

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Studiengang Logopädie und Psychomotoriktherapie 2011-2014

Bachelor-Arbeit

Der Schreiberwerbskompass

Interdisziplinäres Entwicklungsprojekt einer Entscheidungshilfe für
Erstklassenlehrpersonen bei Auffälligkeiten im Schreiberwerb

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Entscheidungshilfe

für Erstklassenlehrkräfte bezüglich Beratungs- und Abklärungsbedarf bei Auffälligkeiten im Schreiberwerb in der Mitte der 1. Klasse

Version 2.0

Name, Vorname: _____ Geburtsdatum: _____ Klasse: _____
Lehrperson: _____ Schulhaus: _____ Untersuchungsdatum: _____

1. Schreibmotorische Beobachtungskriterien

Ja	Nein	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Formwiedergabe und Formfassung
		1. Das Kind kann Grundformen nach Bildvorlage zeichnen. Bsp. Kreis, Kreuz, Viereck und Dreieck
		2. Das Kind kann Arkaden und Girlanden mit zwei bis drei Bögen rhythmisch und ohne abzusetzen schreiben. Arkaden: <i>mm</i> Girlanden: <i>uu</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Das Kind kann eine Bildvorlage unter Beachtung der Grenzen sauber ausmalen. Bsp. Mandala
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Feinmotorik und Wahrnehmung
		4. Das Kind kann den Schreibdruck so anpassen, dass z.B. bei einem dünnen Blatt keine Löcher entstehen.
		5. Das Kind kann den Stift im Drei-Punkte-Griff oder mit einem anderen Griff, der die Fingerbewegung zulässt, halten.
		Drei-Punkte-Griff

Gesamtsumme der Nein-Antworten

Empfehlung für das weitere Vorgehen: keine Beratung/Abklärung (0-4)
 Beratung/Abklärung (ab 5)

4. Faktoren, die zusätzlich für eine Beratungs-/Abklärungszuweisung sprechen

<input type="checkbox"/>	Die Eltern machen sich Sorgen über die Schreibentwicklung ihres Kindes.
<input type="checkbox"/>	In der Familie sind Auffälligkeiten im Schreiberwerb bekannt.
<input type="checkbox"/>	Das Kind hatte oder hat eine diagnostizierte Sprachenver-, auditive, visuelle Wahrnehmungs- oder motorische Koordinationsstörung.

Eingereicht von: Nicole Bantle, Daniel Rüger, Adrian Seitz

Begleitung: Susanne Kempe Preti

17. Februar 2014

Abstract

Die vorliegende Bachelor-Arbeit befasst sich mit der interdisziplinären Entwicklung einer Entscheidungshilfe für Erstklassenlehrpersonen, die zu entscheiden helfen soll, ob bei Auffälligkeiten im Schreiberwerb in der ersten Klasse eine weiterführende Abklärung oder Beratung bei einer Fachperson einzuleiten ist. Dabei werden die logopädischen und psychomotorischen Aspekte des beginnenden Schreiberwerbs der Schülerinnen und Schüler abgedeckt. Anhand einer Literaturlaufbereitung wurden Kriterien abgeleitet. Danach wurde auf der Grundlage von Expertinnen- bzw. Experteninterviews das Instrument in einer Gruppendiskussion überarbeitet und weiterentwickelt. Der Entwicklungsprozess führte schliesslich zum Protokollbogen des Schreiberwerbskompasses.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	7
1.1	Thema.....	7
1.2	Problemdefinition	7
1.3	Fragestellung.....	8
1.4	Zieldefinition	8
1.5	Herangehensweise.....	8
1.6	Definition von Auffälligkeiten im Schreiberwerb.....	9
2	Schreiberwerb aus logopädischer Perspektive.....	10
2.1	Schreiberwerb	10
2.1.1	Entwicklungsmodell nach Günther (1986).....	10
2.1.2	Konstrukt der phonologischen Informationsverarbeitung nach Wagner und Torgesen (1987)	13
2.1.2.1	Phonologische Bewusstheit.....	13
2.1.2.2	Phonologisches Arbeitsgedächtnis	15
2.2	Schwierigkeiten im Schreiberwerb	15
2.2.1	Erscheinungsbild.....	15
2.2.1.1	Entwicklungsverlauf.....	16
2.2.1.2	Graphemebene.....	17
2.2.1.3	Wortebene	17
2.2.1.4	Lern- und Problemlöseverhalten	19
2.2.1.5	Komorbide und Folgeschwierigkeiten	20
2.2.2	Modelle und Funktion der Einflussfaktoren.....	20
2.2.2.1	Modell interagierender Einflussfaktoren	21
2.2.2.2	Alternative Erklärungsmodelle	21
2.2.2.3	Einteilung der Einflussfaktoren	22
2.2.3	Innere Einflussfaktoren	23
2.2.3.1	Aufmerksamkeit	23
2.2.3.2	Selbstkonzept, Motivation und Interesse.....	23
2.2.3.3	Sprachentwicklung	24
2.2.3.4	Phonologische Informationsverarbeitung.....	26
2.2.3.5	Wahrnehmung.....	28
2.2.3.6	Biologische Faktoren	29
2.2.4	Äussere Einflussfaktoren	30
2.2.4.1	Unterricht	30
2.2.4.2	Sozialer Hintergrund.....	30

3	Schreiberwerb aus psychomotorischer Perspektive	32
3.1	Entwicklung des Zeichnens	32
3.1.1	Schmieren.....	33
3.1.2	Kritzeln.....	34
3.1.3	Malen.....	35
3.2	Formwiedergabe	35
3.3	Entwicklung der Lateralisation und Händigkeit	35
3.4	Entwicklung der Formerfassung.....	37
3.4.1	Visuelle Wahrnehmung	37
3.4.2	Körper-, Raumorientierung und Richtung	38
3.4.3	Erfassen von topologischen und später euklidischen Formen.....	39
3.5	Entwicklung der Motorik und Wahrnehmung	40
3.5.1	Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	40
3.5.2	Kraftdosierung/Tonusregulation	41
3.5.3	Feinmotorik und Handmotorik.....	42
3.5.4	Visuomotorische Koordination.....	44
3.5.5	Sitz-, Arm-, Schreibhaltung.....	45
4	Projekt Schreiberwerbskompass	47
4.1	Grundlagen des Projektmanagements.....	47
4.2	Projektplanung	47
4.3	Durchführung	48
4.3.1	Literaturverarbeitung zur Erstellung der ersten Kompassversion	49
4.3.1.1	Anforderungen der Kriterien	49
4.3.1.2	Ableitung der Kriterien aus dem Theorieteil	49
4.3.1.3	Durchführungszeitpunkt, Strukturierung und Auswertung.....	51
4.3.2	Erste Version des Kompasses	52
4.3.3	Experten- und Expertinnenbefragung.....	52
4.3.4	Gruppendiskussion zur Erstellung der zweiten Kompassversion.....	53
4.3.5	Zweite Version des Kompasses	55
4.4	Auswertung	55
4.5	Positionierung unseres Erfassungsinstruments	56

5	Schlussteil	58
5.1	Beantwortung der Fragestellungen	58
5.2	Schlussfolgerungen für die Praxis	58
5.3	Grenzen unserer Arbeit.....	58
5.4	Ausblick	59
6	Verzeichnisse	60
6.1	Literaturliste	60
6.2	Abbildungsverzeichnis.....	65
6.3	Tabellenverzeichnis.....	65
7	Anhang.....	66
7.1	Anforderungen an die Kriterien	66
7.2	Protokollbogen des Schreiberwerbskompasses Version 1.0	66
7.3	Interviewauswertung	69
7.3.1	Zeitpunkt	69
7.3.2	Beobachtungskriterien, Bereiche und Faktoren	69
7.3.2.1	Beobachtungskriterien und Bereiche	70
7.3.2.2	Faktoren, die zusätzlich für eine Beratungs-/Abklärungszuweisung sprechen	84
7.4	Kompass als Gesamtes	85
7.5	Protokollbogen des Schreiberwerbskompasses Version 2.0	89

Danksagung

Unser herzlicher Dank geht an unsere Begleitperson Susanne Kempe Preti für ihr Engagement und die fachlich kompetente Unterstützung. Ebenso danken wir den Expertinnen und dem Experten, die sich als Interviewpartnerinnen bzw. Interviewpartner zur Verfügung gestellt haben. Desgleichen gebührt unser Dank den Korrekturpersonen und denjenigen, die uns in jeglicher Hinsicht unterstützt haben.

1 Einleitung

Die Schriftsprache ist ein wichtiges Kulturgut. Im Berufsleben und Alltag ist die Beherrschung der Schriftsprache im Umgang mit diversen Medien notwendig, um sich mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Das erfolgreiche Schreibenlernen erleichtert eine Schul- und Berufskarriere sowie die Kommunikation im Alltag. Aber nicht jedem Schulkind gelingt es, die Schreibfertigkeiten genügend zu erlernen (vgl. Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2010, S. 17). Klicpera et al. schreiben dazu:

Im Gegensatz zu der Erkenntnis, dass die Fertigkeiten des Lesens und Schreibens immer wichtiger werden, bleibt die Gewissheit, dass immer noch ein Teil der Jugendlichen und Erwachsenen am Ende der Pflichtschule weder das Lesen noch das Schreiben in ausreichendem Mass beherrschen. (Klicpera et al., 2010, S. 17)

1.1 Thema

Diese Bachelor-Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Entscheidungshilfe für Lehrpersonen in Form eines Kompasses. Das Instrument Kompass soll zu entscheiden helfen, ob eine weiterführende Abklärung oder Beratung bei einer Fachperson einzuleiten ist, wenn im beginnenden Schreiberwerb in der ersten Klasse Auffälligkeiten (siehe Kapitel 1.6 „Definition von Auffälligkeiten im Schreiberwerb“) auftreten. Es wird ein Beitrag geleistet zur frühen Erkennung und anschliessenden Förderung von Schwierigkeiten im Schreiberwerb.

Nach unserer Erfahrung wird in der Praxis von Lehrpersonen kein Beobachtungsinstrument verwendet, das die sprachlichen und die motorischen Aspekte des Schreiberwerbs abdeckt. Wir wählten die erste Klasse als Zeitraum, für den die Entscheidungshilfe entwickelt werden soll. Grund dafür ist der, dass eine frühe Erfassung der abklärungs- und beratungsbedürftigen Kinder eine frühe Weiterweisung und allfällige Intervention ermöglicht, wodurch einer Manifestierung der Schwierigkeiten (siehe Kapitel 1.6 „Definition von Auffälligkeiten im Schreiberwerb“) bald entgegnet werden kann.

An der Hochschule für Heilpädagogik Zürich sind bereits verschiedene Beobachtungsinstrumente in Form eines Kompasses¹ entwickelt worden, die uns überzeugt haben. Besonders angesprochen haben uns dabei deren Kompaktheit und Praktikabilität. Ein Kompass zum Schreiberwerb bestand bisher noch nicht. Daher haben wir uns dazu entschieden, einen Schreiberwerbskompass zu entwickeln.

1.2 Problemdefinition

In der ersten Klasse gibt es eine grosse Variation an Entwicklungsverläufen in der Schreibentwicklung von Schulkindern. Allfällige Hindernisse und Auffälligkeiten im Schreiberwerb sind ohne psychomotorisches und logopädisches Fachwissen schwer zu beurteilen, da in der Lehrpersonenausbildung dieses Fachwissen nicht vermittelt wird. Die Forschungsliteratur zum Thema Schreiberwerb enthält keine Entscheidungshilfe für Erstklassenlehrpersonen, die den logopädischen und psychomotorischen Anteil des Schreiberwerbs erfasst.

¹ Die bestehenden Kompassse können auf der Homepage www.logopaedieundpraevention-hfh.ch heruntergeladen.

1.3 Fragestellung

Mit unserer Bachelor-Arbeit wollen wir die folgenden zwei Fragen beantworten.

- Welche fachlichen Kriterien helfen einer Lehrperson zu entscheiden, ob bei Auffälligkeiten im Schreiberwerb in der ersten Klasse eine Abklärung oder Beratung durch eine Fachperson angebracht ist?
- Wie kann eine Entscheidungshilfe für Erstklassenlehrpersonen bezüglich Bedarfs einer Abklärung oder Beratung durch eine Fachperson bei Auffälligkeiten im Schreiberwerb gestaltet werden?

1.4 Zieldefinition

Wir möchten herausfinden und verstehen, wie der Schriftspracherwerb in der ersten Klasse verläuft und bei welchen Anzeichen ein Abklärungs- oder Beratungsbedarf bei einer Fachperson indiziert ist. Das Ziel der Arbeit ist, den Protokollbogen eines Schreiberwerbskompasses² zu entwickeln, der von Erstklassenlehrpersonen im Unterricht eingesetzt werden kann. Dieses Instrument soll den Lehrpersonen Sicherheit und Orientierung beim Beurteilen des auffälligen Schreiberwerbs bieten. Aus logopädischer und psychomotorischer Sicht soll die Entscheidungshilfe den Vorteil bringen, dass weniger Kinder mit Schwierigkeiten, die einer Abklärung oder Beratung bedürfen, übersehen und mehr Kinder mit Schwierigkeiten frühzeitig einer Fachperson zugewiesen werden. Zudem soll es eine Vereinfachung der interdisziplinären Kommunikation zwischen Fachpersonen bringen, indem eine gemeinsame Kommunikationsgrundlage geschaffen wird.

Die Entscheidungshilfe soll sich in die Reihe der bereits bestehenden Kompassse einordnen und ähnlich aufgebaut sein wie diese, um den Anwendern in der Praxis die Benutzung der verschiedenen Kompassse möglichst einfach und das Instrument in kurzer Zeit einsetzbar zu machen.

Zudem soll unser Kompass folgende Bedingungen erfüllen:

- einfach und ohne über den Kompass hinausführendes logopädisches und psychomotorisches Fachwissen verständlich, ausfüllbar und auswertbar sein
- übersichtlich³ gestaltet sein

Die Entscheidungshilfe soll Erstklässlern und Erstklässlerinnen mit Deutsch als Muttersprache und ohne kognitive Einschränkungen erfassen. Diese Eingrenzungen nehmen wir vor, um den Umfang der Bachelor-Arbeit nicht zu sprengen.

1.5 Herangehensweise

Zur Entwicklung des Kompasses orientierten wir uns an der Theorie zum Projektmanagement von Bernath, Haug und Ziegler (2000) (Die detaillierte Herangehensweise findet sich im Kapitel 4 „Projekt Schreiberwerbskompass“). Zuerst recherchieren wir Fachliteratur, die wir anschliessend in Form eines Theorieteils aufarbeiten. Als Nächstes leiten wir daraus die Kriterien und den Zeitpunkt der

² Das Endprodukt Kompass soll aus einem Mantelbogen und einem Protokollbogen bestehen. Der Begriff Kompass bezieht sich in der vorliegenden Arbeit nur auf den Protokollbogen.

³ Zur Übersichtlichkeit zählen wir u.a. eine leserfreundliche Strukturierung sowie kurze und prägnante Formulierungen.

Durchführung ab und erstellen die erste Version des Kompasses, die wir daraufhin den Expertinnen und dem Experten in einer Befragung vorlegen. Danach werten wir die Interviews aus und in Gruppendiskussionen entwickeln wir schliesslich die zweite Version des Kompasses. Der Hauptteil unserer Arbeit gliedert sich entsprechend dieser Vorgehensweise in einen Theorie- und einen Projektentwicklungsteil. Der Theorieteil besteht aus einem Kapitel über die logopädische und einem über die psychomotorische Perspektive auf den Schreiberwerb.

1.6 Definition von Auffälligkeiten im Schreiberwerb

Der Begriff Schreiberwerb umfasst in der vorliegenden Arbeit sowohl die logopädischen als auch die psychomotorischen Aspekte der Schreibentwicklung. Mit Auffälligkeiten im Schreiberwerb sind als Sammelbegriff sämtliche Schwierigkeiten und Probleme, die beim Schreiberwerb auftreten können, gemeint. Dies können einerseits vorübergehende Schwierigkeiten sein, wie sie in jedem Lernprozess auftreten (vgl. Dehn, 2006, S.63)⁴. Andererseits kann es sich auch um Anzeichen für Schwierigkeiten und möglicherweise für einen gegenwärtig oder zukünftig gestörten Schreiberwerb handeln. Ist in der Arbeit von Schwierigkeiten die Rede, so sind diese letzteren Probleme gemeint und nicht die vorübergehenden, die zum Lernen dazugehören.

⁴ Ein Beispiel für eine vorübergehende Schwierigkeit ist zum Beispiel eine Fehlhaltung des Schreibwerkzeugs, die durch Hilfestellungen der Lehrperson oder entwicklungsbedingt ohne Intervention verbessert wird.

2 Schreiberwerb aus logopädischer Perspektive

In diesem theoretischen Kapitel werden die logopädischen Grundlagen des Schreiberwerbs mit dem Schwerpunkt auf der ersten Klasse erläutert. Zu diesen Grundlagen werden die sprachlichen Aspekte des Schreibens mit den entsprechenden metasprachlichen, biologischen und neuropsychologischen Bedingungsfaktoren gezählt. Der Inhalt des Kapitels orientiert sich mehrheitlich am Schreiberwerb mit Schwierigkeiten, da es in der Logopädie und ihren Bezugswissenschaften viel störungsspezifische Literatur zum Schreiberwerb gibt. Die Fachdisziplinen Psychomotorik und Logopädie überschneiden sich im Thema Schreiberwerb teilweise. Um Doppelspurigkeiten mit dem nachfolgenden Kapitel zum Schreiberwerb aus psychomotorischer Perspektive zu vermeiden, werden das Phasenmodell nach Günther (1986), die übergreifenden Bereiche Aufmerksamkeit, Selbstkonzept, Motivation und Interesse und äussere Einflussfaktoren nur im logopädischen Teil dargestellt. Auf die visuelle Wahrnehmung als weitere Schnittstelle wird in beiden Teilen eingegangen, da beide Fachdisziplinen hier unterschiedliche Schwerpunkte haben.

2.1 Schreiberwerb

Dieses Kapitel beinhaltet eine Erläuterung des Schreiberwerbs ohne Schwierigkeiten. Erst werden das Entwicklungsmodell nach Günther (1986) und anschliessend die uneingeschränkte phonologische Informationsverarbeitung erläutert.

2.1.1 Entwicklungsmodell nach Günther (1986)

In diesem Kapitel wird anhand des Entwicklungsmodells nach Günther ein Überblick über die einzelnen Phasen des Schriftspracherwerbs gegeben. In den Modellen des Schriftspracherwerbs geht es hauptsächlich um die Verarbeitung von einzelnen Wörtern unabhängig von ihrem Kontext. Das Lesesinnverständnis und der schriftsprachliche Ausdruck werden in den Modellen nicht dargestellt (vgl. Mayer, 2010, S. 21).

Günther hat das Drei-Phasen-Modell von Frith (1984/1985, 1986) zu einem Fünf-Phasen-Modell weiterentwickelt (vgl. Günther, 1986, S. 33). Das Entwicklungsmodell von Frith beschreibt Costard folgendermassen:

Frith (1985) geht für den englischsprachigen Schriftspracherwerb von 3 qualitativ unterschiedlichen Phasen aus, die sequenziell durchlaufen werden: der logografischen, der alphabetischen und der orthografischen Phase. Jede Phase wird sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben durchlaufen, wobei der Eintritt je nach Phase entweder über das Lesen oder das Schreiben erfolgt. (Costard, 2011, S. 68)

Das Modell von Frith diente Günther als Vorlage für sein Modell für die deutschsprachigen Länder (vgl. Costard, 2011, S. 69). Er erweiterte das Drei-Phasen-Modell zu einem Fünf-Phasen-Modell, indem er einerseits die präliterarische-symbolische Phase der logographemischen Phase voransetzte und andererseits das integrativ-automatisierte Schreiben an den Schluss stellte (vgl. Günther, 1986, S. 33). Günther legte ein Modell vor, das den „... Aneignungsprozeß [des Lesens und Schreibens, Anm. d. Verf.] als fünfphasig mit je spezifischen Strategien alternierend im Modus des Lesens und

Schreibens kennzeichnet“ (Günther, 1986, S. 32). Diese Phasen werden im Verlauf des Kapitels weiter ausgeführt.

Laut Günther (1986) ist die präliterarisch-symbolische Phase eine Vorläuferfertigkeit für das Lesen- und Schreibenlernen und zählt somit noch nicht zum Schriftspracherwerb, da dieser erst in der logographemischen Phase beginnt. Der Abschluss des Schriftspracherwerbs bildet nach Günther die integrativ-automatisierte Phase. Diese enthält keine neue Strategie, denn in dieser Phase findet eine Automatisierung des Rechtschreibprozesses durch eine Übungssteigerung statt (vgl. Costard, 2011, S. 69). Das Modell enthält nach Günther die folgenden fundamentalen Bestandteile:

- Die beiden Modalitäten *Lesen* (Rezeption) und *Schreiben* (Produktion) als Träger der Erwerbsstrategien.
- Von präliterarisch-symbolischen Anfängen bis zur integrativ-automatisierten Kompetenz durchläuft der Schriftspracherwerb *fünf zweistufige Phasen*.
- In jeder dieser Phasen wird alternierend zwischen den beiden Modalitäten eine neue Strategie angewandt, die den Erwerbsprozeß einem höheren Niveau zuführt. (Günther, 1986, S. 33)

Abb. 1 Schriftspracherwerb (nach Günther, 1986, S. 33)

Eine Strategie bleibt in der einen Modalität bis zum entsprechenden Strategiewechsel bestehen, auch wenn in der anderen Modalität der Übergang in eine neue bereits stattgefunden hat (Günther, 1986, S. 33). Die Übergänge an den Wechselstellen sind fließend sowie häufig überlappend und ver-

schoben. In einzelnen Phasen herrschen die jeweils zugeordneten Strategien vor (vgl. Günther, 1986, S. 43). Im Folgenden werden die fünf Phasen von Günther zusammenfassend dargestellt:

Phase 0: präliteral-symbolische Strategie

Der Schriftspracherwerb beginnt nicht erst mit dem Lesen und Schreiben, sondern baut auf der schon vorgängig entwickelten präliteral-symbolischen Strategie auf. Für Günther (1983) zählt diese Strategie als Vorbedingung für das Lesen- und Schreibenlernen und wird als Vorläuferfertigkeit bezeichnet. Charakteristische Beispiele für die präliteral-symbolische Strategie sind Nachahmungen des Schreibens (vgl. Günther, 1986, S. 34-35).

Phase 1: logographemische Strategie

Nach der Ansicht von Günther schreiben beginnende Leser und Leserinnen in der ersten Phase mit der logographemischen Strategie. „Sie ist eine rein visuelle Operationsweise, die unmittelbar bekannte Wörter und Sätze identifiziert, indem sie sich an hervorragenden bzw. charakteristischen Details der Wortbilder orientiert“ (Günther, 1986, S. 36). Die Ausrichtung auf Wortlänge und markante Buchstaben macht die Strategie ökonomisch, da sich die Speicherung auf erforderliche bedeutungsunterscheidende Merkmale beschränkt. Wenn die logographemische Strategie nicht mehr ausreicht, um weiterzukommen und Schwierigkeiten auftreten (vgl. Günther, 1986, S. 36-39), „... so wird bei wachsenden Schreibaktivitäten ein Wechsel der Strategie evoziert.“ (Günther, 1986, S. 36)

Phase 2: alphabetische Strategie

Da die logographemische Strategie unzureichend wird, wird die alphabetische Strategie initiiert. Ein Strategiewechsel heisst nicht, dass die vorangegangene dominante Strategie komplett aufgegeben wird (vgl. Günther, 1986, S. 40). „Zunächst wird in der rezeptiven Modalität die bewährte logographemische Strategie aufrechterhalten, während in der produktiven Modalität die neue alphabetische Strategie eingeübt wird“ (Günther, 1986, S. 40). In der alphabetischen Strategie wird die Sprache in einzelne sinntragende Bausteine segmentiert und sequenziert (vgl. Günther, 1986, S. 42). Das Wesentliche in der alphabetischen Strategie ist die Einsicht in die Graphem⁵-Phonem⁶-Korrespondenzregel (GPK) (vgl. Günther, 1986, S. 40).

Phase 3: orthographische Strategie

Günther schreibt zur orthographischen Strategie: „Die orthographische Strategie stützt sich auf intuitive linguistische Wortbildungsregeln. Ihre Grundeinheit sind bedeutungstragende Morpheme⁷ und vermutlich auch häufige Buchstabensequenzen und Silben“ (1986, S. 41).

⁵ Ein Graphem ist die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit eines geschriebenen Wortes (vgl. Eisenberg; zitiert nach Costard, 2011, S. 16)

⁶ Ein Phonem ist die kleinste lautsprachliche Einheit, mit der Bedeutungen unterschieden werden können (vgl. Costard, 2011, S. 2)

⁷ Ein Morphem ist die kleinste bedeutungstragende Einheit. Das Wort Stuhl besteht aus einem Morphem. Das Wort Versuch gliedert sich in die zwei Morpheme {ver} und {such} (vgl. Costard, 2011, S. 24).

Phase 4: automatisiert-integrative Strategie

Die automatisiert-integrative Strategie ist laut Günther an sich keine neue Strategie mehr, „... sondern bezeichnet den schriftlichen Sprachgebrauch des kompetenten Lesers und Schreibers in einem autonomen und funktionspezifischen Repräsentationssystem der Sprache“ (1986, S. 43).

2.1.2 Konstrukt der phonologischen Informationsverarbeitung nach Wagner und Torgesen (1987)

Die phonologische Informationsverarbeitung ist eine spezifische Voraussetzung für den Schriftspracherwerb (vgl. Marx, 2007, S. 42). Es folgt eine Darstellung der ungestörten phonologischen Informationsverarbeitung, aus der sich Hinweise für länger andauernde Schwierigkeiten und einen gegenwärtig oder zukünftig gestörten Schreiberwerb ableiten lassen.

1987 wurde von Wagner und Torgesen das Konstrukt der phonologischen Informationsverarbeitung⁸ vorgestellt (vgl. Mayer, 2010, S. 34). Es umfasst die phonologische Bewusstheit, das phonologische Arbeitsgedächtnis sowie die Zugriffsgeschwindigkeit auf phonologische Informationen im Langzeitgedächtnis (vgl. Wagner und Torgesen; zitiert nach Mayer, 2010, S. 34-35). Da letztere auf die Rechtschreibleistung einen unbedeutenden Einfluss hat, wird in der vorliegenden Arbeit nicht näher darauf eingegangen (vgl. Moll, Wallner & Landerl, 2012, S. 13).

2.1.2.1 Phonologische Bewusstheit*Begriff*

Mayer definiert phonologische Bewusstheit folgendermassen: „Allgemein versteht man darunter die Fähigkeit, vom Bedeutungsgehalt der Sprache zu abstrahieren und die Aufmerksamkeit der Klanggestalt der Sprache zuzuwenden“ (2010, S. 44). Die phonologische Bewusstheit kann in die Grösse der betrachteten Einheit (Phonem, Onset⁹-Reim, Silbe) und in die Explizitheit der Operation (Identifizieren¹⁰, Segmentieren¹¹/Synthetisieren¹² und Manipulieren¹³) aufgeteilt werden (vgl. Schnitzler, 2008, S. 22-25). Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn bezieht sich auf die implizite Silben- und Onset-Reimebene. Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne umfasst die explizite Phonemebene (vgl. Schnitzler, 2008, S. 20) und wird daher auch Phonembewusstheit genannt (Schnitzler, 2011, S. 138).

⁸ „Unter der phonologischen Informationsverarbeitung versteht man das Ausnutzen von phonologischer Information bei der Verarbeitung von gesprochener und geschriebener Sprache (Wagner & Torgesen; zitiert nach Mayer, 2010, S. 12). Phonologische Informationen sind Informationen über die Phonemstruktur von Wörtern (vgl. Mayer, 2010, S. 12).

⁹ Der Onset umfasst die Konsonanten vor dem Vokal in einer Silbe, z.B. Bl in Blume. (vgl. Mayer, 2010, S. 48).

¹⁰ Bei Aufgaben zum Identifizieren müssen bestimmte Einheiten erkannt werden, wie z.B. „Hörst du ein [b] in Baum?“ – „Ja.“ (vgl. Schnitzler, 2008, S. 25).

¹¹ Bei Aufgaben zum Segmentieren werden Einheiten getrennt, z.B. „Welche Laute hörst du in Bus?“ – „[b-u-s]“ (vgl. Schnitzler, 2008, S. 78).

¹² Bei Aufgaben zum Synthetisieren werden Einheiten zusammengezogen, z.B. „Was sage ich: [t-i-]?“ – „Tisch.“ (vgl. Schnitzler, 2008, S. 79)

¹³ Bei Aufgaben zum Manipulieren werden Laute ersetzt, hinzugefügt, ausgelassen oder umgestellt, z.B. „Was wird aus Stuhl ohne [t]?“ – „Schuhl.“ (vgl. Schnitzler, 2008, S. 25 und 79).

Entwicklung

Laut einer Vielzahl an Studien besteht eine bedeutende, wie Schnitzler sagt wechselseitige (vgl. Schnitzler, 2011, S. 138), Beziehung zwischen der phonologischen Bewusstheit und den Schreibfertigkeiten (vgl. Marx, 2007, S. 46). Schnitzler berichtet: „Der phonologischen Bewusstheit kommt als Vorläuferfertigkeit¹⁴ im Vorschulalter und für die Initiierung der alphabetischen/phonologischen Phase am Schulanfang eine wichtige Rolle für den erfolgreichen Schriftspracherwerb zu“ (2011, S. 140). Gewisse Fähigkeiten erwerben die Kinder bereits in der Vorschule und andere erst in der Schule (vgl. Mayer, 2010, S. 51). Die explizite phonologische Bewusstheit auf Phonemebene entwickelt sich in der ersten Klasse in Interaktion mit der alphabetischen Strategie weiter (vgl. Mayer, 2010, S. 51). Einerseits wird diese Fertigkeit zur expliziten Analyse von Phonemen benötigt, um Schreiben und Lesen zu lernen. Andererseits begünstigt die Beschäftigung mit der alphabetischen Strategie die Weiterentwicklung dieser Fähigkeit. Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn wird in Wechselwirkung mit der orthographischen Strategie weiterentwickelt. Da sie indirekt mit den Schreibfertigkeiten bei Schulbeginn in Beziehung steht, wird sie als Vorläuferfertigkeit aufgefasst (vgl. Schnitzler, 2011, S. 137-138). Die phonologische Bewusstheit entwickelt sich von grösseren silbischen Einheiten und den impliziten Fähigkeiten zu kleineren Einheiten und expliziteren Operationen.

Anfang des ersten Schuljahres können die Kinder Auslaute bestimmen. Sie können z.B. die Frage beantworten: „Was hörst du am Ende von Esel?“ – „[l].“ (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009, S. 80-81). Zu Beginn der ersten Klasse gelingt ihnen nach Brandenburger und Klemenz auch die Phonemsynthese von Realwörtern (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009, S. 78). Martschinke vertritt hingegen die Auffassung, dass Kinder bei Schulanfang noch kaum Wörter vollständig in Phoneme segmentieren oder Phoneme zu Wörtern synthetisieren können (vgl. Martschinke; zitiert nach Mayer, 2010, S. 50). In der ersten Klasse können die Kinder zunehmend „Phoneme segmentieren, synthetisieren und manipulieren ...“ (Schnitzler, 2011, S. 140). Schnitzler schreibt, dass Kinder in der Mitte des ersten Schuljahres sehr hohe Leistungen in der impliziten Phonembewusstheit haben (vgl. Schnitzler, 2008, S. 53). Ende des ersten Schuljahres gelingt es ihnen, Laute innerhalb des gesamten Wortes zu identifizieren (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009, S. 76-77). Laut Schnitzler können allgemein die Erstklässler und Erstklässlerinnen auch gut ein Wort in Phoneme segmentieren (vgl. Schnitzler, 2008, S. 45). Die folgende Grafik gibt eine Übersicht über die Fähigkeiten der phonologischen Bewusstheit von Erstklässlern und Erstklässlerinnen.

¹⁴ Die Vorläuferfertigkeiten haben die Funktion, auf den Schriftspracherwerb vorzubereiten. Nach Günther gehören z.B. die Fähigkeit des Hörens und Zuhörens und die Lautsprache dazu (vgl. Günther, 2007, S. 128).

Einheit	Operation	Ausprägung der Fähigkeit in der ersten Klasse
<i>Silben</i>	Identifizieren	++
	Segmentiere/Synthetisieren	+
	Manipulieren	(+)
<i>Onset-Reim</i>	Identifizieren	++
	Segmentiere/Synthetisieren	
	Manipulieren	(+)
<i>Phoneme</i>	Identifizieren	++
	Segmentieren/Synthetisieren	+
	Manipulieren	+

Tab. 1 Überblick über die Fähigkeiten der phonologischen Bewusstheit von Erstklässlern (vereinfacht nach Schnitzler, 2008, S. 52). ++ steht für sehr gute, + für gute, - für mässige und – für schlechte Fertigkeiten. In Klammern stehen unsichere Einschätzungen (vgl. Schnitzler, 2008, S. 52)

2.1.2.2 Phonologisches Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis besteht nach Baddley (1986) aus den Komponenten Zentrale Exekutive, visuell-räumlicher Skizzenblock und phonologische Schleife. In erster Linie steuert die Zentrale Exekutive die phonologische Schleife und den Zugriff auf das Langzeitgedächtnis. Die phonologische Schleife ist in den „phonologischen buffer“ und den „phonologischen rehearsals“ aufgeteilt und hat die Hauptaufgabe sprachliche Informationen zu speichern (vgl. Baddley; zitiert nach Mayer, 2010, S. 36-37). Die Zentrale Exekutive wird zur weiteren Verarbeitung der sprachlichen Informationen herbeigezogen (vgl. Marx, 2007, S. 48). Die Zentrale Exekutive und die phonologische Schleife werden zum Schreiben gebraucht (vgl. Marx, 2007, S. 48). Laut Brandenburger und Klemenz wird das phonologische Arbeitsgedächtnis vor allem für das Schreiben mit der alphabetischen Strategie benötigt (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009, S. 30).

2.2 Schwierigkeiten im Schreiberwerb

In diesem Kapitel werden Hinweise für länger andauernde Schwierigkeiten und einen gegenwärtig oder zukünftig gestörten Schreiberwerb aus logopädischer Sichtweise beschrieben. Dazu werden zuerst das Erscheinungsbild von Schwierigkeiten im Schreiberwerb in der ersten Klasse erläutert und anschliessend die verursachenden Faktoren dargestellt.

2.2.1 Erscheinungsbild

In diesem Kapitel werden der Entwicklungsverlauf von Schwierigkeiten im Schreiberwerb, Schwierigkeiten auf der Graphem- und Wortebene und im Lern- und Problemlöseverhalten sowie Folgestörungen und komorbide Störungen beschrieben. Es wird das Erscheinungsbild von Schwierigkeiten im Erwerb der alphabetischen Strategie dargestellt. Auf Merkmale von Schwierigkeiten im Erlernen der

orthographischen Strategie wird nicht näher eingegangen, da diese in erster Linie im Zeitraum nach der ersten Klasse erworben wird.

Bei Kindern mit Schwierigkeiten im Schreiberwerb finden sich zum einen Abweichungen im Lernprozess gegenüber ihren Altersgenossen und zum anderen haben diese Kinder ein ungünstiges Problemlöseverhalten (May, 1990, S. 252-253).

2.2.1.1 Entwicklungsverlauf

Im Hinblick auf Stufenmodelle weisen Kinder mit Lernschwierigkeiten im Schriftspracherwerb eine Entwicklungsverzögerung auf (vgl. May, 1990, S. 252). Betroffene Kinder erlernen die Schriftsprache langsamer: „Tatsächlich sind ja LRS-Kinder¹⁵ zunächst einmal langsam lernende Kinder; zu ‚Lese- und/oder Rechtschreibschwachen‘ werden sie erst durch den Vergleich mit der Norm der Jahrgangsklasse, die sie nicht erfüllen können“ (Scheerer-Neumann, G. 1989, S. 22). Es kann weiter auch zu einer Lernstörung in Form einer Lernstagnation kommen (vgl. Scheerer-Neumann, 1989, S. 22-23). Nach wie vor findet sich in der Literatur keine Antwort auf die Frage, ob Kinder mit Schwierigkeiten auch andere Lernwege als Kinder ohne Probleme verfolgen. Diese Frage stellte schon May (vgl. May, 1990, S. 245).

Costard schreibt über den Verlauf: „Bei entwicklungsbedingten Schriftspracherwerbsstörungen bilden sich die Auffälligkeiten allmählich während des Schriftspracherwerbs heraus. Sie werden anfangs kaum bemerkt, zeigen sich im weiteren Verlauf aber immer deutlicher“ (2011, S. 81).

Dehn beschreibt zwei verschiedene Lernwege von Kindern in der ersten Klasse mit späteren schwerwiegenden Schwierigkeiten, die noch lange nach der zweiten Klasse bestehen geblieben sind (vgl. Dehn, 2010, S. 47). Die erste Gruppe der Kinder hat zwar verstanden, dass Schrift aus Buchstaben aufgebaut ist (vgl. Dehn, 2010, S. 39), hat aber Mühe, bis zum Ende der ersten Klasse Einsicht in den Zusammenhang zwischen Phonem und Graphem zu erlangen (vgl. Dehn, 2010, S. 46-47). Der zweiten Gruppe gelingt dies zwar, aber ihr Lernprozess stagniert auf einem bruchstückartigen Niveau (vgl. Dehn, 2010, S. 47).

Über die Prognose von Schwierigkeiten im Schreiberwerb halten Klicpera et al. fest: „Wenn die Schüler in den ersten Klassen einen Rückstand gegenüber ihren Mitschülern aufgebaut haben, sind die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben recht stabil“ (2010, S. 135).

¹⁵ Im Zusammenhang mit Auffälligkeiten und Störungen im Schreiberwerb werden in der Fachliteratur verschiedene Begriffe wie Lese-Rechtschreib-Störung (LRS), Legasthenie, Entwicklungsdysgraphie (vgl. Siegmüller & von der Heide, 2011, S. 145) und Leserechtschreibschwierigkeiten (vgl. Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2007, S. 186) genannt und zuweilen synonym verwendet. In der vorliegenden Arbeit werden diese Begriffe und auch die Bezeichnung Schwierigkeiten im Schreiberwerb als synonym betrachtet.

In der ICD-10 wird die Lese-Rechtschreibstörung wie folgt definiert: „Das Hauptmerkmal ist eine umschriebene und bedeutsame Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten Bei umschriebenen Lesestörungen sind Rechtschreibstörungen häufig und persistieren oft bis in die Adoleszenz ...“ (World Health Organization, 2014). Dabei ist die LRS nicht allein durch verminderte Intelligenz, eine erworbene Schädigung oder Krankheit des Gehirns oder ungünstige pädagogischen Bedingungen erklärbar (vgl. World Health Organization, 2014). LRS gehört mit einer Prävalenz von ca. 4-12 % zu den häufigsten kindlichen Entwicklungsstörungen (vgl. Grimm, 2011, S. 52).

2.2.1.2 Graphemebene

Am Anfang des Deutschunterrichts haben Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung (LRS) Probleme, sich das Alphabet anzueignen (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 194) und isolierte Grapheme zu schreiben (vgl. Heine, Engl, Thaler, Fussenegger & Jacobs, 2012, S. 4). Die Kinder haben auch Schwierigkeiten, die einzelnen Phonem-Graphem-Korrespondenzen, also die Zuordnung von Lauten zu Buchstaben, zu erlernen. Häufig brauchen Kinder mit einer Rechtschreibstörung zwei Jahre, bis sie alle Phonem-Graphem-Korrespondenzen beherrschen (vgl. Schulte-Körne, 2010). Dehn schreibt, dass Kinder, die bis zum Ende des ersten Schuljahres von den 26 Buchstaben des Alphabets weniger als zwei Drittel korrekt verschriften, länger andauernde Schreibschwierigkeiten entwickeln können (vgl. Dehn, 2006, S. 78). Es kann auch vorkommen, dass die Kinder Buchstaben verdrehen (bspw. b/d, u/n, p/q) (vgl. Warnke & Plume, 2008, S. 190). Bis zum Alter von fünf bis sechs Jahren kann die Spiegelschrift im normalen Schriftspracherwerbs vorkommen (vgl. Fischer, 2012, S. 25).

2.2.1.3 Wortebene

Dehn betrachtet die Verschriftungen der Kinder im Hinblick auf die Art ihrer Zugriffsweise (vgl. Dehn, 2006, S. 74). Sie unterscheidet u.a. diffuse von rudimentären Verschriftungen, auf welche in den nachfolgenden zwei Abschnitten eingegangen wird.

Diffuse Schreibungen

Haben die Kinder die Beziehung zwischen Phonem und Graphem noch nicht richtig verstanden, schreiben sie nach Dehn diffus. Diffus sind Verschriftungen, bei denen die Zuordnung der Grapheme zu den Phonemen nicht nachvollziehbar, also nicht regelgeleitet, ist (vgl. Dehn, 2010, S. 38). In diffuser Schreibweise können vereinzelt Graphemtreffer korrekt sein (z.B. ‚krle‘ für Hase oder ‚MS‘ für Esel) (vgl. Dehn, 2006, S. 74). Verschiedene Autoren wie von Suchodoletz oder May beschreiben ein ähnliches Stadium der Verschriftung vor der erfolgreichen Anwendung der Phonem-Graphem-Korrespondenz. Von Suchodoletz schreibt beispielsweise: „Geschriebenes kann [aufgrund der vielen Fehler, Anm. d. Verf.] so entstellt sein, dass es nicht zu verstehen ist“ (2005, S. 196). Dabei gelingt es auch dem Kind nach kurzer Zeit nicht zu erlesen, was es verschriftet hat (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 196). May bezeichnet die Verschriftungen, bei denen kein wesentlicher Zusammenhang zwischen Phonem und Graphem erkennbar ist, als willkürlich (vgl. May, 1990, S. 252).

Dehn verfasste die Einschätzung, dass diffuse Verschriftungen im Januar und Mai Hinweise dafür sind, dass die Kinder grundsätzliche Probleme im Schreiberwerb haben (vgl. Dehn, 2006, S. 77). Auch Ende der ersten Klasse schreiben Kinder mit länger andauernden Schwierigkeiten häufig diffus (vgl. Dehn, 2010, S. 46-47).

Rudimentäre Schreibungen

Haben die Kinder verstanden, dass Phoneme durch Grapheme regelgeleitet abgebildet werden, können sie, wie unter anderen Heine et al. beschreiben, Mühe mit dem lautgetreuen Schreiben bekommen (vgl. Heine et al., 2012, S. 4). Laut von Suchodoletz bezeichnet man Fehler, die die Lauttreue verletzen, als Phonemfehler. Zu Beginn des Schreiberwerbs kommt es zu Elisionen, Additionen und Permutationen von (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 194) „... Buchstaben oder Wortteilen bis hin zur

Wortentstellung“ (von Suchodoletz, 2005, S. 194). Auch Substitutionen treten auf (vgl. Costard, 2011, S. 82).¹⁶

Die Kinder mit längerfristigen Schwierigkeiten schreiben nach Dehn auch noch Ende des ersten Schuljahres in erster Linie rudimentär (vgl. Dehn, 2010, S. 46-47). Dies trifft auch auf Kinder zu, die im Lernprozess stagnieren (vgl. Dehn, 2006, S. 78). Rudimentär bedeutet, dass sie zwar die grundsätzliche Verbindung zwischen Phonemen und Graphemen verstanden haben, sie verschriften jedoch noch bruchstückhaft z.B. nur die Anfangsgrapheme oder in Skelettschreibung nur die Vokale oder Silbenanfänge. Rudimentär wird nach Dehn eine Verschriftung genannt, wenn „... weniger als zwei Drittel der Buchstaben als regelgeleitet erkennbar sind“ (Dehn, 2006, S. 74). Dabei müssen nicht alle Buchstaben korrekt sein. Verschriftet werden beispielsweise lediglich die herausragenden Laute wie ‚LGS‘ für Liegestuhl. Die Verschriftungen sind zu diesem Zeitpunkt noch kürzer als das Zielwort. Möglicherweise fügt das Kind auch ein Graphem am Ende des Wortes hinzu, das einen Laut davon wiedergibt, ohne aber auf die Reihenfolge im Wort zu achten. Es kann auch sein, dass es ähnlich klingende Laute noch verwechselt, wie z.B. [o] anstatt [u] (vgl. Dehn, 2006, S. 74-78). Zudem sind in vielen rudimentären, falschen Schreibweisen unwichtige Eigenheiten der mündlichen Sprachen wiedergegeben (vgl. Dehn, 2010, S. 39). Dazu gehören „die Bezeichnung der Artikulationsstelle (z.B. *BUR* statt *Buch*) oder Merkmale gedehnten Sprechens (z.B. *redeher* statt *Räder*) oder Eigenarten der Umgangssprache (z.B. *Toa* statt *Tor*)“ (Dehn, 2010, S. 39). Auch Costard erwähnt als oft vorkommendes Symptom, dass Wörter so verschriftet werden, wie sie artikuliert werden (vgl. Costard, 2011, S. 82).

In einer Untersuchung von May an 400 Kindern hat sich gezeigt, dass Schüler und Schülerinnen in der stärksten Lerngruppe Mitte der ersten Klasse das Wort Fahrrad bereits lautgetreu als ‚farat‘ verschriften können. Währendem verschriften die Kinder der schwächsten Gruppe das Wort gar nicht oder nur den Anfangsbuchstaben. Ende der ersten Klasse schreiben die stärksten Schüler und Schülerinnen das Wort schon unter Berücksichtigung der Auslautverhärtung als ‚farad‘, während die schwächsten lediglich einzelne Konsonanten wiedergeben: ‚ft‘ oder ‚frt‘ (vgl. May, 1990, S. 248). In der untenstehenden Abbildung werden die Schreibweisen von den zwei Wörtern Blätter und Fahrrad von Schülern und Schülerinnen in der Mitte und am Ende der ersten Klasse dargestellt. Die römischen Zahlen stehen für einzelne Gruppen von Kinder, wobei diese entsprechend der Stärke ihrer Schreibfähigkeiten eingeteilt worden sind (I=stärkste Gruppe, V=schwächste Gruppe).

	Beispiel "Blätter"					Beispiel "Fahrrad"				
Gruppe:	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Kl. 1 Mitte	blet-a- blet-er	blet-a-	pl-t-a-	-l-t—	—	fa-rat	fa-rat	fa-r-t fa-rat	f-r-t	—
Kl. 1 Ende	blet-er blät-er	blet-er	blet-a- blet-er	blet-a-	—t— pl-t—	fa-rat fa-rad	fa-rat	fa-rat	fa-rat	f—t f-r-t

Abb. 2 Typische Schreibungen in der Untersuchung von May in verschiedenen Lerngruppen (in Anlehnung an May, 1990, S. 248)

¹⁶ Elisionen sind Auslassungen, Additionen Hinzufügungen, Permutationen Umstellungen und Substitutionen Ersetzungen.

Weitere Schwierigkeiten auf Wortebene

Im Allgemeinen schreiben Kinder mit Schwierigkeiten im Schreiberwerb langsamer und machen sichtlich mehr Fehler als ihre Altersgenossen (vgl. Costard, 2007, S.68). Charakteristische Fehler weisen sie laut Schulte-Körne nicht auf (vgl. Schulte-Körne, 2010).

Mehrere Autoren bzw. Autorinnen wie Costard oder Schulte-Körne beschreiben, dass Kinder mit Schwierigkeiten im Schreiberwerb auch Probleme beim Abschreiben haben (vgl. Costard, 2011, S. 82; vgl. Schulte-Körne, 2003). Von Suchodoletz hingegen meint, dass Kinder mit einer LRS keine wesentlichen Probleme beim Abschreiben aufweisen, vorausgesetzt, dass keine Aufmerksamkeitsdefizite bestehen (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 196).

In der Literatur wird auch berichtet, dass die Fehler inkonstant sind. D.h. das Kind schreibt das Wort manchmal richtig und manchmal unterschiedlich falsch (vgl. Heine et al., 2012, S. 5).

Weiter können Kinder mit einer LRS ein Wort, das wiederholt geübt wurde, zwar anfangs richtig schreiben, aber nach ein paar Tagen erinnern sie sich nicht mehr an die richtige Schreibweise und das Wort muss wieder von neuem erlernt werden (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 196).

2.2.1.4 Lern- und Problemlöseverhalten

Wortauslassungen und willkürliche Schreibungen

May hat in einer Untersuchung (1990) Folgendes herausgefunden: „Es gibt jedoch zwei ‚Fehler‘arten, die fast ausschliesslich bei den schwachen Rechtschreibern und ganz besonders häufig bei den extrem schwachen Rechtschreibern vorkommen, nämlich Wortauslassungen und ‚willkürliche Schreibungen‘“ (1990, S. 252).

Wortauslassung bedeutet, dass ein Wort nicht geschrieben wird. May interpretiert häufige Wortauslassungen als Ausweichverhalten (vgl. May, 1990, S. 252) im Sinne von „... Resignation vor der zu schwierig empfundenen Aufgabenstellung...“ (May, 1990, S. 252). Dies wird dadurch unterstrichen, dass längere und komplexere Wörter wesentlich öfter nicht verschriftet werden als weniger lange und einfachere Wörter (vgl. May, 1990, S. 252). May schlussfolgert: „Kennzeichnend für sehr schwache Rechtschreiber ist zunächst nicht, dass sie zu viele Fehler machen, sondern im Gegenteil, dass sie anfangs für ihre Möglichkeiten zu wenig Fehler machen, weil sie dem Schreiben überhaupt auszuweichen versuchen, also sich dem Problem nicht stellen“ (1990, S. 253). Mehrmaliges Verweigern von Schreibaufgaben im Januar und Mai ist nach Dehn ein Hinweis dafür, dass die Kinder grundsätzliche Probleme im Schreiberwerb haben (vgl. Dehn, 2006, S. 77).

Laut Crämer und Schumann deuten auch willkürliche Schreibungen auf ein ungünstiges Problemlöseverhalten hin (vgl. Crämer & Schumann, 2002, S. 288). In der Untersuchung von May (1990) ist die Anzahl willkürlicher Schreibungen im Verlauf des ersten Schuljahres noch angestiegen. Als mögliche Erklärung dafür sieht May, dass die Kinder im Sinne einer Notfallreaktion schreiben. D.h. sie sehen, dass ihre stärkeren Mitschüler und Mitschülerinnen etwas aufschreiben und haben das Gefühl auch etwas aufschreiben zu wollen oder müssen, worauf sie willkürliche Schreibungen produzieren (vgl. May, 1990, S. 252-253).

Kompensationsverhalten

Des Weiteren können Kinder mit einer hohen Intelligenz Defizite im Anwenden der Phonem-Graphem-Korrespondenz dadurch ausgleichen, dass sie sich Wortbilder merken und wiedergeben, statt sie über die Zuordnung von Phonemen zu Graphemen zu schreiben (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 196). Kompensierte Schwierigkeiten werden manchmal erst beim späteren Schreiben von ungeübten Diktaten (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 196) oder mit einem erhöhten Anforderungsniveau in der dritten und vierten Klasse sichtbar (vgl. Dehn, 2006, S. 65). Da der Schreibprozess nicht automatisiert wird, unterlaufen den Kindern dann, insbesondere wenn wenig Zeit zum Nachdenken verfügbar ist, viele Fehler (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 196). Aus diesem Grund, also damit nicht die Merkfähigkeit der Schüler und Schülerinnen geprüft wird, erfordert die Beobachtung vom Schreibentwicklungsstand eine Verschriftung von Wörtern, die noch schwerer sind, als der Lernstand im Lehrmittel vorgibt (vgl. Dehn, 2006, S. 65) oder, wie wir schlussfolgern, noch nicht geübt sind.

Selbstkorrektur

Von Suchodoletz erwähnt, dass Kinder mit einer LRS Fehler nicht bemerken und sich daher nicht selbst verbessern können (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 196).

2.2.1.5 Komorbide und Folgeschwierigkeiten

Häufig treten komorbide Entwicklungsschwierigkeiten im Zusammenhang mit einer LRS auf (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 135). Dazu gehören vielfach Rechenschwäche, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, Hyperaktivität (vgl. Siegmüller & von der Heide, 2011, S. 147) sowie Sprach- und motorische Störungen (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 194-195). ADHS tritt bei ca. 20% (vgl. Schulte-Körne, 2010), Hyperaktivität bei bis zu 30% der Kinder (vgl. Siegmüller & von der Heide, 2011, S. 147) und eine Sprachstörung bei ca. 50% auf (vgl. Weber & Marx, 2008, S. 635).

Auch „... psychische Symptome (Versagensangst, mangelndes Selbstwertgefühl, Traurigkeit), Störungen des Sozialverhaltens (Wutanfälle, Aggressionen) oder psychosomatische Beschwerden (Übelkeit, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen an Schultagen)...“ (von Suchodoletz, 2005, S. 197) können auftreten. Allgemein sind psychische Probleme bei 40 bis 60 % der Kinder und Jugendlichen mit einer LRS beobachtbar (vgl. Schulte-Körne, 2010). Nicht in wenigen Fällen bereiten diese Symptome Eltern oder Lehrpersonen zuerst Bedenken. Von Suchodoletz empfiehlt daher auch bei einer solchen Problematik eine Abklärung im Hinblick auf eine allfällige LRS durchzuführen (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 197).

Die schriftsprachlichen Anforderungen sind in den meisten Fächern zentral. Deshalb können Schwierigkeiten im Schreiberwerb die schulische Leistung in anderen Fächern negativ beeinflussen und einen ungünstigen Einfluss auf die ganze Schullaufbahn sowie auf die beruflichen Chancen haben (vgl. Marx, 2007, S. 124-125). Aus diesem Grund sollte auch bei generellen schulischen Leistungsschwierigkeiten eine allfällige LRS in Betracht gezogen werden (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 197).

2.2.2 Modelle und Funktion der Einflussfaktoren

Das Erscheinungsbild von LRS ist nicht einheitlich. Daher wird angenommen, dass sich die Ursachen von Fall zu Fall unterscheiden (vgl. Weber & Marx, 2008, S. 633). In der Literatur werden verschiedene Erklärungsmodelle von Ursachen mit jeweils unterschiedlichen Faktoren im Zentrum vorgeschla-

gen (vgl. Siegmüller & von der Heide, 2011, S. 145). Inhalt dieses Kapitels sind Modelle und Einteilungen der Ursachen von resp. Einflussfaktoren auf Schwierigkeiten im Schreiberwerb.

2.2.2.1 Modell interagierender Einflussfaktoren

Nach Klicpera et al. interagieren die drei Einflussfaktoren individuelle Lernvoraussetzung, familiäre Interaktion und Unterricht bei der Entstehung von Lese- und Schreibschwierigkeiten und deren weiterem Verlauf miteinander wie in der untenstehenden Grafik dargestellt (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 166).

Abb. 3 Interaktionsmodell der Entstehung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (nach Klicpera et al., 2010, S. 166)

2.2.2.2 Alternative Erklärungsmodelle

Marx nennt alternative Erklärungsmodelle, die bislang selten in Studien bestätigt werden konnten oder von denen man vermutet, dass sie nur auf eine Minderheit der Kinder mit Schwierigkeiten im Schreiberwerb zutreffen (vgl. Marx, 2007, S. 123). Dies sind die Hypothesen eines „... cerebellaren Defizits bzw. Automatisierungsdefizits¹⁷ (Nicolsen & Fawcett, 1990 ...), eines visuellen Defizits (Warnke, 1992 ...), eines magnozellulären Defizits¹⁸ (Stein & Walsh, 1997) oder auch eines allgemeinen Defizits im Zeitauflösungsvermögen bzw. der Ordnungsschwelle¹⁹ (Tallal, 1980)“ (2007, S. 123). Ausser dem visuellen Defizit werden diese Theorien aufgrund mangelnder Nachweise in dieser Arbeit nicht näher ausgeführt.

¹⁷ Laut dieser Hypothese sind zum einen schwache motorische Einschränkungen für eine ungenügende Wahrnehmung des phonemischen Aufbaus der Sprache und eine eingeschränkte phonologische Bewusstheit verantwortlich. Zum anderen besteht ein Defizit in einer im Kleinhirn (Zerebellum) verursachten, eingeschränkten Verarbeitungsgeschwindigkeit (vgl. Heine et al., 2012, S. 14).

¹⁸ Das Defizit besteht im magnozellulären System, das die Aufgabe hat, schnell wechselnde visuelle Reize zu verarbeiten (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 182).

¹⁹ Klicpera et al. beschreiben das Defizit als „Probleme bei der Wahrnehmung der zeitlichen Reihenfolge von kurz aufeinanderfolgenden Reizen und generell bei der Wahrnehmung von raschen Übergängen in Reizen“ (Klicpera et al., 2010, S. 186).

2.2.2.3 Einteilung der Einflussfaktoren

Marx beschreibt Vorläuferfertigkeiten für und verschiedene Einflussfaktoren auf den Schriftspracherwerb (vgl. Marx, 2007, S. 38). Einschränkungen in diesen Faktoren entsprechen nach unserer Einschätzung im Wesentlichen den verursachenden Faktoren von Schwierigkeiten im Schreiberwerb. Marx unterscheidet spezifische von unspezifischen verursachenden Faktoren: „Spezifische Faktoren lassen sich direkt aus den beim Lesen und Rechtschreiben beteiligten Prozessen ableiten ...“ (Marx, 2007, S. 38). Unspezifische Faktoren sind keine direkten Vorläuferfertigkeiten und hängen nicht nur mit dem Schriftspracherwerb zusammen (vgl. Marx, 2007, S. 124). Allerdings stehen alle Faktoren in einer bestimmten Form in unterschiedlicher Ausprägung mit der Schriftsprache in Verbindung, weshalb die Einteilung nicht immer eindeutig vorgenommen werden kann (vgl. Marx, 2007, S. 38). Weiter trennt Marx internale von externalen Faktoren ab, die in der vorliegenden Arbeit innere und äussere Einflussfaktoren genannt werden (vgl. Marx, 2007, S. 38). In der untenstehenden Tabelle findet sich eine Übersicht über die bedeutenden Einflussfaktoren auf Schwierigkeiten im Schreiberwerb, angelehnt an die Darstellung von Vorläuferfertigkeiten für und Einflussfaktoren auf den Schreiberwerb von Marx. In den folgenden zwei Kapiteln werden die verursachenden inneren und äusseren Einflussfaktoren auf Schwierigkeiten im Schreiberwerb dargestellt.

	spezifisch	unspezifisch
innere Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> – Genetische Veranlagung – Neuroanatomie des Gehirns – Phonologische Informationsverarbeitung – Visuelle Informationsverarbeitung – Sprachentwicklung – Wissen über Schrift – Auditiv und visuelle Wahrnehmung 	<ul style="list-style-type: none"> – Aufmerksamkeitsfähigkeit – Intelligenz – Motivation <ul style="list-style-type: none"> - Lernfreude - Leistungsmotivation - Selbstkonzept
äussere Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> – Schulisches Schreib- und Lernumfeld (z.B. Unterrichtsqualität) – Familiäres Schreib- und Lernumfeld (z.B. Unterstützung in der Familie, literaler Anregungsgehalt) 	<ul style="list-style-type: none"> – Allgemeiner Anregungsgehalt der Umwelt – Zeitliche und materielle familiäre Ressourcen (z.B. sozioökonomische Verhältnisse) – Bildungsnähe der Eltern

Tab. 2 Wesentliche Einflussfaktoren von Schwierigkeiten im Schreiberwerb (in Anlehnung an Günther, 2007, S. 79; Marx, 2007, S. 39 und S. 56; Schleider, 2009, S. 37)

Das vorschulische Schriftwissen²⁰ wird in dieser Arbeit nicht weiter erläutert. Ein Grund dafür ist der, dass es eher auf dem Umgang der Familie mit Schrift als, wie wir ergänzen, auf den Fähigkeiten des Kindes (vgl. Hippmann, 2008, S. 28) beruht. Weiter trägt es laut Marx allgemein zur Identifikation von Risikokindern nur wenig bei (vgl. Marx, 2007, S. 52). Marx hielt zudem fest, dass „... die Buchstabenkenntnis ... eher im oberen Leistungsbereich differenziert“ (2007, S. 61).

Schleider beschreibt die Art und Weise, wie sich die Einflussfaktoren auswirken folgendermassen: „Die ... Faktoren können in Bezug auf die LRS in unterschiedlichen Funktionen wirksam werden: als Risikofaktoren (a) prädisponierend, d.h. vorherbestimmend, (b) auslösend, (c) aufrechterhaltend oder – im Sinne von schützenden, günstigen Einflüssen – (d) protektiv“ (2009, S. 35). In dieser Arbeit wird auf die schützenden Faktoren wie beispielsweise die Intelligenz (vgl. Schleider, 2009, S. 46) nicht eingegangen, sofern sie nicht schon als positives Gegenteil in den Risikofaktoren erwähnt sind.

Weber und Marx fassen wie folgt zusammen: „In Abhängigkeit von Umwelt- und Persönlichkeitsfaktoren, Präventions- oder Interventionsverfahren sowie möglichen Kompensationsversuchen ergibt sich ein individuelles Störungsbild“ (2008, S. 637).

2.2.3 Innere Einflussfaktoren

In diesem Kapitel werden die inneren Einflussfaktoren beschrieben. Die inneren Faktoren bestehen unter anderem aus Vorläuferfertigkeiten, die nach Günther die folgenden Bereiche umfassen: „... die gesprochene Sprache, die Fähigkeit des Hörens und Zuhörens, die präliteralen Erfahrungen und Kenntnisse über die Schrift, aber auch sprachanalytischen Fähigkeiten wie Sprachbewusstsein, phonologische Bewusstheit, Analyse- und Synthesefähigkeiten im sprachlich-auditiven Bereich“ (2007, S. 128). Schon bei Schulanfang in der ersten Klasse kommen unter den Kindern Entwicklungsunterschiede in den Vorläuferfertigkeiten von zwei bis drei Jahren vor (vgl. Barth & Gomm, 2008, S. 10).

2.2.3.1 Aufmerksamkeit

Reber schätzt AD(H)S als gewichtigen Risikofaktor für Schwierigkeiten im Rechtschreiberwerb ein (vgl. Reber, 2009, S. 30). Kinder mit einer LRS weisen laut aktueller Forschungslage vielfach Einschränkungen in der Aufmerksamkeit auf (vgl. Ruland, Willmes & Günther, 2012, S. 62). Bei betroffenen Kindern konnte eine eingeschränkte Daueraufmerksamkeit beobachtet werden (vgl. Menghini et al.; zitiert nach Ruland et al., 2012, S. 61). Studien über die Zusammenhänge von LRS mit einzelnen Aufmerksamkeitssteilprozessen in der ersten Klasse beschränken sich indes hauptsächlich auf Leseschwierigkeiten. Umstritten ist, ob Aufmerksamkeitsstörungen LRS verursachen oder als Folge daraus entstehen (vgl. Ruland et al., 2012, S. 62).

2.2.3.2 Selbstkonzept, Motivation und Interesse

Auch Persönlichkeitsfaktoren wirken sich auf den Schreiberwerb aus (vgl. Weber & Marx, 2008, S. 637). Ein stabiles Selbstkonzept und eine stark ausgeprägte Lern-, Lese- und, wie wir folgern, auch Schreibmotivation begünstigen einen erfolgreichen Schreiberwerb (vgl. Niklas, 2011, S. 124).

²⁰ Zum vorschulischen Schriftwissen gehören die Buchstabenkenntnis wie auch „ein grundlegendes Zeichenverständnis ... das Wissen über die Konventionen der Schrift ... über verschiedene Verwendungsmöglichkeiten der Schrift ... [sowie, Anm. d. Verf.] die Kenntnis von Erzählstrukturen“ (Marx, 2007, S. 52-53).

Selbstkonzept und Motivation

Ungünstig beeinflussen Faktoren wie ein niedriges Selbstkonzept den Schriftsprach- resp. Schreiberwerb. Wenn das Kind seine Schreibfähigkeiten gegenüber den Klassenkameraden und Klassenkameradinnen als minderwertig wahrnimmt und darunter leidet, dass es weniger schnell lernt, kann dies im Zusammenspiel mit weiteren Faktoren wie beispielsweise einer Überforderung im Unterricht zu einer Lernstörung in Form eines Lernstillstandes kommen (vgl. Scheerer-Neumann, 1989, S. 22-23).

Die Motivation hat einen indirekten Einfluss auf die Schreibleistung (vgl. Marx, 2007, S. 103) und kann aufrechterhaltend auf Schwierigkeiten im Schreiberwerb wirken (vgl. Schleider, 2009, S. 44). Eine schwache Lern- bzw. Lesemotivation und, wie wir folgern, Schreibmotivation haben negative Auswirkungen auf den Schreiberwerb. Die negative Motivation und Schreibschwierigkeiten wirken wechselseitig aufeinander ein (vgl. Weber & Marx, 2008, S. 637). Kinder mit einer LRS sind meistens „... misserfolgsorientiert und attribuieren ihren Misserfolg fast ausschliesslich ... überdauernd und generalisierend...“ (Schleider, 2009, S. 44) beispielsweise mit Aussagen wie „Ich bin nicht schlau genug fürs Schreiben“ oder „Ich schaffe es ohnehin nicht“ (vgl. Schleider, 2009, S. 44).

Interesse

Für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb muss das Kind auch persönliches Interesse am Schreiben und Lesen entwickeln und es als persönlich relevante Aktivität verstehen (vgl. Crämer & Schumann, 2002, S. 283). Valtin drückt die Haltung erfolgreicher Schüler und Schülerinnen wie folgt aus: „Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir“ (1987, S. 246). Kinder mit Schwierigkeiten im Schreiberwerb jedoch entwickeln unter anderem aufgrund von Ängsten „... nicht selten eine starke Abneigung gegen das Lesen und/oder Schreiben. Sie vermeiden diese Leistung und sind wenig motiviert, sich ühend mit dem Schriftspracherwerb zu beschäftigen“ (Schleider, 2009, S. 44).

Marx beschreibt die Sekundärproblematik der Motivation zusammenfassend wie folgt:

Eine Spirale aus Misserfolgen, Zuschreibung der Misserfolge auf mangelnden Fähigkeiten, negative Selbstbewertung und Vermeidung entsprechender Anforderungen und Anstrengungen ... kann bis zur so genannten erlernten Hilflosigkeit führen, bei der die Kinder nicht mehr daran glauben, dass sie selbst dazu beitragen können, ihre Lage zu verändern. (Marx, 2007, S. 125-126)

2.2.3.3 Sprachentwicklung

Ende der 80er Jahre wurde erkannt, dass Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung²¹ vielfach Auffälligkeiten im Schriftspracherwerb zeigen (vgl. Mayer, 2010, S. 17). Heute gehören Defizite in der vorschulischen Sprachentwicklung laut Klicpera et al. zu den aussagekräftigsten Prädiktoren für eine LRS (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 184). Bei Kindern mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung ist die Wahrscheinlichkeit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb zu entwickeln sechsmal höher als bei Kindern ohne diese Probleme (vgl. Mayer, 2010, S. 17). Eine Spracherwerbsstörung, die zum Zeit-

²¹ Bei einer Störung der Sprachentwicklung kann es sich um eine Sprachentwicklungsstörung (SES) mit primärer Ursache oder eine Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) ohne organische, mentale oder emotionale Ursache handeln (vgl. Siegmüller, 2011, S. 55). Die SSES ist wesentlich stärker erforscht (vgl. Mayer, 2010, S. 15). Wir gehen davon aus, dass sich der Autor auf diese bezieht. Sie ist gekennzeichnet durch einen verspäteten Spracherwerbsbeginn sowie eine Verlangsamung im Spracherwerb (vgl. Siegmüller, 2011, S. 54).

punkt der Einschulung nicht mehr besteht, ist ebenfalls ein Hinweis auf mögliche Schwierigkeiten im Schreiberwerb (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 198), da phonologische Defizite weiter bestehen können (vgl. Moll, Landerl & Kain, 2008, S. 131) (siehe Kapitel 2.1.2 „Defizite in der phonologischen Informationsverarbeitung“). Von Suchodoletz fordert daher, dass Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung, vor allem wenn diese bis Schulbeginn persistiert, bereits vor Schuleintritt im Hinblick auf Vorläuferfertigkeiten abgeklärt werden (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 198).

Nicht eindeutig bekannt ist bisher, ob Sprachstörungen die Ursache für Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb sind oder die beiden Störungen gleiche Ursachen wie beispielsweise in Form eines eingeschränkten Arbeitsgedächtnis haben (vgl. Weber & Marx, 2008, S. 635). Als direkte Ursache von Störungen im Schreiberwerb ist aber eine Spracherwerbsstörung laut Reber nicht anzunehmen. Der Grund dafür liegt darin, dass sprachliche Schwierigkeiten nicht zwingendermassen zu einer Störung des Schreiberwerbs führen und eine Ursache unter mehreren sein können (vgl. Reber, 2009, S. 31).

Phonetisch-phonologische Ebene

Durch eine phonologische Störung²² ist der Zugang zum Schreiben beeinträchtigt. Bei Schuleintritt bestehende phonologische Störungen haben hauptsächlich am Anfang des Schreiberwerbs in der alphabetischen Strategie einen ungünstigen Einfluss.

Das abweichende phonologische System führt dazu, dass der Zugang zur Schrift mühevoll ist. Die Kinder mit einer phonologischen Störung haben Schwierigkeiten, sich eine Vorstellung über die Zuordnung von Phonemen zu Graphemen aufzubauen, da sie sich beim Schreiben auf ihr von der Norm abweichendes phonologisches System beziehen (vgl. Osburg, 1997, S. 111). In Zahlen ausgedrückt haben nach Grimm 60-80% der Kinder mit einer Schriftspracherwerbsstörung auch Schwierigkeiten in der Entwicklung der phonologischen Fähigkeiten (vgl. Grimm, 2011, S. 53).

Rein phonetische Störungen beeinflussen den Schreiberwerb hingegen nicht spezifisch, weil das phonologische System nicht abweichend ist (vgl. Osburg, 1997, S. 111).

Semantisch-lexikalische und morphologisch-syntaktische Ebene

Für den frühen Schriftspracherwerb sind semantisch-lexikalische und morphologisch-syntaktische Fähigkeiten von geringerer Bedeutung. Die grammatischen und, wie wir annehmen, auch die semantisch-lexikalischen Kompetenzen wirken sich hingegen beim Schreiben in der orthographischen Phase aus (vgl. Marx, 2007, S. 51). So schreiben Fey et al., dass Kinder mit semantisch-lexikalischen oder morphologisch-syntaktischen Schwierigkeiten beim Schreiben mehr grammatische Fehler machen und ihre Texte einen weniger reichhaltigen Wortschatz haben (vgl. Fey et al.; zitiert nach Reber, 2009, S. 32). Semantisch-lexikalische Schwierigkeiten treten bei einer semantisch-lexikalischen Störung²³ (vgl. Glück, 2007, S. 284-285) und morphologisch-syntaktische bei einer grammatischen Stö-

²² Bei einer phonologischen Störung hat das Kind Probleme, die Phoneme sprachsystematisch korrekt zu verwenden (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 25). Es kann beispielsweise zu Substitutionen, Additionen, Permutationen oder Elisionen von Phonemen kommen (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 28).

²³ Kinder mit einer semantisch-lexikalischen Störung haben Schwierigkeiten auf der Ebene der Wortbedeutung und Wortformen oder bei deren Abruf. Vielfaches Benutzen von generellen Überbegriffen an Stelle von spezifischen Wörtern ist beispielsweise ein häufiges Symptom von einer semantisch-lexikalischen Störung (vgl. Glück, 2007, S. 284-285).

rung²⁴ in besonderem Ausmasse auf (vgl. Motsch, 2010, S. 49-50). Umgekehrt weisen Kinder, die eine Legasthenie²⁵ ausgeprägt haben, vielfach einen geringeren Wortschatz und mehr Probleme mit der Grammatik auf als Kinder ohne (vgl. Grimm, 2011, S. 53). In vielen Fällen haben Wortfindungsstörungen²⁶ und LRS die mangelnde phonologische Bewusstheit als gemeinsamen verursachenden Faktor. Brandenburger und Klemenz erwähnen zudem, dass diese zwei Störungen häufig gemeinsam vorkommen, was in der Diagnostik zu berücksichtigen sei (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009, S. 22-23). Auch grammatische Störungen und Schwierigkeiten im Schreiberwerb teilen gemeinsame verursachende Faktoren, z.B. in Form einer Schwäche der phonologischen Informationsverarbeitung (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009, S. 26).

Klicpera et al. fassen wie folgt zusammen: „Sowohl ein geringer Wortschatz als auch ein Rückstand in der Beherrschung grammatikalischer Strukturen sagen künftige Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben voraus“ (2010, S. 184).

2.2.3.4 Phonologische Informationsverarbeitung

Eine Einschränkung der phonologischen Informationsverarbeitung wird heute als wesentliche Ursache von LRS angesehen (vgl. Mayer, 2010, S. 34). Die heute allgemein anerkannte (vgl. Moll et al., 2012, S. 8-9) Hypothese eines phonologischen Defizits von Stanovich (1988) besagt, dass die Beeinträchtigung bei Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb in einer phonologischen Sprachverarbeitungsstörung liegt (vgl. Stanovich; zitiert nach Schnitzler, 2008, S. 2). Laut mehreren Studien kommt ein phonologisches Defizit bei 70% der Kinder mit Schriftspracherwerbsschwierigkeiten vor (vgl. Le Jan et al., 2010, S. 15). Eingeschränkte phonologische Fähigkeiten können bei einem Schulkind nicht nur Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb verursachen, sondern auch daraus folgen (vgl. Moll et al., 2012, S. 13).

Defizite in der phonologischen Bewusstheit

Ein Defizit in der phonologischen Bewusstheit ist ein zentraler verursachender Faktor und ein bedeutsamer Prädiktor für die Entstehung von LRS (vgl. Schleider, 2009, S. 42). Zudem werden Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit als besonders aussagekräftige Hinweise auf ein phonologisches Defizit betrachtet (Stanovich & Siegel; zitiert nach Schnitzler, 2008, S. 3).

Gemäss Moll et al. fällt es nach der phonologischen Defizithypothese den Kindern mit einer phonologischen Einschränkung schwer, Sprache als eine Reihenfolge von Phonemen wahrzunehmen. Dadurch haben die Kinder Schwierigkeiten nachzuvollziehen, wie solche Phonemstrukturen durch unsere alphabetische Schrift wiedergegeben werden (vgl. Moll et al., 2008, S. 131). Durch die Defizite

²⁴ Kinder mit einer grammatischen Störung erwerben die morphologischen und syntaktischen Kompetenzen nicht altersentsprechend (vgl. Motsch, 2010, S. 49). Zu den Schwierigkeiten gehören beispielsweise „fehlende Subjekt-Verb-Kongruenz ... falsche Genusmarkierung ... falsche Kasusmarkierung ... falsche Verbstellung im Hauptsatz ... fehlende Endstellung des finiten Verbs im Nebensatz ...“ (Motsch, 2010, S. 50).

²⁵ Legsthenie setzt sich aus dem lateinischen *legere* (=lesen) und dem griechischen *astheneia* (=Schwäche) zusammen (vgl. Reber, S. 25). Wörtlich übersetzt bezeichnet dies demzufolge eine Schwäche in der Leseentwicklung. Dennoch führt vor allem im deutschsprachigen Raum vielfach eine schwache Rechtschreibung zur Diagnose Legasthenie (vgl. Moll et al., 2012, S. 7).

²⁶ Eine Wortfindungsstörung ist eine semantisch-lexikalische Störung, bei der der Abruf von Wortbedeutungen und Wortformen gestört ist (vgl. Glück, 2007, S. 284).

können die Kinder den phonologischen Aufbau eines Wortes laut Mähler und Grube nicht zum alphabetischen Schreiben beziehen (vgl. Mähler & Grube, 2012, S. 612)

Moll et al. führen die Folgen des Defizits folgendermassen weiter aus: „... Subtile Defizite in der Differenzierung, Kategorisierung und Analyse von Sprachlauten...“ (2008, S. 131) bestehen bei diesen Kindern zumeist, auch wenn die Hörfähigkeit nicht eingeschränkt ist. Diese Einschränkungen in der phonologischen Verarbeitung werden dadurch sichtbar, dass die Kinder Schwierigkeiten haben zu erfassen, was die lautlichen Differenzen zwischen vergleichbar ausgesprochenen Wörtern sind, die sich nur in der Länge eines Vokals unterscheiden (z.B. Bett und Beet) oder sonstige Formen von Minimalpaaren darstellen (z.B. See und Tee). Diese Probleme können auch vorhanden sein, wenn die Kinder die Wörter richtig aussprechen (vgl. Moll et al., 2008, S. 131). Umstritten ist, ob solche Fähigkeiten zur phonologischen Sprachverarbeitung, zur auditiven Verarbeitung und Wahrnehmung oder zu einer eigenen Kategorie gezählt werden sollen (vgl. Schnitzler, 2008, S. 11) (siehe Kapitel 2.2.3.5 „Wahrnehmung“).

Landerl et al. nehmen an, dass die Ursache für Schwierigkeiten in der phonologischen Bewusstheit in einer allgemeinen Einschränkung des phonologischen Arbeitsspeichers liegt. Defizite der phonologischen Bewusstheit treten vor allem bei Aufgaben auf, die eine hohe Gedächtnisleistung erfordern, z.B. wenn die Anfangsphoneme von den beiden Wörtern, Karl Weber zu Warl Keber, vertauscht werden sollen (vgl. Landerl et al.; zitiert nach Costard, 2007, S. 71). Die phonologische Merkfähigkeit hat auch Auswirkungen auf Aufgaben wie die Lautsynthese oder Lautanalyse²⁷ (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009, S. 30).

Defizite im phonologischen Arbeitsspeicher

Die phonologische Merkfähigkeit ist ebenfalls ein voraussagender Faktor für den Schriftspracherwerb (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 199). In Untersuchungen wurden Einschränkungen des phonologischen Arbeitsgedächtnisses bei Kindern mit kombinierter Lese-Rechtschreibstörung beobachtet (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 199), z.B. wenn die Leistung über Gedächtnisspannenaufgaben²⁸ gemessen wurde (vgl. Hasselhorn et al., 2010, S. 215). Eine mögliche Erklärung hierfür ist, wie wir vermuten, die folgende: Damit ein Wort mit der alphabetischen Strategie geschrieben werden kann, müssen die Laute zuerst analysiert, d.h. das Wort muss in einzelne Phoneme segmentiert werden. Dazu müssen die Lautreihenfolgen in der phonologischen Schleife (vgl. Marx, 2007, S. 48) verfügbar gehalten werden (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009, S. 30). Zudem wirkt sich ein eingeschränktes phonologisches Arbeitsgedächtnis vermutlich auf die phonologische Bewusstheit aus (vgl. Landerl et al.; zitiert nach Costard, 2007, S. 71), die wiederum den Schreiberwerb negativ beeinflussen kann (vgl. Schleider, 2009, S. 42) (siehe Kapitel 2.1.2.1 „Phonologischen Bewusstheit“).

²⁷ Eine Aufgabe zur Lautanalyse der phonologischen Bewusstheit ist z. B. den Anlaut identifizieren (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009, S. 33).

²⁸ In der Studie wurden Merkaufgaben, bei denen die Kinder vorgeschorene Wörter nach einem Ton in der gleichen Reihenfolge nachsprechen mussten, gestellt (vgl. Hasselhorn, Schuchardt & Mähler, 2010, S. 214).

2.2.3.5 Wahrnehmung

Laut Heine et al. werden basale Verursachungstheorien (z.B. visuelle oder auditive Defizite) kontrovers diskutiert und sind keinesfalls abgesichert (vgl. Heine et al., 2012, S. 15). Als Wahrnehmung fasst man sowohl „die Informationsaufnahme über Sinnesorgane als auch die Verarbeitung und Repräsentation dieser Informationen im Gehirn“ (Schleider, 2009, S. 41) auf.

Auditive Wahrnehmung

Die genaue Definition von auditiver Wahrnehmung ist umstritten²⁹. Laut Costard haben Kinder mit einer auditiven Wahrnehmungsstörung Schwierigkeiten mit der auditiven Analyse³⁰ (vgl. Costard, 2011, S. 142).

Leistungen zur Lautdiskrimination zählen Klicpera et al. zur auditiven Wahrnehmung. Diese sind ein Prädiktor für zukünftige Rechtschreibfähigkeiten (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 186). Eine Gruppe lese- und rechtschreibschwacher Kinder hat Probleme, Laute zu diskriminieren, insbesondere bei der Differenzierung von Plosiven³¹ wie [b], [d], [g] und [p]. Jedoch sind die Schwierigkeiten nicht besonders stark ausgeprägt (vgl. Manis et al.; zitiert nach Klicpera et al., 2010, S. 186). Hat das Kind auditive Schwierigkeiten, ist jeweils zuerst eine allfällige unerkannte Schwerhörigkeit in Betracht zu ziehen. Da Hörschwierigkeiten bei Kindern sehr schwer zu entdecken sind, sollte bei einer vermuteten Schwerhörigkeit immer eine Untersuchung bei einem Ohrenarzt oder einer Ohrenärztin durchgeführt werden (vgl. Costard, 2011, S. 142). Eine Hörstörung kann den Schreiberwerb stark negativ beeinflussen (vgl. Marx, 2007, S. 166). Die auditive Merkfähigkeit wird im Kapitel zu den Defiziten im phonologischen Arbeitsgedächtnis erläutert.

Visuelle Wahrnehmung

Die visuelle Wahrnehmung ist zwar eine Voraussetzung für den Schreiberwerb, kann aber zu Differenzen in der Schreibleistung nur wenig beitragen (vgl. Marx, 2007, S. 43). Des Weiteren sind die Forschungsergebnisse dazu teilweise widersprüchlich (vgl. Günther, 2007, S. 81). Allerdings kann es dennoch sein, dass bei manchen Kindern mit Schwierigkeiten im Schriffterwerb die visuelle Informationsverarbeitung eine verursachende Rolle spielt (vgl. Weber & Marx, 2008, S. 636). So haben laut Grimm bei ca. 5-10% der Kinder mit Legasthenie Probleme in der visuellen Informationsverarbeitung einen bedeutenden Einfluss (vgl. Grimm, 2011, S. 53). Zur visuellen Merkfähigkeit schreiben Brandenburger und Klemenz: „Die visuelle Merkfähigkeit hat v. a. Einfluss auf die Speicherung von Wortbildern und somit auf das ganzheitliche Lesen und Schreiben“ (2009, S. 30).

²⁹ Kontrovers diskutiert wird, ob Fertigkeiten wie Differenzieren und Erkennen von Phonemen zur auditiven Verarbeitung und Wahrnehmung, zur phonologischen Sprachverarbeitung oder zu einer eigenen Kategorie gezählt werden sollen. Auch sind funktionale Zusammenhänge zwischen phonologischer Bewusstheit und auditiver Verarbeitung und Wahrnehmung nicht nachgewiesen (vgl. Schnitzler, 2008, S. 11).

³⁰ In der auditiven Analyse werden sprachliche von nicht-sprachlichen Reizen unterschieden, Lautsegmente im Klangspektrum identifiziert und Phone (Laute) kategorisiert, d.h. es wird unterschieden, ob zwei Wörter, Pseudowörter (z.B. kalo) oder Phoneme gleich oder ungleich sind (vgl. Costard, 2011, S. 46). „Die auditive Analyse dient gleichzeitig dazu, sprachliche Einheiten im Sprechfluss zu erkennen“ (Costard, 2011, S. 46).

³¹ Plosive sind Verschlusslaute ([b], [p], [d], [t], [g] und [k]) (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 5). Weinrich und Zehner beschreiben die Artikulationsart der Plosive wie folgt: „Ein vollständiger oraler Verschluss staut den Phonationsstrom, bevor die Luft plötzlich freigegeben wird (Sprengung des Hindernisses)“ (Weinrich & Zehner, 2011, S. 5).

2.2.3.6 Biologische Faktoren

Über die Funktion der biologischen Faktoren berichtet Schleider: „Den biologischen Bedingungen kommt bei der LRS eine prädisponierende und teilweise auch auslösende Funktion zu“ (2009, S. 36).

Genetische Veranlagung

Heute ist allgemein anerkannt, dass genetische Faktoren einen bedeutenden verursachenden Einfluss auf Legasthenie haben (vgl. Grimm, 2011, S. 52). Grimm geht sogar davon aus, dass der Hauptanteil der verursachenden Faktoren von Legasthenie biologischer Natur ist (vgl. Grimm, 2011, S. 58). Die familiäre Belastung zählt zu den Risikofaktoren für Lese-Rechtschreibstörungen (vgl. Barth, 2006, S. 174).

Bei Jungen ist die erblich bedingte Belastung ausgeprägter als bei Mädchen (vgl. Klicpera, 2007, S. 187). Die Jungen haben ca. zwei- bis viermal häufiger eine LRS, wobei die genauen Angaben in der Literatur aufgrund verschiedener Diagnosekriterien und Untersuchungsverfahren variieren (Weber & Marx, 2008, S. 632). Weiter hat auf die Erbllichkeit von LRS einen Einfluss, ob nur ein Elternteil oder beide Eltern eine Störung haben (vgl. Klicpera, 2007, S. 187). Wenn nur bei jemandem von den Eltern bekannt ist, dass er eine LRS hat, so weisen Söhne zu ca. 35-40% und Töchter zu 18% eine LRS auf (vgl. Schulte-Körne et al.; zitiert nach von Suchodoletz, 2005, S. 198). Das Risiko, dass sich eine Legasthenie bei Geschwistern wiederholt, liegt bei ca. 27-45% (vgl. Wolff & Melngailis; zitiert nach Grimm, 2011, S. 53).

Für die Entstehung von Legasthenie sind verschiedene Gene verantwortlich. Bisher sind nach Grimm sieben Gene gesichert (vgl. Grimm, 2011, S. 52). Es herrscht jedoch noch Unklarheit über die exakten molekulargenetischen Faktoren. Meist ist die Vererbung komplex. Dies bedeutet, dass verschiedene Gene und Einflüsse der Umwelt das Zustandekommen einer Legasthenie verursachen (vgl. Grimm, 2011, S. 58). Auch wie sich die Gene auf die Erscheinungsmerkmale von Schwierigkeiten im Schreiberwerb auswirken, ist noch unklar (vgl. Schleider, 2009, S. 37). Die schriftsprachlichen Fähigkeiten können noch nicht direkt auf den Genen gespeichert sein, weil die Schrift erst vor ca. 5000 Jahren entstanden ist. Möglicherweise werden Vorläuferfertigkeiten, z.B. in Form der phonologischen Bewusstheit, weitergegeben (vgl. von Suchodoletz, 2005, S. 198).

Neuronale Netzwerke

Günther vermerkt: „Die Ursache der LRS liegt in einer neurobiologischen Funktionsstörung, die entwicklungsbiologisch und zentralnervös verursacht ist“ (2007, S. 78). Hirnanatomische Korrelate von Schwierigkeiten im Schreiberwerb werden in der Literatur im Gegensatz zum Leseerwerb wenig diskutiert.³² Bei Kindern mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb sind in der rechten Hirnhälfte, in der die sprachliche Verarbeitung grösstenteils stattfindet, abweichende Aktivierungsmuster zu beobachten (vgl. Günther, 2007, S. 78). Angenommen wird, dass nicht eine Hirnregion alleine eine LRS bedingt, sondern ein Zusammenwirken von diversen Hirngebieten (vgl. Weber, Marx, 2008).

³² Bekannt ist, dass der Gyrus angularis, der Teil der Assoziationsarealen der Grosshirnrinde ist, eine zentrale Funktion bei Prozessen wie dem Schreiben hat (vgl. Schleider, 2009, S. 38). Der Gyrus angularis und der Gyrus supramarginalis werden beide zusammen auch Lese- und Rechtschreibzentrum genannt (vgl. Günther, 2007, S. 73).

2.2.4 Äussere Einflussfaktoren

Auch äussere Einflussfaktoren können den Schreiberwerb beeinträchtigen (vgl. Marx, 2007, S. 39). Sie werden in den folgenden Unterkapiteln erläutert.

2.2.4.1 Unterricht

Günther hält fest: „Lehrerpersönlichkeit, Fachkompetenz und Unterrichtsqualität sind entscheidende Indikatoren für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb“ (Günther, 2007, S. 80). Ein unzulänglicher Unterricht, nach May insbesondere eine mangelnde pädagogische Passung zwischen Kind und Unterrichtsinhalt (vgl. May, 1990, S. 245), kann die Entstehung einer LRS begünstigen (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 165-166). Zu einem Lernstillstand kann es beispielsweise unter Einwirkung weiterer Faktoren wie einem niederen Selbstkonzept kommen, wenn das Kind nur wenig im Unterricht lernen kann, weil das Lernniveau in der Klasse gegenüber seinem Lernstand zu hoch ist (vgl. Scheerer-Neumann, 1989, S. 23).

2.2.4.2 Sozialer Hintergrund

Der soziale Hintergrund der Familie wirkt sich ebenfalls auf den Schriftspracherwerb aus (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 189). Soziale Faktoren haben eine bedeutende aufrechterhaltende und für die Entstehung von Schreibschwierigkeiten relevante Funktion (vgl. Schleider, 2009, S. 44). Klicpera et al. teilen die sozialen Ursachen einerseits in allgemeine Faktoren wie die sozioökonomischen Verhältnisse und andererseits in die eher spezifischen Lebensbedingungen und die familiäre Interaktionen. Diese Einteilung wird in diesem Kapitel auch vorgenommen (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 189).

Sozioökonomische Bedingungen

Klicpera et al. schreiben: „... die sozioökonomischen Verhältnisse in den Familien mögen ... ein grober Indikator sein, um Risikogruppen zu identifizieren...“ (Klicpera et al., 2010, S. 190). Im Falle von Armut spielen die Dauer und das Ausmass der Armut eine grosse Rolle. Viele Forscher vertreten jedoch die Meinung, dass nicht die Armut direkt zu Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb führen könne, sondern die mit der Armut einhergehenden Bedingungen. Zu diesen gehören unter anderem eingeschränkte zeitliche und personelle Möglichkeiten, die elterliche Bildung und der häusliche Gebrauch und Umgang von und mit Schrift (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 189).

Wohnbedingungen und familiäre Interaktionen

Beobachtet wurde, dass ein regelmässiger Arbeitsplatz und die Anzahl Störungen während der Hausaufgaben mit den Schreibleistungen zusammenhängen (vgl. Klicpera; zitiert nach Klicpera et al., 2010, S. 192). Verfügen die Kinder nicht über einen ruhigen Arbeitsplatz, an dem konzentriert gearbeitet werden kann, hat dies einen ungünstigen Einfluss auf den Schreiberwerb (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 195).

Die familiäre Lernumwelt wirkt sich insbesondere am Ende der Kindergartenzeit und anfangs der Schulzeit aus (vgl. Niklas, 2011, S. 162). In einem ungünstigen familiären Lernumfeld fehlen „... günstige Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen...“ (Günther, 2007, S. 87). Günther schreibt dazu: „Hier fehlen präliterale Erfahrungen im Umgang mit Büchern, d.h. die Kinder erleben nur selten lesende und schreibende Eltern und die quantitativen und qualitativen Anregungen sind dürftig und spärlich“

(2007, S. 79). Dem ganzen Thema der Lese-, Schreib- und Buchkultur wird in diesem Umfeld zu wenig Beachtung geschenkt (vgl. Günther, 2007, S. 87). Negativ wirkt sich auch aus, wenn die familiäre Unterstützung vor allem beim alltäglichen Lösen der Hausaufgaben und im Lese- und Schreiblernprozess fehlt (vgl. Günther, 2007, S. 79). Laut Günther hat sich in verschiedenen Untersuchungen wiederholt die Tendenz gezeigt, dass diese Bedingungen besonders häufig in sozial schwachen und wenig gebildeten Familien vorkommen (vgl. Günther, 2007, S. 81). Der genannte Autor schreibt, dass in diesen Familien die Wahrscheinlichkeit, das Schreiben mangelnd zu erlernen, dreimal höher ist als in bildungsnahen und sozial starken Familien (vgl. Günther, 2007, S. 79).

Auch das emotionale Klima in der Familie hat einen wichtigen Einfluss auf den Schreiberwerb. Eine günstige emotionale Unterstützung und Wärme der Eltern wirken sich positiv auf das Schreibenlernen aus (vgl. Klicpera et al., 2010, S. 117).

3 Schreiberwerb aus psychomotorischer Perspektive

In diesem Kapitel werden die psychomotorischen Grundlagen des Schreiberwerbs mit dem Schwerpunkt auf der ersten Klasse erklärt. Diese umfassen die Grafomotorik³³ in Form der Wahrnehmung und Motorik. Der Inhalt dieses Teils orientiert sich stärker am Entwicklungsverlauf ohne Schwierigkeiten als die logopädischen Grundlagen. Das hängt damit zusammen, dass in der Literatur der Psychomotorik und den dazugehörigen Referenzwissenschaften der Fokus stärker auf der Entwicklung ohne Schwierigkeiten liegt. Die bereits im logopädischen Teil dargestellten überschneidenden Bereiche werden hier nicht nochmals erläutert. Wie im logopädischen Teil wird auch in diesem Kapitel auf die visuelle Wahrnehmung eingegangen, da beide Fachdisziplinen hier unterschiedliche Schwerpunkte haben.

Die Gliederung des psychomotorischen Theorieteils stützt sich auf das Arbeitsmodell von M. Häusler (2010) ab. Dabei wird der Schriftspracherwerb als übergeordneter Prozess für die Entwicklung von Lesen und Schreiben betrachtet. Zudem liesse sich die theoretische Gliederung aus den Zielen der Graphomotorik³⁴ ableiten. Ziele der Graphomotorik sind folgende:

Der Anspruch an die Handschrift besteht darin, dass sie lesbar und flüssig sein soll (vgl. Mühlpforte, 2009, S. 121). Dieser Meinung schliessen sich viele Autoren und Autorinnen an. Die Lesbarkeit ist ans Produkt gebunden und die Flüssigkeit auf den Schreibprozess bezogen. Die Lesbarkeit ist folglich ein qualitatives Kriterium der Schrift, welches die Formenwiedergabe und deren Genauigkeit beinhaltet. Die Flüssigkeit hingegen setzt sich aus Schreibgeschwindigkeit und Schreibfrequenz zusammen, die als quantitative Aspekte der Schrift eingestuft werden. Die Entwicklung des Schreibens ist zudem mit einer grösser werdenden Automation³⁵ verknüpft. Durch diese Automation wird die kognitive Kapazität wieder grösser und somit wird es vermehrt möglich, sich vom Schreibprozess zu lösen und sich anderen Dingen zu widmen (vgl. Fabricius & Feldmann; zitiert nach Mühlpforte, 2009, S. 122). Zuerst wird die Entwicklung des Zeichnens, anschliessend kurz die Entwicklung der Formwiedergabe und darauf die Entwicklung der Lateralisation und Händigkeit dargestellt. Danach wird die Entwicklung der Formerfassung und abschliessend die Entwicklung der Motorik und Wahrnehmung erläutert.

3.1 Entwicklung des Zeichnens

Durch das Malen erlernen Kinder Automatismen wie ein Blatt festhalten, entwickeln die Stifthaltung und erleben dabei eine taktile Rückmeldung. Zusätzlich werden Grundformen und Muster der Schrift erlernt (vgl. Pauli & Kisch, 2012, S. 21). Zu den Grundformen gehören „... Punkte, gebogene und ge-

³³ „Graphomotorik wird auch als Schreibmotorik bezeichnet und beinhaltet die Gesamtheit der Bewegungsabläufe beim Schreiben“ (Häcker und Stapf; zitiert nach Innerhofer, 2008, S.51).

³⁴ „Schreiben ist innerhalb der Schriftsprache als die Komponente der grafisch – motorischen Übertragung zu verstehen. Die Umsetzung von Buchstaben und Wörtern in motorische Impulse ermöglicht den Schreibvorgang, der laufend über das visuelle und das taktil-kinästhetische Analysesystem kontrolliert wird“ (Wettstein; zitiert nach Häusler, 2010). „Schreiben ist zugleich Schreibbewegung, Raumgestaltung, Formgebung, verbunden mit Sinngebung, Sprachbewusstsein und Kommunikation“ (Wendler; zitiert nach Häusler, 2010).

³⁵ Automation wird als grösser werdende Sicherheit innerhalb einer Tätigkeit beschrieben, die es zulässt, mit der Zeit gleichzeitig den Fokus auf neue Dinge richten zu können, z.B. die einzelnen Buchstaben schreiben - gleichzeitig Fokus auf die Rechtschreibung im Diktat richten (vgl. Wendler, 2001, S. 79).

rade Striche in verschiedene Richtungen und die sich daraus ergebenden Grundformen wie Kreis, Kreuz, Viereck und Dreieck“ (Pauli & Kisch, 2012, S. 21).

Bevor das Kind sich mit dem Malen und dessen Werkzeugen beschäftigt, ist das Schmieren, beispielsweise mit Brei und anderen Materialien, die erste Form in der Malentwicklung, sich mitzuteilen (vgl. Wendler, 2001, S. 145). Das Schmieren ist somit „... eine vertiefende Auseinandersetzung mit der eigenen Bewegungs- und Kommunikationsfähigkeit“ (Wendler, 2001, S. 145). Im Vergleich der Konzepte der Schriftsprachentwicklung und der psychologischen Untersuchungen von Kinderzeichnungen wird ersichtlich, dass die Konzepte der Schriftsprachentwicklung in der Kritzelphase ansetzen, während die psychologische Untersuchungen von Kinderzeichnungen die Kritzelphase als Element der sprachlichen und kognitiven Entwicklung betrachten (vgl. Wendler, 2001, S. 145).

So geht aus dem Fünf-Phasen-Modell der Schriftsprachentwicklung nach Günther (1986), das im Kapitel 2.1.1 „Entwicklungsmodell nach Günther (1986)“ genauer erläutert ist, dass der Schriftspracherwerb im Nachahmen von Schreiben beginnt hervor(vgl. Richter, 1992, S. 45). Auch im Sechs-Phasen-Modell von Spitta (1986) beginnt der Schriftspracherwerb mit Kritzelbildern (vgl. Richter, 1992, S. 47).

Die Forschungsperspektive der Graphomotorik sieht den Ursprung des Schreibprozesses in den Spuren des Schmierens. Die Entwicklung des Schreibprozesses beginnt über taktil-kinästhetische³⁶ Erfahrungen (vgl. Wendler, 2001, S. 145). Aus dem Schmieren geht das Kritzeln hervor und darauf baut sich das Malen bis zur Schrift auf.

In den folgenden drei Unterkapiteln werden das Schmieren, Kritzeln und Malen als eigenständige Entwicklungsschritte betrachtet dargestellt.

3.1.1 Schmieren

„ Als Schmieren bezeichnet man jene Tätigkeit, bei der flüssige, ölige, zähflüssige oder breiartige Materialien auf einer festen Oberfläche verteilt werden. Dies kann mit den Fingern oder Händen geschehen aber auch mit einem Gegenstand oder Werkzeug, etwa einem Löffel“ (Stritzker, Peez und Kirchner, 2008, S. 20). Demzufolge ist das Schmieren auf die Hände beschränkt, die das Material in lustvollen Bewegungen formen. Als erste Gestaltungsoberfläche dient der eigene Körper und erst später findet der Wechsel auf andere Gegenstände statt (vgl. Marbacher; zitiert nach Wendler, 2001, S. 145). Schliesslich wird die Gestaltungsoberfläche über das Zeichnungspapier eingeschränkt. Die Erfahrung der Bewegungen steht im Zentrum und durch die Verformbarkeit des Materials bekommt das Kind die Rückmeldung, Urheber der Handlung zu sein (vgl. Marbacher; zitiert nach Wendler, 2001, S. 145). Zudem gibt das Kind dem Material eine Bedeutung, welche nicht nur in der Bewegung erkennbar ist, sondern auch im beabsichtigten Ausdruck. Schmieren ist folglich ein Produkt von Bewegungserfahrungen des eigenen Körpers. Im Vergleich mit Malen und Zeichnen ist die Absicht beim Schmieren geringer und die Darstellungsweise noch nicht wichtig. Denn Ziel des kindlichen Schmierens ist es nicht, dass eine Zweitperson das Geschmierte wiedererkennen kann (vgl. Wendler, 2001,

³⁶ „Die taktil-kinästhetische Wahrnehmung setzt sich aus der taktilen und der kinästhetischen Wahrnehmung zusammen. Unter der taktilen Wahrnehmung versteht man die Wahrnehmung der äusseren Berührung (→ Zimmer, 1998). Unter der kinästhetischen Wahrnehmung versteht man die Wahrnehmung der Lage- und Bewegungsempfindung, die Wahrnehmung der eigenen Bewegung durch Informationen aus Muskeln, Sehnen und Gelenken“ (Zimmer; zitiert nach Bossard und Bühler, 2009, S. 58).

S. 145). Ein Zeitpunkt, wann ein Kind mit dem Schmieren beginnt, ist schwierig festzulegen. Gewisse Kinder überspringen das Schmieren oder gehen nach kurzem Verweilen schnell zur nächsten Phase über. Manche Kinder erlernen viele Fähigkeiten über ältere Geschwister, was eine Verschiebung des Zeitpunkts oder des Auftretens zur Folge hat. Im Allgemeinen kann aber beobachtet werden, dass die meisten Kinder Ende des ersten Lebensjahres mit dem Schmieren beginnen (vgl. Stritzker et al., 2008, S. 12).

3.1.2 Kritzeln

Die Kritzelphase löst das Schmieren ab, sobald das Kind einen Stift oder eine Kreide in der Hand halten kann. Das Kitzeln ist am Anfang von der Sensomotorik geprägt (vgl. Peez, 2011, S. 45). Wiederholungen und Rhythmisierungen von gleichen Bewegungen sind Merkmale der Sensomotorik, denn nur selten wird ein Bewegungsmuster nur einmal erprobt. Durch das Repetieren von Bewegungsmustern entsteht Sicherheit, was häufig mit zunehmendem Tempo einhergeht (vgl. Stritzker et al., 2008, 165). Dominant in der Sensomotorik ist zuerst das Schwingkritzeln in der Horizontalen, das durch Hin-und-her-Bewegungen entsteht. Darauf folgen die vertikal orientierten Auf-und-ab-Bewegungen, die ein Klopfen zur Folge haben. Die daraus entstandene Spur wird Hieb-Kritzeln genannt. Anschliessend entwickelt sich das Kreiskritzeln nach Stritzker et al. (2008) oder Kreuzkritzeln nach H. Meyers (1957), das aus zwei im rechten Winkel stehenden Schwingkritzeln besteht (vgl. Peez, 2011, S. 45). Die untenstehende Abbildung veranschaulicht die einzelnen Entwicklungsschritte des Kitzelns:

Abb. 4 Die Entwicklungsschritte des Kitzelns (nach Meyers, 1957, S. 48)

In der Kritzelphase lernt das Kind elementare Raumordnungsprinzipien. Die Sensomotorik geht über die Lebensspanne nicht verloren, denn wenn zum Beispiel ein Erwachsener erstmals mit einem Malprogramm konfrontiert wird, zeigt er die gleichen Bewegungen der Sensomotorik wie in der frühen Kindheit. Gegen Ende der Kritzelphase mit ca. zweieinhalb Jahren, macht das Kind Assoziation beim

Betrachten der Kritzelspur. Das Kind erkennt bekannte Formen im Gekritzelten wieder, was durch neue entwickelte Fähigkeiten ermöglicht wird. Diese Form des Kritzelns wird in der Forschung nach Meyers (1957) als sinnunterlegtes Kritzeln bezeichnet. Diese gewonnene Fähigkeit ist notwendig für fast jede kulturelle Tätigkeit wie z.B. für das Schreiben (vgl. Peez, 2011, S. 46).

3.1.3 Malen

Zwischen dem vierten oder fünften Lebensjahr wird ersichtlich, dass vom Kritzeln zum Malen eine Entwicklung stattgefunden hat. Formen und Zeichen werden bewusster gebildet, das Kind befasst sich mit dem Aufbau und der damit verbundenen graphischen Beziehung. Im Selbstgeschaffenen ist das Erfolgserlebnis besonders gross, da ein grosser Bezug zum Eigenen besteht. Das Kind ist sich seiner neuen Kompetenz, dass es einen Ausschnitt darstellen kann, bewusst. Die Darstellungsformen variieren und durch ständiges Wiederholen entwickelt das Kind ein für sich individuelles Darstellungsmuster (vgl. Wendler, 2001, S. 144).

3.2 Formwiedergabe

Dieser Bereich wird nur kurz erläutert, da verschiedene Teilbereiche in anderen Kapiteln schon behandelt wurden. Somit folgt eine Zusammenfassung zur Entwicklung der Formwiedergabe, wobei die einzelnen Bereiche nicht vertieft werden.

Zu Beginn Entwicklung der Formwiedergabe kann das Kind eckige Formen wiedergeben, diese aber mit der Zeit zu runden Formen weiterentwickeln. Zudem hat sich in der Entwicklung des Formenzeichnens gezeigt, dass viele Formen im gleichen Lebensalter auftauchen. Die einzelnen Formen werden den Grundelementen der Schrift zugeordnet, da die Schrift sich aus den einzelnen Formen zusammensetzen lässt. Somit ist die Voraussetzung für den Schuleintritt das Beherrschen der Grundformen, um das Schreiben besser erlernen zu können (vgl. Bossard & Bühler, 2009, S. 50). Daraus ergibt sich auch der Schwerpunkt des rhythmischen Sprechzeichnens³⁷, denn hier wird wiederum der Fokus auf die Grundformen gelegt, da die Automatisierung ein leichteres Erlernen der Blockschrift ermöglicht (vgl. Bossard & Bühler, 2009, S. 51).

3.3 Entwicklung der Lateralisation und Händigkeit

Mit Lateralisation/Seitigkeit wird die Zuschreibung zu einer Körperseite beschrieben. In der Anatomie bezeichnet die Lateralisation eine Spezialisierung einer Hirnregion. Die Lateralisierung auf der linken Seite hängt mit der Spezialisierung von Arealen in der rechten Hirnhemisphäre zusammen und umgekehrt. Zusätzlich kreuzen sich motorische Nervenbahnen im verlängerten Rückenmark. Dieses Kreuzen von motorischen Pyramidenbahnen/Nervenbahnen hat zur Folge, dass die Signale der linken motorischen Hirnrinde an der rechten Körperseite ankommen und umgekehrt. Ähnlich werden auch die sensorischen Signale lateralisiert. Dies wird auch in der Händigkeit ersichtlich. So wird beispielsweise beim Rechtshänder das linke motorische Hirnareal spezialisiert. In diesem Zusammenhang spricht man von einer Dominanz³⁸, denn ein bestimmtes Areal übernimmt die führende Rolle bei der

³⁷ „Im rhythmischen Sprechzeichnen malen die Kinder eine Form und sprechen dazu gleichzeitig einen rhythmischen Vers“ (Bossard & Bühler, 2009, S. 15).

³⁸ „..., dass eine Überlegenheit einer Hirnhemisphäre in Bezug auf bestimmte Funktionen. Für das Thema der Händigkeit heisst dies, dass das Kind mit seiner dominanten Hand geschickter ist“ (Kisch & Pauli, 2011, S. 18).

Steuerung. Dieses Wissen stammt aus Untersuchungen von hirnerkrankten, operierten Menschen, bei denen der Balken geschädigt und als Resultat viele Hirnfunktionen asymmetrisch gestört waren (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 71).

Die Entwicklung der Händigkeit wird von einigen Forschern aus Sicht der Evolution betrachtet. Grund für die Entwicklung sei, dass die Tätigkeiten immer komplizierter wurden. Durch eine Spezialisierung einer Hirnregion konnte eine bessere Steuerung erreicht werden (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 72). Ab ca. dem zweiten Lebensjahr entdecken Kinder, dass gewisse Handlungen mit einer Hand besser gelingen. Durch weitere Erfahrungen erkennt das Kind, welches die geschicktere Hand ist. Ab dem dritten Lebensjahr haben die meisten Kinder eine dominante Hand entwickelt. In der Regel werden fortan die Tätigkeiten mit der dominanten Hand durchgeführt und die andere Hand fungiert als Haltehand.

Die Entwicklung der Händigkeit wird vorwiegend durch Genetik und hormonelle Bedingungen erklärt. Selten ist aber die Händigkeit auf eine Erkrankung des Nervensystems, genetische Erkrankung, auf einen Unfall oder körperliche oder geistige Behinderung zurückzuführen (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 74). Die Entwicklung einer Handdominanz ist notwendig für den Schreibprozess, denn nur so ist es möglich, dass die Energie vorwiegend auf eine Hand gerichtet ist und die nicht-dominante Hand die Haltefunktion übernehmen kann (vgl. Innerhofer, 2008, S. 56). Der oben genannte Zeitpunkt der entwickelten Händigkeit kann nicht als Richtwert genannt werden. Aber viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wie Schilling (1979), Steinmetz (1990), Guillarme (1990) und Fischer (1992) sind sich einig, dass die Seitenpräferenz mit dem Schuleintritt normalerweise entwickelt ist (vgl. Innerhofer, 2008, S. 57). Dennoch gibt es nicht selten Kinder, die bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Händigkeit entwickeln konnten.

Im Folgenden werden die verschiedenen Typen von Händigkeiten erläutert und ihre Häufigkeit aufgezeigt. Da die Zahlen global variieren, werden die unten aufgeführten Händigkeiten von Mitteleuropa betrachtet (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 73).

Rechtshänder

Rechtshändigkeit ist die am meisten ausgebildete Händigkeit. Folglich ist das linke motorische Hirnareal bezüglich der Steuerung der Hand spezialisierter. Die Häufigkeit liegt zwischen 60-70% (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 73).

Linkshänder

Bis zu 10% der Menschen sind Linkshänder, dabei sind lediglich 3-6% ausschließlich Linkshänder (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 73). Pauli und Kisch gehen jedoch davon aus, dass der Anteil Linkshänder bis zu 50% betragen könnte. Die Zunahme von Linkshändern könnte aufgrund sinkenden Drucks von Rechtshändern in der Gesellschaft beobachtet werden (vgl. Pauli & Kisch, 2011, S. 13).

*Beidhänder: Ambidextrie*³⁹

25-33% besitzen eine wechselnde Handdominanz, was allgemein als beidhändig bezeichnet wird (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 73). Diese Zahl ist aber mit Vorsicht zu betrachten, da verschiedene Autoren

³⁹ „Als Ambidexter werden Menschen mit gleichgewandten Händen bezeichnet, Oft wird der Begriff Ambidextrie im Zusammenhang mit nicht ausgeprägter Dominanz gebraucht“ (Wendler, 2001, S. 78).

und Autorinnen, wie zum Beispiel Wendler (2001) und Innerhofer (2008) diese Zahl relativieren. Problematisch für beidhändige Schreibanfänger ist, dass durch das Wechseln der Hand keine wirkliche Automatisierung stattfinden kann (vgl. Innerhofer, 2008, S. 57).

Beim Schuleintritt sollte eigentlich die Lateralisierung beendet sein. Dennoch gibt es nicht selten Kinder, die sich verzögert entwickeln und somit keine wirkliche Beidhänder wären (vgl. Wendler, 2001, S. 79). Der tatsächliche Beidhänder (Ambidexter) verfügt über eine ausgeglichene oder hohe Geschicklichkeit beider Hände. Dennoch ist es nötig, sich für eine Schreibhand zu entscheiden, so dass eine Automatisierung vonstattengehen kann und der Arbeitsspeicher für andere Prozesse zur Verfügung stehen kann (vgl. Wendler, 2001, S. 78-79).

3.4 Entwicklung der Formerfassung

In der Interaktion mit der Umwelt entwickelt das Kind konkrete Erfahrungen über Formen und Objekte. Das Kind lernt Gegenstände zu erkennen und miteinander in Beziehung zu setzen. Durch diese Erfahrungen ist es möglich, den gleichen Gegenstand immer als denselben wahrzunehmen. Durch diese Konstanz findet das Kind Erleichterung im Umgang mit Formen im Alltag und kann somit beispielsweise Buchstaben besser wiedererkennen (vgl. Högger, 2013, S. 29).

Im Folgenden wird diese Entwicklung und die damit verbundene Wahrnehmung differenziert dargestellt. Es werden in diesem Kapitel die visuelle Wahrnehmung, die Körper- und Raumorientierung, die Richtung und das Erfassen von topologischen und später euklidischen Formen erläutert.

3.4.1 Visuelle Wahrnehmung

Die Neurowissenschaft stellt die visuelle Wahrnehmung folgendermassen vor:

Licht wird aus der Umwelt in neuronale Signale umgewandelt und zu höheren Gehirnarealen weitergeleitet. Somit wird das Gesehene durch Rezeptorenzellen (Zäpfchen und Stäbchen) umgebildet. Diese Signale werden über zwei Nervenstränge zu den visuellen Arealen bis zu den drei grossen Assoziationszentren des Grosshirns weitergeleitet (vgl. Behrend, 2008, S. 195).

Im Folgenden werden die fünf Teilbereiche der visuellen Wahrnehmung nach Pauli und Kisch (2012) erläutert.

Visuomotorische Koordination

„Die visuomotorische Koordination bezeichnet die Fähigkeit das Sehen mit den Bewegungen des Körpers oder Teilen des Körpers zu koordinieren“ (Pauli & Kisch, 2012, S. 46). „Wenn ein Kind einen Ball tritt oder fängt oder eine Fläche ausmalt, wird seine Bewegung durch die Augen gelenkt und kontrolliert. Fast jede Handlung hängt von der guten Koordination von Augen und anderen Körperteilen ab“ (Pauli & Kisch, 2012, S. 47).

Figur-Grundwahrnehmung

Die Figur-Grundwahrnehmung ist die Fähigkeit, eine Figur vor einem unwichtigen Hintergrund scharf zu sehen: z.B. die Eltern in einer Menschenansammlung zu erkennen. Wir sehen am deutlichsten bewegte Gegenstände und Dinge, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten. Die anderen bleiben im Hintergrund und werden nicht deutlich wahrgenommen. Bewusst können wir unsere Aufmerksamkeit richten. (Pauli & Kisch, 2012, S. 47)

Wahrnehmung der Formkonstanz

Die Wahrnehmung der Formkonstanz ist die Fähigkeit, bestimmte sichtbare Eigenschaften einer Person oder eines Gegenstandes wie Form, Grösse und Lage, unabhängig von ihrer Farbe, dem Material oder dem Blickwinkel zu erkennen. Z. B. wird eine Uhr immer als Uhr erkannt, unabhängig davon, ob sie am Arm getragen wird, an der Wand hängt und rund oder eckig, gross oder klein ist. (Pauli & Kisch, 2012, S. 47)

Wahrnehmung der Raumlage

Die Wahrnehmung der Raumlage ist die Fähigkeit, die räumliche Beziehung zwischen der eigenen Person und einem Gegenstand oder einer anderen Person zu erkennen. Räumlich gesehen ist der Betrachter immer der Mittelpunkt seiner Umgebung. So können Gegenstände oder Personen als vor, hinter, über, unter oder seitlich bestimmt werden. (Pauli & Kisch, 2012, S. 47)

Wahrnehmung der räumlichen Beziehung

Die Wahrnehmung räumlicher Beziehung ist die Fähigkeit, die Lage von zwei oder mehr Dingen oder Personen in Bezug zu sich selbst und in Bezug zueinander zu erkennen. So muss ein Kind, das Perlen auffädelt, die Lage von Perle und Schnur zu sich selbst wahrnehmen und zugleich die Beziehung zwischen Perle und Schnur zueinander herstellen. (Pauli & Kisch, 2012, S. 47)

Zum einen sind meist Störungen des visuellen Systems auf organische Ursachen zurückzuführen. Falls eine Störung des visuellen Systems vermutet wird, sollte eine augenärztliche Abklärung initiiert werden. Zum anderen stehen nicht organisch bedingte visuelle Wahrnehmungsstörungen oft in Verbindung mit anderen Integrationsstörungen. Dies ist häufig bei Kindern mit schlecht ausgebildetem Körperschema⁴⁰ zu beobachten (vgl. Innerhofer, 2008, S. 25).

3.4.2 Körper-, Raumorientierung und Richtung

Aus der Theoriediskussion der Psychomotorik wird ersichtlich, dass zwischen der Raumorientierung und der Körperorientierung eine Verknüpfung besteht (vgl. Haas; 1993, zitiert nach Innerhofer, 2008, S. 55). Kinder mit einer geringen Körperorientierung haben ein niedriges Bewusstsein, wo sich die einzelnen Gliedmassen befinden. Daraus resultiert, dass der Raumbegriff verzerrt gebildet wird. Dies ist die Folge von nicht konkreten Erfahrungen in der Körperorientierung. Durch die fehlenden Erfahrungen ist kein Transfer in den Raum möglich. Die Raumorientierung entwickelt sich zu Beginn mit der Orientierung am eigenen Körper. Erst später wird die Orientierung zunehmend nach aussen gerichtet (vgl. Innerhofer, 2008, S. 55). Durch die Verknüpfung von taktiler, visueller und kinästhetischer Wahrnehmung wird es möglich, das Wahrgenommene differenzierter zuzuordnen. Ein gesamt-räumliches Wahrnehmungskonzept ist aber schlussendlich nicht nur abhängig von der Diskriminati-

⁴⁰„Unter dem Begriff Körperschema werden Aspekte zusammengefasst, welche sich an kognitiven Inhalten orientieren. Die Leistungen der Wahrnehmung werden nach diesem Verständnis ebenfalls der Kognition zugeordnet. Es wird die Frage gestellt, ob der eigene Körper wahrgenommen werden kann und ob der Mensch Kenntnis über seinen Körper hat“ (Lienert, Sägesser & Spiess, 2010, S.9).

onsfähigkeit, sondern beinhaltet auch die Richtungsannahmen (zur Seite, hinauf – hinunter, vor – zurück, rechts – links), Raumangaben (auf, in, neben) und Ausdehnungen des Raums (lang – breit, hoch – niedrig, nah – fern – weit) (vgl. Wendler, 2001, S. 76). Die Orientierung im Raum ist immer mit dem Zeitbegriff in Zusammenhang zu setzen (vgl. Bertrand; 1982, zitiert nach Wendler, 2001, S. 77). Die Verarbeitung von Handlungen im Kontext der Zeitwahrnehmung stellt für ein Kind eine grosse Herausforderung dar. Folge von unzureichenden Raum-Zeiterfahrungen in vorschulischen Lebenssituationen können negative Auswirkungen zu Beginn und im weiteren Verlauf der Schule sein (vgl. Wendler, 2001, S. 77). Die Wichtigkeit der Raumorientierung für das Lesen und Schreiben ist klar ersichtlich, denn im europäischen Kulturkreis wird von links nach rechts und von oben nach unten geschrieben und gelesen. Demzufolge muss das Kind eine bestimmte Entwicklung erreicht haben, um den Vorgaben der Kulturtechnik folgen zu können (vgl. Vortisch; 1993, zitiert nach Wendler, 2001, S. 77).

3.4.3 Erfassen von topologischen und später euklidischen Formen

Die Entwicklungen der topologischen und der metrischen/euklidischen Raumbeziehung (siehe untenstehende Abbildung) beginnt, wenn das Kind Bewegungspuren und Formen deuten und die ersten Bildzeichen setzen kann. Die Entwicklung der topologischen Raumbeziehungen setzt ca. im zweiten Lebensjahr ein und ist ca. im zehnten Lebensjahr abgeschlossen. Dabei setzt die Entwicklung der metrischen/euklidischen Raumbeziehung erst ca. mit dem fünften Lebensjahr ein und ist etwa mit dem dreizehnten Lebensjahr entwickelt. Die Wahrnehmung von topologischen und metrischen/euklidischen Raumbeziehungen setzt bereits um das erste Lebensjahr ein und verläuft zeitweise parallel mit der Vorstellungsentwicklung. Der Wahrnehmungsbereich selbst ist mit dem neunten Lebensjahr ausgereift (vgl. Somazzi, 1999, S. 135). In der untenstehenden Tabelle sind die topologischen und die metrischen/euklidischen Raumbeziehungen mit ihren charakteristischen Merkmalen dargestellt.

Topologische Beziehung:

- benachbart/in der Nähe von
- getrennt/herausgesondert
- gereiht
- umgeben von/umschlossen/zwischen
- ausserhalb
- kontinuierlich

Tab. 3 Räumliche Beziehungen an und zwischen Gegenständen (nach Somazzi, 1999, S. 136)

Diese zwei Formen von Raumbeziehung haben folgende Auswirkungen auf den Erwerb der Schrift.

Topologische Beziehung

In seinen ersten Bildzeichen charakterisiert das kleine Kind `Aneinander` bzw. `Nebeneinander` oder `Ineinander` von Gegenstandsteilen oder Gegenständen i. S. topologischer Beziehungen. Anfänglich `fehlt` eine Unten-Oben-Orientierung. Die Konfiguration des Einzelzeichens kann wechseln > Auf der einen Zeichnung werden Haare oder Beine - von uns aus gesehen - nach `oben` gezeichnet, auf einer nachfolgenden nach `links` oder `rechts` oder nach `unten`. Die verschiedenen Bildzeichen werden über die ganze Blattfläche verstreut. (Somazzi, 1999, S. 130)

Euklidische/metrische Beziehung

„Das Kind beginnt sich in seinen bildnerischen Bemühungen zunehmend an den visuellen Erscheinungsformen der Dinge zu orientieren. Kinder entwickeln ein differenziertes Gesamtkonzept eines Bildzeichens und berücksichtigen Größen- und Längenverhältnisse, Zuordnungen und Winkel bzw. Richtungsänderungen“ (Somazzi, 1999, S. 133).

Aus diesen beiden Zitaten kann erahnt werden, wie wichtig diese Entwicklungsschritte für den Schriftspracherwerb sind.

3.5 Entwicklung der Motorik und Wahrnehmung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: taktil-kinästhetische Wahrnehmung, Kraftdosierung und Tonusregulation, Feinmotorik und Handmotorik, visuomotorische Koordination und Sitz-, Arm-, Schreibhaltung.

3.5.1 Taktil-kinästhetische Wahrnehmung

Die taktil-kinästhetische Wahrnehmung verarbeitet Sinneswahrnehmungen des Tastens, Spürens und Fühlens (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 154). Nach Munder (1991) ist dieser Wahrnehmungsbereich am frühesten ausgebildet und gleichzeitig der ausgeprägteste Sinn. Bereits von Geburt an ist diese Wahrnehmung ausgereift und umfasst die gesamte Körperoberfläche (vgl. Innerhofer, 2008, S. 19). Somit ist die taktil-kinästhetische Wahrnehmung das erste und wichtigste Sinnesorgan und hat demnach Einfluss auf die weitere Entwicklung der Kommunikationsmöglichkeiten (vgl. Innerhofer, 2008, S. 21).

In der Haut, den Sehnen, Muskeln, Gelenken und in den inneren Organen besitzt der Mensch Rezeptoren, die vielfältige Wahrnehmungen aufnehmen und ans Gehirn weiterleiten (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 154). Durch diese Informationen ist es möglich, Haltung einzunehmen und Bewegungen zu kontrollieren. Somit ist das taktil-kinästhetische System ein Regulationssystem. Dieses System läuft häufig ausserhalb der bewussten Wahrnehmung ab und die einzelnen Funktionen sind schwierig auseinanderzuhalten. Zudem fliessen auch andere Wahrnehmungsbereiche ineinander, was ein Abgrenzen erschwert. Daher haben taktil-kinästhetische Störungen ein ähnliches Erscheinungsbild wie Störungen in der motorischen Koordination. Diese beiden Bereiche sind auch diagnostisch schwer zu unterscheiden und dadurch werden oft bei Entwicklungsstörungen eines Bereiches beide genannt (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 155). Die Nähe dieser beiden Bereiche ist aber auch Voraussetzung, um einen zusammenhängenden Eindruck oder ein zusammenhängendes Bild zu erlangen (vgl. Innerhofer, 2008, S. 20).

3.5.2 Kraftdosierung/Tonusregulation

In diesem Kapitel wird nicht auf die Entwicklungsperspektive eingegangen, sondern es werden auch auftretende Schwierigkeiten im Zusammenhang der Kraftdosierung/Tonusregulation erläutert.

Kinder, die eine niedere Hand- und Fingerkraft haben, besitzen meist eine ganzkörperliche Kraftlosigkeit und Hypotonie. Die Handmuskulatur ist noch nicht adäquat entwickelt, was durch Überbeweglichkeit und kaum hervortretende Gelenke sichtbar wird. Kinder mit Schwierigkeiten in der Kraftdosierung haben generell Mühe in feinmotorischen Aufgabestellungen. Dabei wird in der Stiftführung der Mittel- oder zusätzlich der Ringfinger als Stütze verwendet. Daraus schliessen Pauli und Kisch (2008), dass ein flüssiges und dynamisches Schreiben über Fingerbewegungen nicht möglich ist. Zudem wird der Tonus von hypotonen Kindern in der Hand zur Kompensation erhöht, indem das Handgelenk von der Unterlage abgehoben wird. Folge davon ist, dass die Ausdauer bei graphomotorischen Aufgabestellungen geringer ist und die Kinder somit schneller ermüden (vgl. Pauli & Kisch, 2008, S. 22). Ziel der Therapie bei solchen Kindern nach Pauli und Kisch (2008) ist „...einen ganzkörperlichen Tonus- und Kraftaufbau und eine Dynamisierung der Bewegungen zu erreichen“ (Pauli & Kisch, 2008, S. 24).

Hingegen haben hypertone Kinder einen grossen Kraftimpuls. Dabei entsteht ein grosser Druck auf den Stift und das Papier. Im Vergleich zu hypotonen Kindern sind die Bewegungen von hypertonen Kindern verlangsamt und zudem ist die Schreibbewegung eher stockend. Eine Gemeinsamkeit der beiden Formen ist, dass auch Kinder mit einem hypertonen Tonus das Handgelenk bei graphomotorischen Aufgabestellungen von der Unterlage abheben (vgl. Pauli & Kisch, 2008, S. 24). Nach Pauli und Kisch (2008) muss in der Therapie bei hypertonen Kindern „... vorwiegend lockernd und dynamisierend gearbeitet werden“ (Pauli & Kisch, 2008, S. 24).

Abb. 5 Hyper- und hypotone Stifthalten (nach Pauli & Kisch, 2008, S. 23-25)

3.5.3 Feinmotorik und Handmotorik

Unter Handgeschicklichkeit⁴¹ werden die Bewegungen der Hand verstanden. Dabei handelt es sich um Bewegungsmuster von Fingern, der Mittelhand und des Handgelenks (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 54).

Innerhofer schreibt: „Die Entwicklung der Feinmotorik (Handgeschicklichkeit) verläuft parallel zur Gesamtentwicklung des Kindes und darf nicht als isolierter Prozess angesehen werden“ (2008, S. 49). Die Handgeschicklichkeit wie auch die Grobmotorik folgen einem bestimmten Entwicklungsverlauf (vgl. Innerhofer, 2008, S. 44). Es beginnt beim unsicheren Greifen und setzt sich über das Handflächengreifen, den Daumen-Fingergriff bis zum Daumen-Fingerspitzengriff (Pinzettengriff) fort. Zu Beginn sind es eher grobe und unklare Bewegungen und am Ende feine und genaue Bewegungsabläufe, die für die Entwicklung der Graphomotorik vorhanden sein müssen (vgl. Innerhofer, 2008, S. 45).

Als eine der wichtigsten Bewegungen der Hand ist die Oppositionsbewegung zu nennen. Damit ist die Fähigkeit, den Daumen den anderen Fingern gegenüberzustellen, gemeint. Diese Bewegung ist nur möglich, da der Daumen um 130° zu den anderen Fingern gedreht ist. Die Wichtigkeit des Daumens wird durch die Größe der motorischen Hirnrinde beim Betrachten eines Homunkulus⁴² ersichtlich. Die Entwicklung der Handmotorik, die bei einem normalen Entwicklungsverlauf zu immer differenzierteren Bewegungen führt, ist an die folgenden zwei Grundsätze gebunden (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 54):

1. Die Reifung der Armmotorik schreitet von den Muskeln der Schultern des Oberarms zu den Muskeln des Unterarms und der Hand vorwärts.
2. Die Reifung der Handmotorik schreitet von der Handfläche zu den Fingerspitzen und vom Greifen mit allen Fingern zu der Gegenstellung (Opposition) von Daumen und Zeigefinger. (Rosenkötter, 2013, S. 54)

⁴¹ „Geschicklichkeit zeigt sich in der Fähigkeit, verschiedene Handlungsabläufe fließend und koordiniert auszuführen. Voraussetzung dafür ist das geordnete Zusammenspiel von Muskulatur und Zentralnervensystem, so dass schnelle Reaktionen und Anpassungen an die aktuelle Situation möglich werden“ (Eisenburger; zitiert nach Wendler, 2001, S.69).

⁴² „Die „Abbildung“ des Körper (Homunkulus, lat. = Menschlein) auf dem primären motorischen Rindenfeld ist also durch die unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Körperregionen verzerrt“ (Huch & Jürgens, 2011, S.165).

Die folgende Tabelle setzt sich aus verschiedenen Beobachtungen von Autoren bzw. Autorinnen (Pauli & Kisch, 1993, Sinnhuber, 1983 und Oerter & Montada, 1995) zusammen. Die Entwicklung der Handgeschicklichkeit von der Geburt bis zum Schulalter ist darin nach Wendler (2001) tabellarisch dargestellt. Beim Betrachten der Tabelle ist zu beachten, dass es im zeitlichen Verlauf individuelle Unterschiede geben kann und somit die Zeitangaben lediglich als Orientierungshilfe dienen sollen.

Zeit:	Entwicklung der Handgeschicklichkeit ab dem ersten Lebensjahr in Stichpunkten:
ca. 1.-12. Monat	Von der bestehenden Greifreflexhandlung und überwiegend zufälligen Greifen ist schon ab dem fünften/sechsten Lebensmonat ein zunehmendes aktives und gezieltes Greifen von Gegenständen möglich. Mit dem achten Monat kann das Kleinkind gleichzeitig mit beiden Händen zwei Gegenstände ergreifen und ab dem neunten Monat ist die Bewegung der Hände einzeln oder zusammen möglich.
ca. 12.-15. Monat	Beginnender Werkzeuggebrauch: Kind beginnt mit dem Löffel zu essen, kleckert aber noch viel; legt das Essen teilweise mit dem Finger auf den Löffel; hält den Löffel in Pronation; holt Gegenstand mit einem Stock heran, zeigt mit ausgestrecktem Zeigefinger auf bekannte Dinge, z.B. Körperteile; kritzelt spontan.
ca. 15.-18. Monat	Kind probiert und hantiert viel; kann mit dem Zeigefinger differenzierte Bewegungen ausführen, wie Kratzen oder Bohren; kann einfache Dinge mit dem Löffel essen; dreht an allem Drehbaren herum; spielt mit der Formbox; baut Turm aus vier Klötzen; blättert Buchseiten einzeln um; kann gelochte Scheibe auf Steckpyramide stecken; packt Eingewickeltertes aus.
1½-2 Jahre	Bevorzugung einer Hand ist zu erkennen; Kind schraubt eine Dose auf, zweihändige Verrichtung wie Auffädeln großer Perlen; baut einen Turm von 4 bis 8 Klötzen; Steckspiele und einfache Holzpuzzles werden gespielt; kritzelt dynamische Kritzelformen, hält Stift dabei im Pfötchengriff oder in der Faust; haut mit Wucht auf das Papier, dadurch entstehen Punkte und Löcher.
2-2 ½ Jahre	Bevorzugung einer Hand wird immer ausgeprägter. Halten und Führen der Hand wird erkennbar; Kind ist selbständig aber langsam; baut Zufallsprodukte aus Duplosteinen und ähnlichem; Umfüllspiele mit Sand und Wasser etc.; malt Spiralen.
2½-3 Jahre	Kind kann Deckel einer Flasche und Wasserhahn auf- und zudrehen; kann eine volle Tasse tragen, ohne zu verschütten; fängt einen großen weichen Ball mit ganzen Armen; malt geschlossene Kreise und Linien, hält den Stift zwischen den Fingern; baut dreidimensionale Werke aus Duplosteinen und ähnlichem; bildet Reihen aus Autos und anderen Spielsachen; kann Spielzeug mit Uhrwerk aufziehen.
3½-4 Jahre	Kind kann auf- und zuknöpfen, knetet einfache Dinge; benutzt Werkzeuge; schneidet großräumig aus; malt aus der Kombination von Kreisen und Strichen die sog. Kopf- und Gliederfüßler aus drei Teilen.
4-4½ Jahre	Kind fängt Ball mit beiden Händen; fädelt kleine Perlen auf; bleibt beim Ausmalen in etwa in der Begrenzung; malt Schrägen, z.B. von Dächern.
4½-5 Jahre	Kind kann geschickt mit Messer und Gabel umgehen; schneidet an einer Linie entlang; führt gerne einfache Werkarbeiten aus, wie flechten, sticken auf Pappkarton, hämmern und sägen; malt gegenständlich; kann Gegenstände wie Haus und Schiff richtig abzeichnen; malt Männchen aus mindestens 6 Teilen.
5-5½ Jahre	Kind hat richtige Stifthaltung, kann seinen Namen in Druckbuchstaben abschreiben; malt detailliert mit kleinen Formen und exakt ausgeführten Mustern.
5½-6 Jahre	Kind bindet seine Schuhe selber; kann einen Ball mit beiden Händen sicher fangen und gezielt werfen; malt kleine fortlaufende Muster wie Schlaufen und Wellen, versucht dreidimensional zu malen.
6-6½ Jahre	Kind kann einen Ball geschickt aus verschiedenen Richtungen auffangen; lernt Schreiben – am leichtesten die Druckschrift.

Tab. 4 Entwicklung der Handgeschicklichkeit (nach Wendler, 2001, S. 71)

Um die Handbewegungen des Kindes zu untersuchen, werden nur wenige Hilfsmittel gebraucht (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 56). Verfahren, die nur die Motorik testen, sind aber nur wenige vorhanden.

Meistens sind es Papier-Stift-Verfahren, die auch visuell gesteuerte Bewegungen prüfen und nicht nur die Bewegung selbst (vgl. Rosenkötter, 2012, S. 59).

Als Auffälligkeit der Handmotorik nennt Rosenkötter (2013) zu Beginn des Schuleintritts, also im fünften und sechsten Lebensjahr, folgende Beobachtungspunkte:

- Benutzt das Kind die Kinderschere richtig? (Daumen und Finger in den Grifföffnungen, Handhaltung senkrecht, Fixieren des Papiers, mind. 5-6 Schnittbewegungen in Folge)
- Kann es auf einer vorgegebenen geraden oder leicht gebogenen Linie schneiden?
- Kann das Kind Bildvorlagen unter Beobachtung der Grenzen sauber ausmalen?
- Kann es ein Dreieck nach Vorlage abmalen?
- Zeichnet das Kind menschliche Figuren mindestens als Kopffüssler? Mit 5 1/2- 6 Jahren sollen mindestens 7 der folgenden Merkmale vorhanden sein: Kopf, Haare, Augen, Nase, Mund, Ohren, Rumpf, Arme, Finger, Beine, Füße. (Rosenkötter, 2013, S. 58)

Zuerst muss aber darauf geachtet werden, ob dies der einzige Förderbereich des Kindes ist. Falls dies zutrifft, sind spezifische Förder- und Therapiemaßnahmen einzuleiten. Wenn aber andere Entwicklungsbereiche auch auffällig sind, sind weitere Beobachtungen oder Diagnostiken notwendig (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 59).

3.5.4 Visuomotorische Koordination

Bei der visuomotorischen Koordination geht es um Bewegungen, die vom Auge gesteuert werden und eine visuelle Verarbeitung erfordern. Im Bereich der Grafomotorik sind damit Handbewegungen mit einem Schreibwerkzeug gemeint, die visuell gesteuert sind. Voraussetzung für eine gute Steuerung ist gutes Sehen, damit die verbundene visuelle Verarbeitung und Übertragung des Gesehenen in die motorische Planung übergeht (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 61). Als Synonym von visuomotorischer Koordination wird der Begriff Auge-Hand-Koordination verwendet (vgl. Innerhofer, 2008, S. 48).

Visuomotorische Koordination/Auge-Hand-Koordination

Das visuelle System kann das ungeborene Kind während der Schwangerschaft noch nicht benutzen. Dieses System entwickelt sich aber in den ersten Lebenswochen sehr schnell. Die Motorik der Augen und die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit ist während den ersten Lebensjahren eng mit der Bewegungsentwicklung und dem Gleichgewichtsmechanismus verbunden (vgl. Goddar; zitiert nach Innerhofer, 2008, S. 48). Bereits im ersten Lebensjahr finden elementare Entwicklungen der visuomotorischen Koordination statt. Beginn der Entwicklung ist, wenn das Kind lernt, Gegenstände zu greifen, zu fassen und damit experimentiert (vgl. Wilkening und Krist; zitiert nach Innerhofer, 2008, S. 48). Eine Störung der visuomotorischen Koordination zeigt sich im weiteren Verlauf der Entwicklung, wenn (vgl. Barth, 2003, S. 16):

- Die Kinder beim Malen, Schneiden mit der Schere oder Schreiben Begrenzungslinien schlecht einhalten können

- das Auffangen eines Balles aus zwei bis drei Meter Entfernung ihnen schlecht gelingt
- das Auffädeln von Perlen auf eine Schnur gelingt schlecht
- sie beim Einschütten von Flüssigkeit in ein Glas oft daneben schütten oder das Glas umwerfen
- sie bei Zielwürfen (z. B. Ball in Papierkorb werfen) sehr ungeschickt wirken
- sie beim Schreiben nicht auf der Linie bleiben können
- sie Zahlen nur schlecht auf der gleichen Linie oder senkrecht untereinander schreiben können
- sie beim Ball prellen Schwierigkeiten haben. (Barth, 2003, S. 16)

Die genannten Störungen/Schwierigkeiten der visuomotorischen Koordination sind häufig mit der Augenmuskelkontrolle in Verbindung zu setzen. Daraus folgt, dass das Kind Gegenstände über eine längere Zeit nicht fixieren und bewegte Gegenstände nicht verfolgen kann (vgl. Barth, 2003, S. 17).

3.5.5 Sitz-, Arm-, Schreibhaltung

Da die meisten Aktivitäten in der Schule im Sitzen erfolgen, wird das Sitzen zur Belastung des Körpers. Folglich stellt das Sitzen einen Risikofaktor der Gesundheit dar. Würde der Haltungsthematik mehr Aufmerksamkeit geschenkt, könnte dadurch das Auftreten von Rückenbeschwerden gemindert werden (vgl. Schläpfer, 2003, S. 62).

Ziel einer geeigneten Haltung ist es, ermüdungsfrei und ohne Gesundheitsrisiko zu schreiben. Dabei muss die Position nicht gehalten werden und zur Versteifung führen. Montessori und Girard empfehlen stattdessen:

- „Das wirksame Mittel zur Bekämpfung der Wirbelsäulenverkrümmung der Schüler wäre offensichtlich, ihre Arbeit zu ändern, so dass sie nicht mehr dazu gezwungen wären, mehrere Stunden am Tag in einer schädlichen Haltung zu bleiben“ (Montessori; zitiert nach Schläpfer, 2003, S. 63).
- „Eine abwechselnd schädliche Haltung ist besser als eine andauernde korrekte Haltung“ (Girard; zitiert nach Schläpfer, 2003, S. 63).

Die richtige Sitzhaltung nach Schläpfer beinhaltet folgende Beobachtungspunkte:

- „Beide Füße auf der ganzen Fußsohle hüftbreit auseinander auf den Boden stellen.
- Ober- und Unterschenkel bilden einen rechten Winkel.
- Das Becken ist leicht nach vorne geneigt.
- Den Kopf mit dem Scheitelpunkt nach oben strecken.“ (Schläpfer, 2003, S. 63)

Abb. 6 Sitzhaltung (nach Schläpfer, 2003, S. 63)

Folgende Beobachtungspunkte ergeben sich aus der richtigen Armhaltung:

- „Beide Arme gleichmässig ausstellen: Dadurch wird die seitliche Krümmung der Wirbelsäule verhindert.
- Beide Ellbogen knapp hinter der Tischkante platziert: Damit wird die Verdrehung der Wirbelsäule verhindert.
- Die Hand bildet die gerade Fortsetzung des Armes“ (Schläpfer, 2003, S. 63).

Abb. 7 Armhaltung (nach Schläpfer, 2003, S. 63)

Der Dreipunktgriff beinhaltet folgende Merkmale:

- „Das Schreibgerät mit dem Daumen, dem Zeige- und dem Mittelfinger halten.
- Keines der Fingergelenke soll einwärts gebogen sein.
- Die Spitze des Schreibgerätes ragt fingerbreit vor.
- Das Ende des Schreibgerätes am Grundgelenk des Zeigefingers vorbei“ (Schläpfer, 2003, S. 64).

Abb. 8 Dreipunktgriff (nach Schläpfer, 2003, S. 64)

Als alternative Stifthaltung wird bei Schläpfer (2003) der Pfötchengriff genannt. Diesen Griff sollen Kinder ausprobieren, die mit der richtigen Stifthaltung Mühe haben oder Kinder, die mit zu viel Druck den Stift führen (vgl. Schläpfer, 2003, S. 64). Zu beachten ist:

- „..., dass die Schreibbewegungen aus den Fingern und nicht aus der Schulter gesteuert werden“ (Schläpfer, 2003, S. 64).

Abb. 9 Alternative Stifthaltung (nach Schläpfer, 2003, S. 64)

4 Projekt Schreiberwerbskompass

In diesem Kapitel wird, erläutert wie der Schreiberwerbskompass entwickelt wurde. Zuerst werden die Grundlagen des Projektmanagements beschrieben und darauf aufbauend das Entwicklungsprojekt dargestellt. Abschliessend erfolgt eine theoretische Positionierung des Endproduktes.

4.1 Grundlagen des Projektmanagements

Das Projektmanagement unserer Arbeit orientierte sich an der Theorie von Bernath, Haug und Ziegler (2000). Sie verstehen unter dem Begriff Projekt Folgendes: „Ein Projekt ist ein Vorhaben mit einem Anfang und einem Ende. Es ist der Weg von einem Ist-Zustand – analysiert und beschrieben – zu einem Soll-Zustand – mit Zielen definiert“ (Bernath, Haug & Ziegler, 2000, S. 7). Die Autoren bzw. die Autorin unterteilen das Projektmanagement in die folgenden drei Phasen:

Abb. 10 Die drei Phasen des Projektmanagements (nach Bernath et al., 2000, S. 7)

4.2 Projektplanung

Die Projektplanung gliedert sich in die Projektdefinition und Projektierung. In der Projektdefinition wird zuerst die Problematik (Ist-Zustand) erfasst und anschliessend der Soll-Zustand bestimmt. Dazu werden Projektziele formuliert (vgl. Bernath et al., 2000, S. 8-9). Unsere Analyse zum Ist- und Soll-Zustand wurde in der Problemdefinition bzw. Zieldefinition der Arbeit beschrieben (siehe Kapitel 1.2 „Problemdefinition“ bzw. 1.4 „Zieldefinition“).

In der Projektierungsphase werden die einzelnen Etappen des Projekts bestimmt und in einen Zeitplan überführt (vgl. Bernath et al., 2000, S. 9-10). Die Teilschritte unserer Arbeit sind in der untenstehenden Tabelle dargestellt.

Projektetappen
Themenwahl
Literaturrecherche
Problemdefinition und Fragestellung
Disposition verfassen
Definitive Literaturliste erstellen
Literatur verarbeiten
Experte und Expertinnen für ein Interview anfragen
Eigenschaften der Kriterien bestimmen

Projektetappen
Kriterien aus der verarbeiteten Literatur disziplinengetrennt ableiten
Einzelne Kriterien in der Gruppe diskutieren und zirkulär überarbeiten
Kriterien zusammenfügen und erste Version des Kompasses erstellen
Interviewfragen formulieren
Interviewfragen und erste Version des Kompasses dem Experten und den Expertinnen senden
Experten- bzw. Expertinneninterviews durchführen
Ergebnisse der Interviews vergleichen, in der Gruppe diskutieren und zweite Version des Kompasses erstellen
Kriterien zu den Bereichen des ICF-Modells zuordnen
Fragestellung beantworten
Schlussfolgerungen der Arbeit ziehen

Tab. 5 Projektschritte des Entwicklungsprojekts Schreiberwerbskompass

Unsere methodische Vorgehensweise setzte sich aus einer Literaturverarbeitung und drei Experten- bzw. Expertinneninterviews zusammen. Die Gründe dafür waren folgende:

Die Ableitung der ersten Version nahmen wir direkt aus der Literatur und ohne Unterstützung der Expertinnen und des Experten vor. Wir gingen davon aus, dass das grundlegende zur Ableitung der Kriterien notwendige Wissen im Wesentlichen in der Literatur zu finden war.

Die Expertinnen und den Experten befragten wir, um die abgeleiteten Kriterien anhand ihrer Erfahrungswerte zu bestätigen, zu ergänzen, zu verwerfen oder verändern zu lassen. Wir befragten sie nach der Erstellung der ersten Version, damit sie nicht nur bei der Ableitung von Kriterien mitwirken, sondern auch den Kompass als Gesamtes (z.B. den Umfang) beurteilen konnten. Weiter sollten sie die Teile des Kompasses einschätzen, die nicht direkt aus der Literatur abgeleitet werden konnten, wie z.B. den kritischen Grenzwert⁴³ und den Zeitpunkt der Durchführung des Instruments.

4.3 Durchführung

In der Durchführungsphase wird das Geplante umgesetzt, wodurch das Projektziel erreicht werden sollte. Für das Erreichen der Projektziele werden die einzelnen Aufgaben den Gruppenmitgliedern zugeteilt (vgl. Bernath et al., 2000, S. 11-12).

Die Durchführung des Entwicklungsprojekts lief in den Schritten ab, die in der untenstehenden Abbildung aufgeführt sind. Dieses Ablaufmodell der Projektdurchführung entstand auf der Grundlage eines Brainstormings in der Gruppe.

⁴³ Mit dem kritischen Grenzwert ist der Punktwert gemeint, ab dem eine Weiterweisung an eine Fachperson empfohlen wird.

Abb. 11 Ablaufmodell der Projektdurchführung

4.3.1 Literaturverarbeitung zur Erstellung der ersten Kompassversion

Die der Literaturverarbeitung vorhergehende Literaturrecherche erfolgte disziplinengetrennt.

4.3.1.1 Anforderungen der Kriterien

Bevor wir die Kriterien ableiteten, definierten wir in der Gruppe Anforderungen für die Kriterien, damit eine disziplinengetrennte Ableitung möglichst einheitlich erfolgen konnte. Zwei Anforderungen an die Kriterien waren beispielweise eine kurze und prägnante Formulierung und dass das Kriterium ohne logopädisches und psychomotorisches Fachwissen verständlich war. Die genauen Anforderungen, die die Kriterien erfüllen sollten, sind dem Anhang zu entnehmen.

4.3.1.2 Ableitung der Kriterien aus dem Theorieteil

Bei der Erstellung des Kompasses achteten wir nicht nur darauf, dass die Kriterien die von uns aufgestellten Eigenschaften enthielten, sondern auch, dass der gesamte Kompass den in der Zieldefinition von uns aufgestellten Anforderungen (z.B. in kurzer Zeit durchführbar sein) entsprach (siehe Kapitel 1.4 „Zieldefinition“).

Die Kriterien leiteten wir disziplinengetrennt ab. Im logopädischen Teil sind die Anzeichen für Schwierigkeiten ausser im Bereich der phonologischen Bewusstheit direkt in der Literatur zu finden. Hingegen wurden die Hinweise für Schwierigkeiten im psychomotorischen Teil teilweise aus dem Entwicklungsverlauf ohne Schwierigkeiten abgeleitet. Hierfür wurden Leistungen, die zum Zeitpunkt der Durchführung der Entscheidungshilfe unterhalb dieses Verlaufes lagen, als Schwierigkeiten angesehen. Gleiches gilt für den Teil der phonologischen Bewusstheit.

Wir nahmen eine Zweiteilung der abgeleiteten Kriterien in Beobachtungskriterien und Faktoren vor, die zusätzlich für eine Beratungs-/Abklärungszuweisung sprechen (zusätzliche Faktoren). Beobachtungskriterien sind im Unterricht beobachtbar. Zusätzliche Faktoren müssen erfragt werden, z.B. bei Eltern oder Fachpersonen. Die Kriterien, die den Faktoren zugewiesen wurden, haben eine geringere Aussagekraft als die Kriterien, die den Beobachtungskriterien zugeordnet wurden. Die Aussagekraft wurde beispielsweise als schwächer eingestuft, weil bestimmte Faktoren weniger spezifisch und lediglich indirekt für die Entstehung von Schwierigkeiten im Schreiberwerb sind, wie die psychischen Auffälligkeiten. Eine Abstufung in ausschlaggebende Kriterien und bekräftigende Faktoren wurde auch in den meisten bestehenden Kompassen vorgenommen (vgl. z.B. Brand, Braun, Bründler & Englert, 2009)⁴⁴. Durch diese Angleichung im Aufbau wird die Handhabung unseres Instruments beispielsweise dem Praktiker und der Praktikerin, die bereits Erfahrung mit Kompassen haben, erleichtert. In den untenstehenden Tabellen ist dargestellt, welche Beobachtungskriterien und Faktoren sich aus welchen Kapiteln des Theorieteils ergaben. Die Nummern der zweiten Spalte in der Tabelle 6 beziehen sich auf die Nummerierung der Kriterien in der ersten Kompassversion. Die Nummerierung der Faktoren in der zweiten Spalte der Tabelle 7 entspricht der Reihenfolge der Faktoren in der ersten Kompassversion (siehe Anhang).

Kapitel	Nummer des Beobachtungskriteriums
2.2.1.2 Graphemebene	1, 2
2.2.1.3 Wortebene	3, 4, 5, 6, 7, 15
2.2.1.4 Lern- und Problemlöseverhalten	28
2.2.3.1 Aufmerksamkeit	26
2.2.3.2 Selbstkonzept, Motivation und Interesse	25, 27, 28
2.2.3.3 Sprachentwicklung	11, 12, 13
2.2.3.4 Phonologische Informationsverarbeitung	8, 9, 10
3.1.3 Malen	19
3.2 Entwicklung der Formwiedergabe	14, 16
3.3 Entwicklung der Lateralisation und Händigkeit	17
3.4.2 Körper- und Raumorientierung, Richtung	18, 19
3.4.3 Erfassen von topologischen, später euklidischen Formen	18
3.5.1 Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	22, 24
3.5.2 Kraftdosierung Tonusregulation	21, 24
3.5.3 Feinmotorik oder Handmotorik	21, 23
3.5.4 Visuomotorische Koordination	19
3.5.5 Sitz-, Arm-, Schreibhaltung	20, 23

Tab. 6 Ableitung der einzelnen Kriterien aus den jeweiligen Kapiteln des Theorieteils

⁴⁴ Der Spracherwerbskompass von Brand, Braun, Bründler und Englert (2009) kann auf www.logopaedieundpraevention-hfh.ch heruntergeladen werden.

Kapitel	Faktoren, die zusätzlich für eine Beratungs-/Abklärungszuweisung sprechen
2.2.1.5 Komorbide und Folgeschwierigkeiten	3. Faktor, 4. Faktor
2.2.3.3 Sprachentwicklung	3. Faktor
2.2.3.5 Wahrnehmung	3. Faktor
2.3.3.6 Biologische Faktoren	2. Faktor
3.4.1 Visuelle Wahrnehmung	3. Faktor

Tab. 7 Ableitung der einzelnen Faktoren aus den jeweiligen Kapiteln

Der erste Faktor zur Sorge der Eltern⁴⁵ auf dem Protokollbogen wird nicht in der Literatur genannt, sondern aufgrund von Erfahrungswerten der anderen Kompass übernommen. Aus einigen Kapiteln liessen sich keine Kriterien oder Faktoren ableiten. Die Gründe dafür waren beispielsweise, dass ein entsprechendes Kriterium oder ein entsprechender Faktor die Praktikabilität des Instruments wesentlich eingeschränkt hätte, von der Lehrperson nicht beobachtbar oder zu unspezifisch für die Entscheidungshilfe wäre.

4.3.1.3 Durchführungszeitpunkt, Strukturierung und Auswertung

Im ersten Semester ist die Entwicklungsvarianz der Kinder im Schreiberwerb noch ziemlich gross. Dies schreibt auch von Suchodoletz: „Die ersten Schritte des Schriftspracherwerbs verlaufen bei Kindern unterschiedlich schnell und Startschwierigkeiten in den ersten Monaten können nicht unbedingt als Zeichen anhaltender Probleme beim Schriftspracherwerb angesehen werden“ (2005, S. 204). Daher suchten wir Kriterien für den Zeitraum des zweiten Semesters.

Wir leiteten Kriterien ab, die sich anfangs drittes bis Ende des vierten Quartals beobachten lassen. Aus der Literatur liess sich der optimale Zeitpunkt nicht eindeutig bestimmen, weshalb wir zwei mögliche Zeiträume (drittes bis viertes Quartal/viertes Quartal) wählten, die im nächsten Schritt den Expertinnen und dem Experten zur Beurteilung vorgelegt wurden. Zudem trafen wir in einigen Kriterien eine Unterscheidung zwischen Variante a) und b), wobei sich a) auf den Zeitpunkt Anfang des dritten Quartals resp. vierten Quartals und b) auf das Ende des vierten Quartals beziehen. Damit wurden mögliche, in der Literatur genannte Entwicklungsschritte berücksichtigt.

Anschliessend wurden die Beobachtungskriterien thematisch strukturiert. Sie wurden in Unterkategorien (Bereiche) geordnet und mit einem Übertitel versehen (z.B. phonologische Bewusstheit), um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, der Lehrperson die Orientierung auf dem Protokoll zu erleichtern und die Nachvollziehbarkeit der einzelnen Kriterien zu verbessern. Zuerst sind auf der ersten Kompassversion die logopädischen Kriterien dargestellt, anschliessend die psychomotorischen, danach die übergreifenden Kriterien und abschliessend die zusätzlichen Faktoren.

Da nicht alle Beobachtungskriterien dieselbe Aussagekraft haben, wurden sie in Gruppendiskussionen mit einem oder zwei Punkten unterschiedlich gewichtet. Weiter wurde das Vorgehen zur Auswertung bestimmt. Die Beobachtungskriterien sind ausschlaggebend für eine Weiterweisung und werden ausgezählt, wobei eine Nein-Antwort einen oder zwei Punkte ergibt. Die zusätzlichen Fakto-

⁴⁵ Der erste Faktor lautet: Die Eltern machen sich Sorgen über die Schreibleistung ihres Kindes.

ren werden nicht ausgezählt, weil sie eine geringere Aussagekraft und daher lediglich eine die Weiterweisung bestärkende Funktion haben. Auch der kritische Grenzwert konnte nicht aus der Literatur abgeleitet werden. Wir gingen deshalb so vor, dass wir uns fiktive Fallbeispiele ausdachten und mit diesen den Kompass durchspielten. So legten wir den Grenzwert vorläufig auf drei Punkte fest.

4.3.2 Erste Version des Kompasses

Die erste Version des Kompasses (Protokollbogen) ist im Anhang einsehbar. In der folgenden Aufführung sind die Bereiche, zu denen die erste Version des Kompasses Kriterien enthält, aufgeführt. Die Anzahl der Kriterien in der jeweiligen Unterkategorie ist in Klammern angegeben.

- Buchstaben schreiben (2)
- Wörter schreiben (5)
- Phonologische Bewusstheit (3)
- Sprachentwicklung (3)
- Formwiedergabe (3)
- Händigkeit (1)
- Formerfassung (2)
- Motorik und Wahrnehmung (5)
- Interesse und Motivation (3)
- Reaktionen des Kindes (1)

Die vier zusätzlichen Faktoren betreffen die Sorge der Eltern, genetische Veranlagung, verschiedene Begleit- oder verursachende Störungen sowie psychische und psychisch-körperliche Begleiterscheinungen.

4.3.3 Experten- und Expertinnenbefragung

Die erste Version überarbeiteten wir und entwickelten daraus eine zweite Version. Hierfür interviewten wir zwei Expertinnen und einen Experten für das Fachgebiet Schreiberwerb. Dabei handelte es sich um Erich Hartmann, Myrtha Häusler und Anke Sodogé, die allesamt als Professor oder Professorinnen resp. Dozenten oder Dozentinnen an einer Hochschule bzw. Universität tätig sind. Wir führten ein halboffenes, nicht standardisiertes Interview mit ihnen durch. Das Interview umfasste Fragen zum gesamten Kompass sowie zu den einzelnen Bereichen und Kriterien bzw. Faktoren. Wir stellten spezifische und allgemeine Fragen. Eine spezifische Frage zu einem bestimmten Kriterium lautete z.B.: „*Würden Sie das Kriterium bestätigen, verwerfen, ergänzen oder verändern?*“ Eine allgemeine Frage zum gesamten Kompass war z.B.: „*Wie schätzen Sie die Handhabbarkeit des Instruments ein?*“ Im Anhang sind die Interviewfragen aufgeführt. Da wir keine empirische Arbeit sondern ein Entwicklungsprojekt durchführten, bereiteten wir die Interviews nicht empirisch-methodisch auf. Wir erstellten während den Interviews Tonaufnahmen und die Äusserungen schrieben wir zusammengefasst nieder. Anschliessend trugen wir die Ergebnisse in einer Tabelle zusammen.

4.3.4 Gruppendiskussion zur Erstellung der zweiten Kompassversion

Die einzelnen Interviewantworten diskutierten wir in der Gruppe. In einigen Fällen widersprachen sich der Experte und die Expertinnen und in anderen hatten sie die gleichen oder ähnlichen Meinungen. Einige Anregungen des Experten und der Expertinnen konnten wir direkt übernehmen, andere veränderten wir nach unserem Ermessen oder verwarfen sie ganz. Sowohl Verwerfungen als auch Übernahmen und Veränderungen wurden mit Argumenten untermauert. Bei Widersprüchen zwischen Experten- bzw. Expertinnenaussagen wägten wir die Positionen gegeneinander ab. In die zweite Version flossen auch Änderungen ein, die von uns unabhängig von den Interviews vorgenommen wurden. Diese begründeten wir ebenfalls.

Ziel dieser Überarbeitung war es, die Anzahl Kriterien und Faktoren zu reduzieren und das Instrument zu verdichten. Damit sollte eine einfachere und effizientere Durchführung des Kompasses ermöglicht werden.

Bei dem Überarbeitungsvorgang erfuhren einige Kriterien und Faktoren Änderungen, andere blieben gleich oder wurden ganz weggelassen und es wurden neue formuliert. Verändert wurden neben Kriterien auch dazugehörige Beispiele. Änderungen nahmen wir in Form von Abänderungen, Erweiterungen, Kürzungen und Zusammenfassungen vor. Sowohl Änderungen auf der inhaltlichen Ebene als auch solche auf der Formulierungsebene wurden vorgenommen. Zudem liessen wir die Gewichtung weg, da sie weder mit Literatur noch mit den Expertinnen- bzw. der Expertenaussagen ausreichend begründbar war. Alle Kriterien wurden stattdessen mit Ja oder Nein beantwortet und die Anzahl Nein-Antworten ausgezählt.

Die Reihenfolge der Kriterien und Faktoren wurde angepasst und innerhalb der Unterkategorien nach der Relevanz für den Schreiberwerb angeordnet. Die Bereiche wurden belassen, zusammengeführt, gestrichen oder die Formulierung wird geändert. Zudem bildeten wir drei neue Überkategorien (schreibmotorische Beobachtungskriterien, sprachliche Beobachtungskriterien und übergreifende Beobachtungskriterien), um eine klare Strukturierung der Kriterien zu erreichen.

Die folgende schematische Veranschaulichung stellt exemplarisch die Vorgehensweise bei der Überarbeitung der ersten Version dar. Eine ausführliche Darstellung des Prozesses von der ersten zur zweiten Version mit den Experten- bzw. Expertinnenaussagen, Gruppendiskussionen und Korrekturen findet sich im Anhang.

Arbeitsphase	Bewertung		Kriterium bzw. Faktor
Erste Version	0	2	<p>3. a) <i>Anfangs des 3. Quartals / 4. Quartals</i>: Das Kind wählt beim Schreiben eines ungeübten Wortes die Buchstaben entsprechend der Laut-Buchstaben-Zuordnung aus. Dabei sind nicht nur einige wenige Buchstaben korrekt. <i>Bsp. Efat und nicht EmAls für Elefant</i></p> <p>b) <i>Ende des 4. Quartals</i>: Das Kind schreibt mehrheitlich über 2/3 der Buchstaben eines ungeübten Wortes entsprechend der Laut-Buchstaben-Zuordnung. Dabei verschriftet es grösstenteils mehr als den Anfangsbuchstaben oder die Skelettstruktur (nur Vokale oder Silbenanfänge, Bsp.: SDL für Sandale). <i>Bsp. Anans und nicht Anas für Ananas</i></p>
Experten bzw. Expertinnenaussagen	<p>Hartmann, E.: Kriterien drei und vier zusammenfügen. Vorschlag: a) kürzere, lautgetreue Wörter b) längere, lautgetreue Wörter mit Konsonantenverbindungen und alle Laute weitgehend richtig schreiben.</p> <p>Sodogé, A.: bestätigt</p> <p>Häusler, M.: mehrere schreiben statt einige wenige, da sonst unverständlich.</p>		
Gruppendiskussion	<p>Gruppendiskussion: Kriterien drei und vier werden zusammengeführt, da sie sich überschneiden.</p> <p>Kriterium 3 b) fällt weg, da wir als Zeitpunkt die Mitte des ersten Schuljahres wählen. Begriff „Laut-Buchstaben-Zuordnung“ wurde zur besseren Verständlichkeit weggelassen. In der Mitte der ersten Klasse müssen die Kinder laut Hartmann einfache, lautgetreue Wörter schreiben können. Einfach bedeutet keine Konsonantenverbindung, wie z.B. rot oder Bus. Dies wird in den Beispielen ersichtlich aber nicht erklärt, damit das Kriterium kurz bleibt.</p>		
Zweite Version	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Korrektur: Das Kind kann ein einfaches, lautgetreues und ungeübtes Wort mit den richtigen Buchstaben und der richtigen Buchstabenreihenfolge schreiben. <i>Bsp. Bus, Oma, Hut, Rad, rot, etc.</i></p>

Tab. 8 Beispiel der Überarbeitung eines Kriteriums

Aufgrund der Experten- bzw. Expertinnenmeinungen und eigenen Überlegungen verschoben wir für die zweite Version den Zeitpunkt auf Mitte der ersten Klasse. Zudem berechneten wir den kritischen Grenzwert entsprechend der Empfehlung einer Expertin auf 25% der insgesamt möglichen Nein-Antworten neu. Dabei verwendeten wir die Anzahl Kriterien von der zweiten Kompassversion. Das Ergebnis betrug fünf (siehe Anhang).

4.3.5 Zweite Version des Kompasses

Die zweite Version des Kompasses (Protokollbogen) findet sich im Anhang. In der folgenden Aufzählung sind die Bereiche, zu denen die zweite Version des Kompasses Kriterien enthält, aufgeführt. Die Anzahl der Kriterien in der jeweiligen Unterkategorie ist in Klammern angegeben.

Schreibmotorische Beobachtungskriterien:

- Formwiedergabe und Formerfassung (3)
- Feinmotorik und Wahrnehmung (3)

Sprachliche Beobachtungskriterien:

- Buchstabenverschriftung (1)
- Wörternerschriftung (3)
- Phonologische Bewusstheit (2)
- Sprachentwicklung (1)

Übergreifende Beobachtungskriterien:

- Interesse und Motivation (3)

Die drei zusätzlichen Faktoren betreffen die Sorge der Eltern, die genetische Veranlagung und verschiedene Begleit- oder verursachende Störungen.

4.4 Auswertung

Die Auswertung des Projekts nahmen wir gemäss den Empfehlungen von Bernath et al. (2000) mit Zwischenauswertungen und der Endauswertung des Projekts vor. Dabei wird die Erreichung der Ziele anhand der Parameter aus der Projektierung wie Zeitressourcen und personelle Aufgabenverteilung kontrolliert (vgl. Bernath et al., 2000, S. 12-13).

Die Zwischenauswertungen erfolgten in unserer Arbeit in Form von Gruppensitzungen, Kolloquien und Beratungsgesprächen. Die Endauswertung wurde in einer abschliessenden Reflexion der Projektdurchführung vorgenommen.

Im Folgenden wird die Projektreflexion dargestellt: Die einzelnen Projektschritte konnten wir wie geplant durchführen. Der von uns aufgestellte Zeitplan war so gestaltet, dass wir ihn ohne wesentliche Anpassungen einhalten konnten. Es war uns wichtig für die Gruppendiskussionen viel Zeit einzuplanen, um die Kriterien nach dem Experteninterview und den Expertinneninterviews zu besprechen. Retrospektivisch sehen wir auch Optimierungsmöglichkeiten. Ein Verbesserungsvorschlag für weitere vergleichbare Arbeiten wäre, dass die Rahmenbedingungen des Instruments, wie z.B. die ungefähre Anzahl der Kriterien, vor den Interviews genauer festgelegt werden. Einzelne Kriterien hätten so durch eigene Diskussionen schon vor dem Experteninterview bzw. den Expertinneninterviews verworfen werden können. Dadurch hätte sich deren Überarbeitung teilweise erübrigt.

4.5 Positionierung unseres Erfassungsinstrumentes

Eine Reihe von Diagnostikinstrumenten zur Sekundärprävention⁴⁶ von Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb gibt es bereits. Hierbei sind Screening-Verfahren, die im Kindergarten und in der Schule angewendet werden (vgl. Barth & Gomm, 2008, S. 14-15) und standardisierte Tests sowie Beobachtungsinstrumente für den Einsatz Ende, bzw. während der ersten Klasse (vgl. Dehn, 2006, S. 15), zu nennen. In der untenstehenden Tabelle befinden sich vier Beispiele für in der Praxis verwendete Diagnostikinstrumente.

Diagnostikinstrumente	Autoren und Autorinnen	Anwendungszeitraum
<i>Logopädische Beispiele</i>		
Hamburger Schreibprobe (HSP 1-9)	May, Vielauf & Malitzky (2001)	1. - 9. Klasse
Lernbeobachtung Schreiben	Dehn (2006, S. 70-73)	1. Klasse
<i>Psychomotorische Beispiele</i>		
Handdominanztest (HDT)	Steingrüber (2010)	6-10 Jahren
Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung – 2 (FEW-2)	Schneider, Büttner, Dacheneder & Weyer (2008)	4-8 Jahren

Tab. 9 Beispiele für logopädische und psychomotorische Diagnostikinstrumente zum Schreiberwerb in der ersten Klasse.

Unser Instrument ist ein Beobachtungsverfahren, das den Lernstand eines Kindes in einer Momentaufnahme betrachtet. Es ist nicht standardisiert und erfasst keinen Lernprozess. Das Instrument ist ICF-kompatibel und die Überbegriffe können, wie in der untenstehenden Tabelle dargestellt, dem ICF-Modell zugeordnet werden.

Überkategorien der zweiten Kompassversion	ICF – Kategorien
Schreibmotorische Beobachtungskriterien	B147 Psychomotorische Funktionen B156 Funktionen der Wahrnehmung D145 Schreiben lernen D170 Schreiben D440 Feinmotorischer Handgebrauch
Sprachliche Beobachtungskriterien	B167 Kognitive- sprachliche Funktionen D145 Schreiben lernen D170 Schreiben D330 Sprechen

⁴⁶ Sekundärprävention hat die Krankheitsfrüherkennung und -eindämmung zum Ziel. Die Krankheit hat schon begonnen, die Symptomatik wird jedoch häufig vom Kranken noch nicht wahrgenommen. Durch diagnostische Untersuchungen kann dies erkannt werden. Ziel von therapeutischen Interventionen ist, einem Fortschreiten der Krankheit entgegenzuwirken (vgl. Leppin, 2007, S. 32).

Überkategorien der zweiten Kompassversion	ICF – Kategorien
Übergreifende Beobachtungskriterien	B130 Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs B140 Funktionen der Aufmerksamkeit D160 Aufmerksamkeit fokussieren
Faktoren, die zusätzlich für eine Beratungs-/Abklärungszuweisung sprechen	B156 Funktionen der Wahrnehmung B760 Funktionen der Kontrolle von Willkürbewegungen E410 Individuelle Einstellungen der Mitglieder des engsten Familienkreises

Tab. 10 Zuordnung der Kriterien und Faktoren des Schreiberwerbskompasses zu den ICF-Kategorien (vgl. World Health Organization, 2005, S. 54-134)

5 Schlussteil

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

Im Prozess des Entwicklungsprojekts Schreiberwerkskompass haben sich Kriterien aus den folgenden Bereichen ergeben, die Erstklassenlehrpersonen helfen zu entscheiden, ob bei Auffälligkeiten im Schreiberwerb eine Beratung oder Abklärung bei einer Fachperson angezeigt ist.

Aus psychomotorischer Perspektive helfen Beobachtungskriterien aus den Bereichen Formerfassung und Formwiedergabe sowie Händigkeit, Feinmotorik und Wahrnehmung zur Entscheidungsfindung. Aus logopädischer Perspektive unterstützen Kriterien aus den Bereichen Buchstaben- und Wörterverschriftung, phonologische Bewusstheit und Sprachentwicklung die Entscheidung. Dazu kommen übergreifende Beobachtungskriterien aus dem Bereich Interesse und Motivation. Zusätzliche Faktoren, die bei Erziehungsberechtigten und Fachpersonen erfragt werden können, bekräftigen eine Entscheidung. Sie decken die Aspekte Sorge der Eltern, Vererbung von Schwierigkeiten im Schreiberwerb und mit dem Schreiberwerb zusammenhängende, diagnostizierte Störungen ab. Die einzelnen Kriterien und zusätzlichen Faktoren sind dem Anhang zu entnehmen. Die Kriterien müssen verschiedene Anforderungen erfüllen, wie z.B. ohne logopädisches und psychomotorisches Fachwissen verständlich sein.

Eine Entscheidungshilfe für Erstklassenlehrpersonen bezüglich Bedarfs einer Beratung oder Abklärung durch einen Fachperson bei Auffälligkeiten im Schreiberwerb kann folgendermassen gestaltet werden. Die Kriterien werden in Beobachtungskriterien, die ausschlaggebend für eine Weiterweisung sind und Faktoren, die eine Abklärung/Beratung bestärken, eingeteilt. Der Zeitpunkt zur Beobachtung der Kriterien und Erfragung der Faktoren wird auf Mitte der ersten Klasse festgelegt. Wenn fünf oder mehr Nein-Antworten bei den Beobachtungskriterien erreicht werden, wird eine Abklärung oder Beratung bei einer Fachperson empfohlen.

5.2 Schlussfolgerungen für die Praxis

Die Entscheidungshilfe gibt der Lehrperson Sicherheit, ob eine Beratung oder Abklärung bei Fachpersonen einzuleiten ist. Das Instrument ermöglicht, Beobachtungen aus zwei Fachbereichen in einem Vorgang durchzuführen, wodurch ein Zeitgewinn für Lehrpersonen entsteht. Zudem vereinfacht das Instrument die interdisziplinäre Zusammenarbeit, indem es eine gemeinsame Kommunikationsgrundlage zur Verfügung stellt.

5.3 Grenzen unserer Arbeit

In unserer Arbeit können wir keine Gewichtung der einzelnen Kriterien vornehmen, da wir dafür weder in der Literatur noch bei der Expertenbefragung bzw. den Expertinnenbefragungen eine ausreichende Begründung fanden. Für die Bestimmung des kritischen Grenzwertes stützen wir uns nur auf eine Expertinnenaussage. Um herauszufinden, ob der Grenzwert auf dem richtigen Leistungsniveau differenziert, könnte man z.B. eine Feldevaluation durchführen. Dies würde aber den Rahmen unserer Bachelor-Arbeit sprengen. Damit die Praktikabilität und Verständlichkeit gesteigert werden kön-

nen, könnte man ebenfalls eine Evaluation mit Lehrpersonen durchführen und daraus Anpassungen vornehmen. Es besteht weiter die Möglichkeit, dass in unserer Recherche und unserem Experteninterview sowie unseren Expertinneninterviews Kriterien übersehen wurden. Dadurch, dass der Kompass Beobachungskriterien und Faktoren zweier Fachdisziplinen beinhaltet, kann es sein, dass die einzelnen Fachbereiche weniger genau repräsentiert werden, als wenn der Kompass im gleichen Umfang nur eine Disziplin abdecken würde.

5.4 Ausblick

Für weiterführende Arbeiten im Anschluss an unsere Bachelor-Arbeit gibt es mehrere Anschlussmöglichkeiten. Der kritische Grenzwert könnte in Anlehnung an den Vorschlag von E. Hartmann überprüft und gegebenenfalls abgeändert werden. Nach E. Hartmann könnte man das Instrument mit allen Kindern von mehreren Klassen durchführen und anschliessend den Gesamtpunktwert der Anzahl auffälligen Kindern anpassen. Wir vermuten, dass die einzelnen Kriterien unterschiedlich gewichtet werden könnten, was ebenfalls Bestandteil einer weiterführenden Arbeit sein könnte. Eine weitere Version für Kinder mit Mehrsprachigkeit oder kognitiver Einschränkung könnte man ausarbeiten. Denkbar wäre auch, eine ausführlichere Evaluation der Praktikabilität, Reliabilität, Validität und Objektivität mit qualitativen und oder quantitativen Forschungsmethoden durchzuführen.

6 Verzeichnisse

6.1 Literaturliste

- Barth, K. (2003). Ohne Sinne - kein Verstand. Kindliche Wahrnehmungsstörungen und Lernen. In Geschäftsstelle der Gesundheitskonferenz (Hrsg.), *Dokumentation der Fachtagung „Hören – Sehen – Lernen“* (S. 9-30). Lippe: Kreis Lippe, Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit Geschäftsstelle der Gesundheitskonferenz.
- Barth, K. (2006). Früherkennung und Prävention von Lernstörungen. Möglichkeiten und Grenzen diagnostischer und präventiver Ansätze in der Früherkennung von Lernstörungen. *Frühförderung interdisziplinär*, 25 (4), 169-186.
- Barth, K. & Gomm (2008). Gruppentest zur Früherkennung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Phonologische Bewusstheit bei Kindergartenkindern und Schulanfängern (PB-LRS). In W. Schneider, H. Marx & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Diagnostik von Rechtschreibleistung und –kompetenz* (S. 7-43). Bern: Hogrefe.
- Behrend, O. (2008). *Sinnhafte Strukturen des Handelns und neurobiologische Prozesse des Sehens. Zur soziologischen Bestimmung von Wahrnehmen als Handeln sowie zur Kritik der neurowissenschaftlichen Rede über Gehirn, Bewusstsein und visuelle Wahrnehmung*. Köln: Kölner Wissenschaftsverlag.
- Bernath, K., Haug, M. & Ziegler, F. (2000). *Projektmanagement. Eine Orientierungshilfe für Projekte im sozialen Bereich*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik
- Bosshard, M. & Bühler, D. (2009). *Rhythmisches Sprechzeichnen im Kindergarten*. Winterthur: ProKiga-Lehrmittelverlag.
- Brand, N., Braun, W. G., Bründler, B. & Englert, C. (2009). *Spracherwerbskompass. Internet: http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch/webautor-data/27/HfH_Spracherwerbskompass_Screeningbogen.pdf* [31.01.14].
- Brandenburger, N. & Klemenz, A. (2009). *Lese-Rechtschreib-Störungen. Eine modellorientierte Diagnostik mit Therapieansatz*. München: Urban & Fischer.
- Brügelmann, H. (1986). *ABC und Schriftsprache: Rätsel für Kinder, Lehrer und Forscher*. Konstanz: Faude.
- Costard, S. (2007). *Störungen der Schriftsprache. Modellgeleitete Diagnostik und Therapie*. Georg Thieme: Stuttgart.
- Costard, S. (2011). *Störungen der Schriftsprache. Modellgeleitete Diagnostik und Therapie*. Georg Thieme: Stuttgart.
- Crämer, C. & Schumann, G. (2002). Schriftsprache. In S. Baumgartner, & I. Füssenich (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern* (S. 256-319). Basel: Reinhardt.

-
- Dehn, M. (2006). *Zeit für die Schrift II. Beobachtung und Diagnose*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
 - Dehn, M. (2010). *Zeit für die Schrift. Lesen und Schreiben lernen*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
 - Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. ICF*. Genf: World Health Organization.
 - Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2013). *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. ICD-10-GM*. Internet: <http://www.icd-code.de/icd/code/F81.1.html> [17.10.13].
 - Fischer, J-P. (2012). Rätsel Spiegelschrift. *Gehirn und Geist*, 12, 22-25.
 - Glück, C. W. (2007). Semantisch-lexikalische Störungen. In M. Grohnfeldt (Hrsg.). *Lexikon der Sprachtherapie* (S. 284-286). Stuttgart: W. Kohlhammer.
 - Grimm, T. (2011): Genetik der Legasthenie. *Sprache - Stimme – Gehör*, 35 (2), 91–97.
 - Günther, H. (2007). *Schriftspracherwerb und LRS. Methoden, Förderdiagnostik und praktische Hilfen*. Basel: Beltz.
 - Hasselhorn, M., Schuchardt, K. & Mähler, C. (2010). Phonologisches Arbeitsgedächtnis bei Kindern mit diagnostizierter Lese und/oder Rechtschreibstörung. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie*, 42 (4), 211-216.
 - Häusler, M. (2010). *Grafomotorisches Arbeitsmodell. Schriftspracherwerb als übergeordneter Prozess (Entwicklung von Lesen und Schreiben)*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
 - Heine, A., Engl, V., Thaler, V. M., Fussenegger, B. & Jacobs, A. M. (2012). *Neuropsychologie von Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten*. Bern: Hogrefe.
 - Hippmann, K. (2008). *Prädiktoren des Schriftspracherwerbs im Deutschen* (Dissertation an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule). Internet: http://darwin.bth.rwth-aachen.de/opus3/volltexte/2008/2412/pdf/Hippmann_Kathrin.pdf [09.09.2013].
 - Hochschule für Heilpädagogik (2012). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Unveröffentlichte Broschüre, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
 - Högger, D. (2013). *Körper und Lernen. Mit Bewegung, Körperwahrnehmung und Raumorientierung das Lernen unterstützen*. Bern: Schulverlag plus.
 - Huch, R. & Jürgens, K. D. (2011). *Mensch Körper Krankheit* (6. Auflage). München: Elsevier.
 - Innerhofer, A. (2008). *Bewegung, Wahrnehmung und Schriffterwerb*. Saarbrücken: Dr. Müller.
 - Klicpera, C. & Gasteiger-Klicpera, B. (2007). Viele Fragen - wenig Antworten: Provokative Gedanken über Legasthenie. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 76 (3), 186–194.
 - Klicpera, C., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2010). *Legasthenie - LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*. Basel: Reinhardt.

-
- Le Jan G., Le Bouquin-Jeannès R., Costet, N., Trolès, N., Scalart P., Pichancourt D., Gérard, F. & Gombert, J.-E. (2010). Multivariate predictive model for dyslexia diagnosis. *Annals Of Dyslexia* 61, (1) 1-20.
 - Leppin, A. (2007). Konzepte und Strategien zur Krankheitsprävention. In K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung* (S. 31-40). Bern: Hans Huber.
 - Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2010). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe*. Bern: Schulverlag plus.
 - Mähler, C. & Grube, D. (2012). Lernstörungen. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 605-618). Basel: Beltz.
 - Marx, H. & Jansen, H. (1999). Möglichkeiten und Grenzen der Früherkennung und Vorhersage von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. *Forum Logopädie*, (6) 7-16.
 - Marx, P. (2007). *Lese- und Rechtschreiberwerb*. Zürich: Ferdinand Schöningh.
 - May, P. (1990). Kinder lernen rechtschreiben: Gemeinsamkeiten und Unterschiede guter und schwacher Lerner. In H. Brügelmann & H. Balhorn (Hrsg.), *Das Gehirn, sein Alphabet und andere Geschichten* (S. 245-253). Konstanz: Faude
 - May, P., Vielauf, U. & Malitzky, V. (2001). *HSP. Diagnose orthographischer Kompetenz. Zur Erfassung der grundlegenden Rechtschreibstrategien mit der Hamburger Schreibprobe*. Hamburg: Verlag für pädagogische Medien.
 - Mayer, A. (2010). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. Basel: Reinhardt.
 - Meyers, H. (1957). *Die Welt der kindlichen Bildnerie*. Essen: Handbücherei für die Kinderpflege.
 - Moll, K., Landerl, K. & Kain, W. (2008). In W. Schneider, H. Marx & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Diagnostik von Rechtschreibleistung und –kompetenz* (S. 129-143). Bern: Hogrefe.
 - Moll, K., Wallner, R. & Landerl, K. (2012). Kognitive Korrelate der Lese-, Leserechtschreib- und der Rechtschreibstörung. *Lernen und Lernstörungen*, 1 (1), 7-19.
 - Motsch, H.-J. (2010). *Kontextoptimierung. Evidenzbasierte Intervention bei grammatischen Störungen in Therapie und Unterricht*. München: Reinhardt.
 - Mühlpforte, N. (2009). *Die Auswirkungen von kreativem Tanzunterricht auf die Graphomotorik von Erstklässlern – eine empirische Studie*. Main: Internationaler Verlag der Wissenschaft.
 - Niklas, F. (2011). *Vorläuferfertigkeiten im Vorschulalter zur Vorhersage der Schulfähigkeit, späterer Rechenschwäche und Lese- und Rechtschreibschwäche. Diagnostik, Zusammenhänge und Entwicklung in Anbetracht der bevorstehenden Einschulung*. Hamburg: Dr. Kovač.
 - Osburg, C. (1997). *Gesprochene und geschriebene Sprache. Aussprachestörungen und Schriftspracherwerb*. Hohengehren: Schneider.
 - Pauli, S. & Kisch, A. (2008). *Geschickte Hände, Feinmotorische Übungen für Kinder in spielerischer Form* (11. Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
 - Pauli, S. & Kisch, A. (2011). *Linkshänder – Na klar! Das Praxisbuch über linkshändige Kinder*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.

-
- Pauli, S. & Kisch, A. (2012). *Was ist los mit meinem Kind? Bewegungsauffälligkeiten und Wahrnehmungsstörungen bei Kindern*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
 - Peez, G. (2011). Kinder kritzeln, zeichnen und malen – Warum eigentlich? Von der Welt- und Selbsterkundung. *Forschung Frankfurt*, (2), 45-48.
 - Reber, K. (2009). *Prävention von Lese- und Rechtschreibstörungen im Unterricht. Systematischer Schriftspracherwerb von Anfang an*. München: Reinhardt.
 - Richter, S. (1992). *Die Rechtschreibentwicklung im Anfangsunterricht und Möglichkeiten der Vorhersage ihrer Störungen*. Hamburg: Kovac.
 - Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
 - Ruland, A., Willmes, K. & Günther, T. (2012). Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeitsdefiziten und Lese-Rechtschreibschwäche. *Kindheit und Entwicklung*, 21 (1), 57–63.
 - Scheerer-Neumann, G. (1989). LRS und Legasthenie: Rückblick und Bestandesaufnahme. In I., M. Nagele & R. Valtin, (Hrsg.), *LRS in den Klassen 1-10* (S. 17-23). Basel: Beltz.
 - Schläpfer, M. (2003). *Von der Basisschrift zur persönlichen Handschrift*. Buchs: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau.
 - Schleider, K. (2009). *Lese- und Rechtschreibstörungen*. Basel: Reinhardt.
 - Schnitzler, C.D. (2008). *Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb*. Stuttgart: Georg Thieme.
 - Schnitzler, D. (2011). Störungen der phonologischen Bewusstheit. In J. Siegmüller & H. Bartels & (Hrsg.), *Leitfaden Sprache - Sprechen - Stimme - Schlucken* (S. 137-145). München: Urban & Fischer.
 - Schulte-Körne, G. (2003). Legasthenie – Symptomatik, Diagnostik, Ursachen, Verlauf und Behandlung. Internet: <http://www.aerzteblatt.de/archiv/35627/Legasthenie-Symptomatik-Diagnostik-Ursachen-Verlauf-und-Behandlung?src=search> [29.01.14].
 - Schulte-Körne, G. (2010). *Diagnostik und Therapie der Lese-Rechtschreibstörung*. Internet: <http://www.aerzteblatt.de/archiv/78734/Diagnostik-und-Therapie-der-Lese-Rechtschreib-Stoerung?src=search> [15.01.14].
 - Siegmüller, J. (2011). Sprachentwicklungsstörungen (SES). In J. Siegmüller & H. Bartels & (Hrsg.), *Leitfaden Sprache - Sprechen - Stimme - Schlucken* (S. 53-55). München: Urban & Fischer.
 - Siegmüller, J. & von der Heide, B. (2011). Störungen des Lesens und Schreibens bei Kindern. In J. Siegmüller & H. Bartels & (Hrsg.), *Leitfaden Sprache - Sprechen – Stimme - Schlucken* (S. 145-150). München: Urban & Fischer.
 - Somazzi, M. (1999). *Spuren machen - Zeichen setzen. Bausteine zum bildnerischen Gestalten*. Bern: P. Haupt.
 - Stritzker, U., Peez, G. & Kirchner, C. (2008). *Frühes Schmierens und erstes Kritzeln - Anfänge der Kinderzeichnung*. Norderstedt: Books on Demand.

- Suchodoletz, von, W. (2005). Früherkennung einer Lese- und Rechtschreibstörung. In W. von Suchodoletz (Hrsg.), *Früherkennung von Entwicklungsstörungen* (S. 191-222). Bern: Hogrefe.
- Valtin, R. (1987). Schwierigkeiten beim Erlernen des Schreibens und der Rechtschreibung. In G. Eberle & G. Reiss (Hrsg.), *Probleme beim Schriftspracherwerb. Möglichkeiten ihrer Vermeidung und Überwindung* (S. 220-250). Heidelberg: Schindele.
- Warnke, A. & Plume, E. (2008). Kapitel 11 Umschriebene Lese-Rechtschreibstörungen. In F. Petermann (Hrsg.), *Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie* (S. 189-205). Bern: Hogrefe.
- Weber, P. & Marx, P. (2008). Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. In W. Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch der Pädagogischen Psychologie* (S. 631-641). Bern: Hogrefe.
- Weinrich, M. & Zehner, H. (2011). *Phonetische und phonologische Störungen bei Kindern. Aussprachetherapie in Bewegung*. Berlin: Springer.
- Wendler, M. (2001). *Diagnostik und Förderung der Graphomotorik. Konzeptionelle Überlegungen zu einem entwicklungs- und bewegungsorientierten Schriftspracherwerb* (Dissertation an der Philipps-Universität Marburg). Internet: <http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2002/0435/pdf/dmw.pdf> [02.06.2013]

6.2 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Schriftspracherwerb (nach Günther, 1986)	11
Abb. 2 Typische Schreibungen in der Untersuchung von May in verschiedenen Lerngruppen (in Anlehnung an May, 1990)	18
Abb. 3 Interaktionsmodell der Entstehung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (nach Klicpera et al., 2010)	21
Abb. 4 Die Entwicklungsschritte des Kritzelns (nach Meyers, 1957)	34
Abb. 5 Hyper- und hypotone Stifthaltungen (nach Pauli & Kisch, 2008)	42
Abb. 6 Sitzhaltung (nach Schläpfer, 2003)	45
Abb. 7 Armhaltung (nach Schläpfer, 2003)	46
Abb. 8 Dreipunktegriff (nach Schläpfer, 2003)	46
Abb. 9 Alternative Stifthaltung (nach Schläpfer, 2003)	46
Abb. 10 Die drei Phasen des Projektmanagements (nach Bernath et al., 2000)	47
Abb. 11 Ablaufmodell der Projektdurchführung	49

6.3 Tabellenverzeichnis

Tab. 1 Überblick über die Fähigkeiten der phonologischen Bewusstheit von Erstklässlern (vereinfacht nach Schnitzler, 2008)	15
Tab. 2 Wesentliche Einflussfaktoren von Schwierigkeiten im Schreiberwerb (in Anlehnung an Günther, 2007; Marx, 2007; Schleider, 2009)	22
Tab. 3 Räumliche Beziehungen an und zwischen Gegenständen (nach Somazzi, 1999)	40
Tab. 4 Entwicklung der Handgeschicklichkeit (nach Wendler, 2001)	43
Tab. 5 Projektschritte des Entwicklungsprojekts Schreiberwerkskompass	48
Tab. 6 Ableitung der einzelnen Kriterien aus den jeweiligen Kapiteln des Theorieteils	50
Tab. 7 Ableitung der einzelnen Faktoren aus den jeweiligen Kapiteln	51
Tab. 8 Beispiel einer Überarbeitung eines Kriteriums	54
Tab. 9 Beispiele für logopädische und psychomotorische Diagnostikinstrumente zum Schreiberwerb in der ersten Klasse	56
Tab. 10 Zuordnung der Kriterien und Faktoren des Schreiberwerkskompasses zu den ICF-Kategorien	57

7 Anhang

7.1 Anforderungen an die Kriterien

- bedeutsam (d.h. sollen unterscheiden zwischen abklärungsbedürftig und nicht abklärungsbedürftig)
- begründet (d.h. die Kriterien basieren auf den erarbeiteten theoretischen Grundlagen)
- beobachtbar oder erfragbar
- eindeutig und unmissverständlich
- kurz und prägnant
- mit Beispielen veranschaulicht
- mit ja oder nein beantwortbar
- ohne logopädisches und psychomotorisches Fachwissen verständlich
- ohne psychomotorische oder logopädische Fachsprache formuliert
- positiv, ressourcenorientiert und förderdiagnostisch formuliert
- wenn möglich mit dem Satzanfang „Das Kind kann ...“ formulieren

7.2 Protokollbogen des Schreiberwerbskompasses Version 1.0

Entscheidungshilfe

für Erstklassenlehrkräfte bezüglich Beratungs- und Abklärungsbedarf
bei Auffälligkeiten im Schreiberwerb im 3.-4. Quartal / 4. Quartal der 1. Klasse

Version 1.0

Name, Vorname:

Untersuchungsdatum:

Geburtsdatum:

1. Beobachtungskriterien

Ja	Nein	
		Buchstaben schreiben
0	2	1. a) <i>Anfang des 3. Quartals / 4. Quartals:</i> Das Kind kann die im Unterricht eingeführten Buchstaben korrekt schreiben. b) <i>Ende des 4. Quartals:</i> Das Kind kann mehr als 2/3 der 26 Buchstaben korrekt schreiben.
0	1	2. Das Kind schreibt keine oder selten Buchstaben verdreht. <i>Bsp. b/d, p/q, u/n</i>
		Wörter schreiben
0	2	3. a) <i>Anfang des 3. Quartals / 4. Quartals:</i> Das Kind wählt beim Schreiben eines ungeübten Wortes die Buchstaben entsprechend der Laut-Buchstaben-Zuordnung aus. Dabei sind nicht nur einige wenige Buchstaben korrekt. <i>Bsp. Efat und nicht EmAls für Elefant</i> b) <i>Ende des 4. Quartals:</i> Das Kind schreibt mehrheitlich über 2/3 der Buchstaben eines ungeübten Wortes entsprechend der Laut-Buchstaben-Zuordnung. Dabei verschriftet es grösstenteils mehr als den Anfangsbuchstaben oder die Skelettstruktur (nur Vokale oder Silbenanfänge, Bsp.: SDL für Sandale). <i>Bsp. Anans und nicht Anas für Ananas</i>
0	2	4. Das Kind schreibt ein ungeübtes Wort ohne oder mit wenigen Fehlern lautgetreuer Art wie Auslassungen, Ersetzungen, Hinzufügungen oder Umstellungen von Buchstaben. <i>Bsp. Rabe und nicht Rab, Babe, Rarbe oder Bare</i>
0	2	5. Das Kind kann lautgetreue Wörter ohne oder mit wenigen Fehlern abschreiben.
0	1	6. Das Kind kann ein oft geübtes Wort auch nach ein paar Tagen noch richtig aus dem Gedächtnis verschriften.
0	1	7. Das Kind schreibt Fehler konsequent gleich falsch. <i>Bsp.: immer Safat und nicht Satat und an anderer Stelle Satal oder Salal</i>
		Phonologische Bewusstheit
0	2	8. a) <i>Anfang des 3. Quartals / 4. Quartals:</i> Das Kind kann sagen, ob es einen Laut am Ende eines vorgesprochenen Wortes hört. <i>Bsp. „Was hörst du am Ende von Pirat?“ – „T.“</i> b) <i>Ende des 4. Quartals:</i> Das Kind kann sagen, ob es einen Laut in der Mitte eines vorgesprochenen Wortes hört. <i>Bsp. „Hörst du ein N in Hund?“ – „Ja.“</i>
0	2	9. Das Kind kann ein Wort in seine Laute segmentieren. <i>Bsp. „Welche Laute hörst du in Hupe?“ – „H-u-p-e“.</i>
0	2	10. Das Kind kann eine Lautreihenfolge zu einem Wort zusammenziehen. <i>Bsp. „Was sage ich: T-i-sch?“ – „Tisch“</i>
		Sprachentwicklung
0	2	11. Das Kind macht in seiner mündlichen Sprache keine oder sehr wenige Auslassungen, Ersetzungen, Hinzufügungen und Umstellungen von Lauten. <i>Bsp. Rabe und nicht Rab, Babe, Rarbe oder Bare</i>
0	1	12. Das Kind verwendet auch weniger hochfrequente Wörter. <i>Bsp. schneiden, klettern oder rennen anstatt machen</i>

0	1	13. Das Kind spricht hauptsächlich in Hauptsätzen, Nebensätzen und flektiert Wörter richtig.
		Formwiedergabe
0	2	14. Das Kind kann die Grundformen wie Kreis, Kreuz, Viereck und Dreieck erkennen und wiedergeben.
0	2	15. Das Kind kann in verschiedenen Schreibgeschwindigkeiten schreiben.
0	1	16. Das Kind kann Arkaden und Girlanden mit zwei bis drei Bögen rhythmisch zügig und ohne abzusetzen schreiben. Girlanden:
0	2	Händigkeit 17. Das Kind kann Schreib- oder Schneidetätigkeiten mit der präferierten Hand durchführen, während die andere Hand als Haltehand fungiert.
		Formerfassung
0	2	18. Das Kind versteht die Bedeutung von Richtungs-[zur Seite, hinauf– hinunter, vor– zurück, rechts- links], Raumangaben [auf, in, neben] und Ausdehnungen des Raums [lang – breit, hoch – niedrig, nah – fernweit].
0	2	19. Das Kind kann eine Bildvorlage unter Beachtung der Grenzen sauber ausmalen. Bsp.: ein Mandala
		Motorik und Wahrnehmung
0	1	20. Das Kind hält das Blatt beim Schreiben oder Zeichnen mit einer Hand fest.
0	1	21. Das Kind kann die Kinderschere richtig benutzen. [Daumen und Finger in den Grifföffnungen, Handhaltung senkrecht, Fixieren des Papiers, mind. 5-6 Schnittbewegungen in Folge]
0	1	22. Das Kind kann verdeckte Gegenstände durch Ertasten erkennen und zu gleichen zuordnen.
0	2	23. Das Kind kann den Stift im Drei-Punkte-Griff oder mit einem anderen Griff, der die Fingerbewegung zulässt, halten. Drei-Punkte-Griff
0	2	24. Das Kind kann den Schreibdruck so variieren, dass z.B. bei einem dünnen Blatt keine Löcher entstehen.
		Interesse und Motivation
0	1	25. Das Kind zeigt Interesse an der Schreibkultur. <i>Bsp. Schreiben, Schrift im Alltag, Bücher</i>
0	1	26. Das Kind kann an einer Schreibaufgabe ausdauernd, aufmerksam und konzentriert arbeiten.
0	1	27. Das Kind kann schwierige Tätigkeiten wie Schneiden und Kleben motiviert lösen.
		Reaktionen des Kindes
0	1	28. Das Kind stellt sich den Schreibanforderungen. Es zeigt wenig Vermeidungs-, Kompensations- oder Ablenkungsverhalten.

Gesamt-Punkteanzahl Empfehlung weiteres Vorgehen: **keine Beratung/Abklärung (0-3)**
Beratung/Abklärung (ab 3)

2. Faktoren, die zusätzlich für eine Beratungs-/Abklärungszuweisung sprechen

<input type="checkbox"/>	Die Eltern machen sich Sorgen über die Schreibentwicklung ihres Kindes.
<input type="checkbox"/>	In der Familie sind Auffälligkeiten im Schreiberwerb bekannt.
<input type="checkbox"/>	Das Kind hatte oder hat eine diagnostizierte Spracherwerbsstörung, eine auditive oder eine visuelle Wahrnehmungsstörung.
<input type="checkbox"/>	Das Kind zeigt im Umgang mit Schreibanforderungen psychische (Furcht vor Misserfolg, vermindertes Selbstvertrauen, Niedergeschlagenheit) oder psychisch-körperliche (Bauch-, Kopfschmerzen oder Übelsein) Auffälligkeiten.

7.3 Interviewauswertung

7.3.1 Zeitpunkt

Frage:

- *Welchen Zeitpunkt würden Sie für die Entscheidungshilfe wählen?*

Hartmann, E.:

Möglichst früh. Schuljahr ist abgedeckt, wenn als Zeitraum Anfang drittes Quartal bis Ende viertes Quartal.

Sodogé, A.:

Viertes Quartal ist realistischer, um Kinder, die aus der Norm fallen zu erfassen.

Häusler, M.:

Drittes und viertes Quartal zu spät, früher, weil psychomotorische Kriterien im dritten und vierten Quartal schon erfüllt sein müssten.

Gruppendiskussion:

Wir wählen den Zeitpunkt Mitte der ersten Klasse. Wir berücksichtigen den Vorschlag von Hartmann und Häusler, möglichst früh, beziehungsweise früher als im dritten und vierten Quartal, zu beobachten. Das vierte Quartal decken wir nicht ab, weil eine mögliche Abklärung/Beratung wahrscheinlich erst nach den Sommerferien stattfinden würde. Zudem ist eine frühere Intervention mit dem von uns gewählten Zeitpunkt möglich. Für einen späteren Zeitpunkt würde sprechen, dass die Entwicklungsvarianz im vierten Quartal geringer ist.

Durch die Wahl auf Mitte Schuljahr fallen die für manche Kriterien vorgenommenen Unterscheidungen in Varianten a) bzw. b) weg, wodurch die Praktikabilität erhöht wird, indem das Instrument einfacher auszufüllen und übersichtlicher wird.

7.3.2 Beobachtungskriterien, Bereiche und Faktoren

Fragen:

- *Würden Sie das Kriterium bzw. den Faktor bestätigen, verwerfen, ergänzen oder verändern?*
- *Finden Sie die Gewichtung bezüglich der Punktzahl angemessen?*
- *Frage zu Faktor eins: Wie schätzen Sie die Relevanz der Sorgen der Eltern ein?*
- *Wird der jeweilige Bereich angemessen abgedeckt durch die Kriterien? Würden Sie die Beteiligung des Bereichs bestätigen oder verändern?*

In den folgenden Tabellen sind die Ergebnisse der Experten- bzw. Expertinnenbefragung (teilweise ausformuliert), der Gruppendiskussion (ausformuliert) und die zweite Version der Kriterien bzw. Faktoren nach folgendem Schema aufgeführt:

Tabelle 1 Schema der Verarbeitung der Interviews

Erst geben die Expertinnen und der Experte jeweils Rückmeldungen auf die Betitelung der Bereiche und anschliessend auf die einzelnen Kriterien bzw. Faktoren.

7.3.2.1 Beobachtungskriterien und Bereiche

Bestehende Beobachtungskriterien und Bereiche:

	Buchstaben schreiben
Hartmann, E.: bestätigt	
Sodogé, A.: bestätigt	
Häusler, M.: „Erkennen“ statt „schreiben“, weil Kind z.B. b schreiben können muss, wenn Lehrperson Laut nennt.	
Gruppendiskussion: Wir benennen den Bereich in „Buchstabenverschriftung“ um, damit alle Titel aus Nomen bestehen. Wir übernehmen nicht den Begriff „erkennen“, da dieser nur den rezeptiven Aspekt berücksichtigt.	
	Korrektur: Buchstabenverschriftung

0	2	<p>1. <i>a) Anfang des 3. Quartals / 4. Quartals:</i> Das Kind kann die im Unterricht eingeführten Buchstaben korrekt schreiben.</p> <p><i>b) Ende des 4. Quartals:</i> Das Kind kann mehr als 2/3 der 26 Buchstaben korrekt schreiben.</p>
		<p>Hartmann, E.: Anstatt 26 Buchstaben sich nur auf die eingeführten beziehen. Kann mehrheitlich die eingeführten Buchstaben schreiben. Diktierte Buchstaben, isolierte oder im Satz geschriebene? Ergänzung: sie müssen den Laut schreiben und benennen können.</p> <p>Sodogé, A.: Was ist mit korrekt gemeint (Schreibablauf?)? Kann den Schreibablauf korrekt schreiben? Kann es die Buchstaben auswendig schreiben? Mit oder ohne Vorlage?</p> <p>Häusler, M.: Nicht klar, was „korrekt schreiben“ heisst. Ist Ablauf der Form gemeint? Vorschlag: Ziel soll erkennbare Form sein.</p>

Gruppendiskussion: Weil der Zeitpunkt des Instruments auf Mitte der ersten Klasse verschoben wird, fällt Kriterium 1b) weg. Da das Instrument die Satzebene nicht abdeckt, werden die Buchstaben nicht auf Satzebene beobachtet. Wir schreiben „isoliert“, damit die Verständlichkeit gesteigert wird.

Für das Schreiben ist wichtig, dass Kinder die Phonem-Graphem-Korrespondenz (PGK) beherrschen. Die Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK) bzw. das Benennen ist eher für das Lesen relevant. Wir vermerken, dass das Kind eingeführte Buchstaben schreiben können muss.

Auf eine Vorlage wird verzichtet, da sonst das Abschreiben beobachtet wird. Die Buchstaben sollen auch nicht aus dem Gedächtnis frei abgerufen werden, da wir nicht die Gedächtnisleistung erfassen wollen.

Mit diesem Kriterium beabsichtigen wir die PGK auf Buchstabenebene zu beobachten und nicht den Schreibablauf oder die Form. Dies wird indirekt mit Kriterium 14 und 16 abgedeckt.

Statt „isoliert“ schreiben wir „einzeln“, da dies verständlicher ist.

Korrektur: Das Kind schreibt in über 2/3 der Fälle den richtigen der eingeführten Buchstaben, wenn er einzeln diktiert wird.

2. Das Kind schreibt keine oder selten Buchstaben verdreht.

Bsp. b/d, p/q, u/n

Hartmann, E.: bestätigt

Sodogé, A.: Weglassen, weil klischeebehaftet. Ist kein Kriterium, weil Kinder mit Schwierigkeiten gleich viele Verdrehungen wie Kinder ohne Schwierigkeiten machen. Die falsche Meinung, dass Verdrehungen ein Hinweis auf LRS sind, könnte gefestigt werden.

Häusler, M.: bestätigt

Gruppendiskussion: Die Expertinnen und der Experte widersprechen sich. Unter dem Aspekt des Anspruchs, den Kompass zu verdichten und aufgrund der Argumente Sodogés, lassen wir dieses Kriterium weg.

Korrektur: Das Kriterium wird gestrichen.

Wörter schreiben

Hartmann, E.: Klar definieren, was mit „ungeübt“ gemeint ist. Welche Wörter – reguläre oder mit orthographischen Besonderheiten. Vielleicht: lautgetreue Wörter.

Sodogé, A.: Ergänzen, ob lautgetreu.

Häusler, M.: bestätigt

Gruppendiskussion: Wir ändern den Titel der Unterkategorie auf „Wörterverschriftung“, damit alle Titel aus Nomen bestehen.

Wir geben an, dass wir nur lautgetreue Wörter beobachten, damit keine Verwechslung mit Wörtern entsteht, die orthographischer Schwierigkeiten bereiten. Die Kinder, die mit dem Instrument beobachtet werden sollen, sind vorwiegend in der alphabetischen Phase.

Korrektur: Wörterverschriftung

0	2	<p>3. a) <i>Anfang des 3. Quartals / 4. Quartals:</i> Das Kind wählt beim Schreiben eines ungeübten Wortes die Buchstaben entsprechend der Laut-Buchstaben-Zuordnung aus. Dabei sind nicht nur einige wenige Buchstaben korrekt. <i>Bsp. Efat und nicht EmAls für Elefant</i></p> <p>b) <i>Ende des 4. Quartals:</i> Das Kind schreibt mehrheitlich über 2/3 der Buchstaben eines ungeübten Wortes entsprechend der Laut-Buchstaben-Zuordnung. Dabei verschriftet es grösstenteils mehr als den Anfangsbuchstaben oder die Skelettstruktur (nur Vokale oder Silbenanfänge, Bsp.: SDL für Sandale). <i>Bsp. Anans und nicht Anas für Ananas</i></p>
---	---	--

Hartmann, E.: Kriterien drei und vier zusammenfügen. Vorschlag: a) kürzere lautgetreue Wörter b) längere lautgetreue Wörter mit Konsonantenverbindungen und alle Laute weitgehend richtig schreiben.

Sodogé, A.: bestätigt

Häusler, M.: „Mehrere“ schreiben statt „einige wenige“, da sonst unverständlich.

Gruppendiskussion: Kriterien drei und vier werden zusammengeführt, da sie sich überschneiden. Kriterium 3b) fällt weg, da wir als Zeitpunkt die Mitte des ersten Schuljahres wählen. Begriff „Laut-Buchstaben-Zuordnung“ wurde zur besseren Verständlichkeit weggelassen. In der Mitte der ersten Klasse müssen die Kinder laut Hartmann einfache, lautgetreue Wörter schreiben können, wobei einfach keine Konsonantenverbindung bedeutet wie z.B. rot oder Bus. Dies wird in den Beispielen ersichtlich und nicht erklärt, damit das Kriterium kurz bleibt.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Korrektur: Das Kind kann ein einfaches, lautgetreues und ungeübtes Wort mit den richtigen Buchstaben und der richtigen Buchstabenreihenfolge schreiben. <i>Bsp. Bus, Oma, Hut, Rad, rot, etc.</i></p>
--------------------------	--------------------------	--

0	2	<p>4. Das Kind schreibt ein ungeübtes Wort ohne oder mit wenigen Fehlern lautgetreuer Art wie Auslassungen, Ersetzungen, Hinzufügungen oder Umstellungen von Buchstaben. <i>Bsp. Rabe und nicht Rab, Babe, Rarbe oder Bare</i></p>
---	---	--

Hartmann, E.: Weglassen, da es sich aus drei ergibt. In welcher Situation: spontan verschriften, Diktat.

Sodogé, A.: bestätigt

Häusler, M.: „Wenige Fehler lautgetreuer Art“ ist schwierig formuliert. Versteht das die Lehrperson?

Gruppendiskussion: Dieses Kriterium lassen wir weg, da es sich aus drei ergibt. Die Umstellungen

werden mit der richtigen Reihenfolge abgedeckt und die Auslassungen, Ersetzungen und Hinzufügungen dadurch, dass das Kind den richtigen Buchstaben schreibt.

Korrektur: Das Kriterium wird gestrichen.

0 2 5. Das Kind kann lautgetreue Wörter ohne oder mit wenigen Fehlern abschreiben.

Hartmann, E.: bestätigt

Sodogé, A.: bestätigt

Häusler, M.: Wort „abschreiben“ hervorheben, damit Wichtigkeit hervorgehoben wird.

Gruppendiskussion: Damit der Kompass einheitlich bleibt, wird die erwähnte Passage nicht unterstrichen.

Korrektur: Das Kriterium wird belassen.

0 1 6. Das Kind kann ein oft geübtes Wort auch nach ein paar Tagen noch richtig aus dem Gedächtnis verschriften.

Hartmann, E.: bestätigt

Sodogé, A.: bestätigt

Häusler, M.: bestätigt

Gruppendiskussion: In erster Linie wird die Gedächtnisfähigkeit erfragt.

Korrektur: Das Kriterium wird gestrichen.

0 1 7. Das Kind schreibt Fehler konsequent gleich falsch. *Bsp.: immer Safat und nicht Satat und an anderer Stelle Satal oder Salal*

Hartmann, E.: bestätigt

Sodogé, A.: bestätigt

Häusler, M.: Beispiel nicht verständlich. Zielwort nennen.

Gruppendiskussion: Die Anregung von Häusler wird übernommen. Zur besseren Verständlichkeit schreiben wir „ein anderes Mal“ statt „an anderer Stelle“.

Korrektur: Das Kind schreibt Fehler konsequent gleich falsch. *Bsp.: immer Safat für Salat und nicht Satat und ein anderes Mal Satal oder Salal*

Phonologische Bewusstheit

Hartmann, E.: bestätigt

Sodogé, A.: Voraussetzung für den Schriftspracherwerb, Ende viertes Quartal erfassen grundsätzlich zu spät, müsste man schon im Kindergarten erfassen. Wahrscheinlichkeit, dass es noch Kinder mit Schwierigkeiten gibt, vorhanden, darum belassen .

Häusler, M.: bestätigt

Gruppendiskussion: Es ist sowohl Voraussetzung für den Schriftspracherwerb, als auch eine Fähigkeit, die sich mit dem Erwerb weiterentwickelt. Deshalb bleibt es Bestandteil der Beobachtung.

Korrektur: Der Bereich wird belassen.

0	2	<p>8. a) <i>Anfang des 3. Quartals / 4. Quartals</i>: Das Kind kann sagen, ob es einen Laut am Ende eines vorgesprochenen Wortes hört. Bsp. „Was hörst du am Ende von Pirat?“ – „T.“</p> <p>b) <i>Ende des 4. Quartals</i>: Das Kind kann sagen, ob es einen Laut in der Mitte eines vorgesprochenen Wortes hört. Bsp. „Hörst du ein N in Hund?“ – „Ja.“</p>
---	---	--

Hartmann, E.: Anfang des drittes Quartals kann Kind mehrheitlich alle Positionen bestimmen.

Sodogé, A.: bestätigt

Häusler, M.: bestätigt

Gruppendiskussion: Das Kriterium wird an der Aussage von Hartmann angepasst, weil der Zeitpunkt auf Mitte des Schuljahres beschränkt wird, wird 8a) gestrichen. Der Inlaut ist am schwierigsten. Unsere Annahme ist die, dass wenn medial möglich ist, auch initial und final gehen. Daher fragen wir nach der medialen Position. Wir machen keine Auswahl Aufgabe, da sonst das Arbeitsgedächtnis auch noch einfließen würde. Hierfür haben wir keine theoretischen Einschätzungen. Ein Nachteil bei der gewählten Formulierung ist der, dass die Ratewahrscheinlichkeit 50% beträgt.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Korrektur: Das Kind kann sagen, ob es einen Laut in der Mitte eines vorgesprochenen Wortes hört. Bsp. „Hörst du ein N in Hund?“ – „Ja.“</p>
--------------------------	--------------------------	--

0	2	<p>9. Das Kind kann ein Wort in seine Laute segmentieren. Bsp. „Welche Laute hörst du in Hupe?“ – „H-u-p-e“.</p>
---	---	--

Hartmann, E.: Anfang drittes Quartal einfache lautgetreue Wörter wie Hause segmentieren. Im vierten können sie auch längere Wörter und Konsonantenverbindungen segmentieren. Längere Wörter bedeuten zweisilbig und mit Konsonantenverbindung z.B. bl im Anlaut.

Sodogé, A.: bestätigt

Häusler, M.: bestätigt

Gruppendiskussion: Da wir den Zeitpunkt auf Mitte der ersten Klasse beschränkt haben, passen wir das Kriterium der Aussage Hartmanns an und nehmen als Beispiel ein einsilbiges Wort ohne Konsonantenverbindung. Wir nehmen an, dass die Lehrperson diesen Schwierigkeitsgrad anhand des Beispiels erkennt.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Korrektur: Das Kind kann ein Wort in seine Laute segmentieren. <i>Bsp. „Welche Laute hörst du in Hut?“ „H-u-t“.</i>
--------------------------	--------------------------	---

0	2	10. Das Kind kann eine Lautreihenfolge zu einem Wort zusammenziehen. <i>Bsp. „Was sage ich: T-i-sch?“ - „Tisch“</i>
Hartmann, E.: Nicht so wichtig fürs Schreiben, sondern fürs Lesen. Weglassen, falls zu viele Kriterien.		
Sodogé, A.: bestätigt		
Häusler, M.: bestätigt		
Gruppendiskussion: Da dieses Kriterium für das Schreiben nicht zentral ist sondern für das Lesen und der Kompass praktikabler und daher kürzer werden soll, übernehmen wir den Vorschlag von Hartmann.		
Korrektur: Das Kriterium wird gestrichen.		

		Sprachentwicklung
Hartmann, E.: bestätigt		
Sodogé, A.: alle drei Bereiche erfasst.		
Häusler, M.: bestätigt		
Gruppendiskussion: Wir sind der gleichen Meinung wie die Expertinnen und der Experte.		
Korrektur: Der Bereich wird belassen.		

0	2	11. Das Kind macht in seiner mündlichen Sprache keine oder sehr wenige Auslassungen, Ersetzungen, Hinzufügungen und Umstellungen von Lauten. <i>Bsp. Rabe und nicht Rab, Babe, Rarbe oder Bare</i>
Hartmann, E.: bestätigt		
Sodogé, A.: bestätigt		
Häusler, M.: bestätigt		
Gruppendiskussion: Die Aufzählung wird zusammengefasst. Statt „Auslassungen, Ersetzungen und Hinzufügungen“ schreiben wir, dass das Kind die richtigen Laute verwendet. „Umstellungen“ ersetzen wir mit „Reihenfolge“.		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Korrektur: Das Kind spricht mit den richtigen Lauten in der richtigen Reihenfolge. <i>Bsp. Rabe und nicht Rab, Babe, Rarbe oder Bare</i>

0	1	12. Das Kind verwendet auch weniger hochfrequente Wörter. <i>Bsp. schneiden, klettern oder rennen anstatt machen</i>
Hartmann, E.: bestätigt		
Sodogé, A.: Mit zwei Punkten gewichten, da Differenzierung von Wortschatz ein entscheidender Prädiktor ist.		
Häusler, M.: Hochfrequent ein Fachausdruck, Alltagssprache benutzen.		
Gruppendiskussion: Zur besseren Verständlichkeit, d.h. damit das Instrument ohne logopädisches Begriffswissen durchgeführt werden kann, ersetzen wir „hochfrequent“ mit dem Wort „häufig“. Allerdings ist dieses Kriterium für unser Instrument weniger zentral, da grammatikalische Störungen sich erst in der orthographischen Strategie auswirken.		
Korrektur: Das Kriterium wird gestrichen.		

0	1	13. Das Kind spricht hauptsächlich in Hauptsätzen, Nebensätzen und flektiert Wörter richtig.
Hartmann, E.: Verstehen Lehrer flektiert? Eher konjugiert und dekliniert.		
Sodogé, A.: Noch keinen grossen Einfluss auf Schriftspracherwerb in der ersten Klasse. Alles auf einmal abgefragt, was sehr viel ist. Wichtiges Kriterium, noch sehr undifferenziert ausgedrückt. Was wollen wir genau wissen? Eventuell auseinandernehmen.		
Häusler, M.: bestätigt		
Gruppendiskussion: Dieses Kriterium ist weniger zentral, da grammatikalische Störungen sich erst in der orthographischen Phase auswirken.		
Korrektur: Das Kriterium wird gestrichen.		

Formwiedergabe		
Hartmann, E.: Mit Formerfassung zusammenfügen.		
Sodogé, A.: bestätigt		
Häusler, M.: Mit Formerfassung zusammenfügen. Eingeführte Abläufe in der Schule können vom Kind übernommen werden. Dies mit Punkten zwei bewerten.		
Gruppendiskussion: Zur besseren Übersichtlichkeit werden Formerfassung und Formwiedergabe zusammengefügt.		
Das vorgeschlagene Kriterium wird hinfällig, da wir denken, dass es durch die Kriterien 14 und 16 abgedeckt ist.		
Korrektur: Formwiedergabe und Formerfassung		

0	2	14. Das Kind kann die Grundformen wie Kreis, Kreuz, Viereck und Dreieck erkennen und wiedergeben.
<p>Hartmann, E.: Nicht schriftspezifisch, daher weglassen. Transfer vom Dreieck erkennen auf Schrift/Buchstaben erkennen ist nicht zwingend. Lässt sich in Abklärung herausfinden.</p> <p>Sodogé, A.: bestätigt</p> <p>Häusler, M.: bestätigt</p> <p>Gruppendiskussion: Aufgrund der theoretischen Grundlagen in der Literatur und den zwei Expertinnen, die das Kriterium bestätigten, streichen wir das Kriterium nicht. Wir beschließen, dass wir nur den Schreibablauf, bzw. das Zeichnen, beobachten möchten, da die Fähigkeit zu erkennen rezeptiv ist. Da wir damit nicht den Wortschatz abfragen möchten, verwenden wir eine Bildvorlage.</p>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Korrektur: Das Kind kann Grundformen nach Bildvorlage zeichnen. Bsp. Kreis, Kreuz, Viereck und Dreieck
0	2	15. Das Kind kann in verschiedenen Schreibgeschwindigkeiten schreiben.
<p>Hartmann, E.: Kann nicht bestätigen, dass Variieren der Geschwindigkeit trennscharf ist. Was heisst Geschwindigkeit, langsam-schnell? Das Kind muss flüssig und einigermaßen zügig schreiben können.</p> <p>Sodogé, A.: kann sie nicht beurteilen.</p> <p>Häusler, M.: Kriterium unwichtig, streichen. Schreibgeschwindigkeit noch kein Kriterium für 1. Klasse.</p> <p>Gruppendiskussion: In der Literatur wird keine Aussage zum Zeitpunkt gemacht und die Expertinnen sowie der Experte sind skeptisch. Unter diesem Aspekt und zur Verdichtung lassen wir das Kriterium weg.</p>		
Korrektur: Das Kriterium wird gestrichen.		
0	1	16. Das Kind kann Arkaden und Girlanden mit zwei bis drei Bögen rhythmisch, zügig und ohne abzusetzen schreiben. Girlanden:
<p>Hartmann, E.: bestätigt</p> <p>Sodogé, A.: bestätigt</p> <p>Häusler, M.: bestätigt. Grafik Girlanden/Arkaden kürzen auf zwei bis drei Bögen, da Kinder nicht so viele produzieren können müssen.</p> <p>Gruppendiskussion: Vorschlag von Häusler wird angenommen. Das Wort rhythmisch wird weggelassen, um eine Aufzählung zu vermeiden und das Kriterium einfacher und besser verständlich zu ma-</p>		

chen.		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Korrektur: Das Kind kann Arkaden und Girlanden mit zwei bis drei Bögen zügig und ohne abzusetzen schreiben. Arkaden: <i>mm</i> Girlanden: <i>uu</i>

Händigkeit	
Hartmann, E.: Händigkeit, Motorik und Wahrnehmung zusammennehmen. Unterbereich mit Händigkeit und Schreibmotorik bezeichnen.	
Sodogé, A.: bestätigt	
Häusler, M.: Ein zweites Kriterium hinzufügen: Konstante Handführung innerhalb gleicher Tätigkeit, damit Beidhändigkeit nicht aus dem Raster fällt.	
Gruppendiskussion: Zur besseren Übersichtlichkeit fügen wir die Händigkeit zum Bereich Motorik und Wahrnehmung hinzu. Wir fügen kein zweites Kriterium hinzu, sondern passen Punkt 17 an die Expertenmeinung von M. Häusler an.	
Korrektur: Händigkeit wird in den Bereich Motorik und Wahrnehmung hinzugefügt.	

0	2	17. Das Kind kann Schreib- oder Schneidetätigkeiten mit der präferierten Hand durchführen, während die andere Hand als Haltehand fungiert.
Hartmann, E.: Kriterium 17 und 20 überschneiden sich.		
Sodogé, A.: bestätigt		
Häusler, M.: bevorzugt anstatt präferiert schreiben.		
Gruppendiskussion: Wir sind der gleichen Meinung wie Hartmann und streichen deswegen Punkt 20. Der Vorschlag von Häusler wird übernommen, damit das Kriterium besser verständlich ist. Der Aspekt der konstanten Handführung wird hinzugenommen, wie Häusler unter Kriterium 16 vorschlägt.		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Korrektur: Das Kind benutzt innerhalb der gleichen Tätigkeit konstant die bevorzugte Hand, während die andere Hand als Haltehand fungiert. Bsp. schreiben, schneiden, etc.

Formerfassung	
Hartmann, E.: Mit Formwiedergabe zusammennehmen.	
Sodogé, A.: bestätigt	
Häusler, M.: Mit Formwiedergabe zusammennehmen.	
Gruppendiskussion: Zur besseren Übersichtlichkeit werden die Bereiche „Formerfassung“ und „Formwiedergabe“ zusammengeführt.	

	Korrektur: Formwiedergabe und Formerfassung
--	---

0	2	18. Das Kind versteht die Bedeutung von Richtungs- [zur Seite, hinauf – hinunter, vor – zurück, rechts – links], Raumangaben [auf, in, neben] und Ausdehnungen des Raums [lang – breit, hoch – niedrig, nah – fern – weit].
---	---	---

Hartmann, E.: Ist Sprachverständnis und nicht Formerfassung.

Sodogé, A.: Mit einem Punkt gewichten. Ist noch nicht so bedeutsam, wenn Kind das zu diesem Zeitpunkt noch nicht kann, weil der Vorgang sehr komplex ist.

Häusler, M.: Mit einem Punkt gewichten.

Gruppendiskussion: Aufgrund der Meinungen der Expertinnen bezüglich Gewichtung und Komplexität haben wir uns dazu entschieden, das Kriterium in einen zusätzlichen Faktor umzuändern. Zudem ist die Beobachtung des Kriteriums aufwändig und würde die Benutzung des Instruments erschweren. Somit zählt es lediglich noch bestärkenden Charakter.

	Korrektur: Wird in den Unterpunkt räumliche Wahrnehmung von Faktor drei umgewandelt.
--	--

0	2	19. Das Kind kann eine Bildvorlage unter Beobachtung der Grenzen sauber ausmalen. Bsp.: ein Mandala
---	---	---

Hartmann, E.: Kriterium streichen, da ein Kind mit Mühe bei Kriterium 16 auffällt und ein wenig unspezifisch.

Sodogé, A.: Mit einem Punkt gewichten.

Häusler, M.: bestätigt. Sie würde es in den Bereich Motorik und Wahrnehmung nehmen.

Gruppendiskussion: Es wird nicht vom Kriterium 16 abgedeckt, da es bei 16 um rhythmische Bögen und bei 19 um Grenzen zu beachten und Kraftdosierung geht.

Beobachtung wird aus dem Grund der Verständlichkeit zu Beachtung der Grenzen abgeändert. Der unbestimmte Artikel ein wird gestrichen, damit das Beispiel einheitlich mit den anderen Beispielen formuliert ist.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Korrektur: Das Kind kann eine Bildvorlage unter Beachtung der Grenzen sauber ausmalen. Bsp.: Mandala
--------------------------	--------------------------	--

Motorik und Wahrnehmung

Hartmann, E.: Mit Händigkeit zusammenführen.

Sodogé, A.: bestätigt

Häusler, M.: In Feinmotorik und Wahrnehmung umbenennen.

Gruppendiskussion: Wir übernehmen die Experten- bzw. Expertinnenmeinung von Hartmann und

Häusler.		
Korrektur: Feinmotorik und Wahrnehmung		
0	1	20. Das Kind hält das Blatt beim Schreiben oder Zeichnen mit einer Hand fest.
Hartmann, E.: 17 lassen und 20 streichen, da eine Überschneidung.		
Sodogé, A.: bestätigt		
Häusler, M.: bestätigt		
Gruppendiskussion: Wir schließen uns der Meinung von Hartmann an.		
Korrektur: Das Kriterium wird gestrichen.		
0	1	21. Das Kind kann die Kinderschere richtig benützen. [Daumen und Finger in den Grifföffnungen, Handhaltung senkrecht, Fixieren des Papiers, mind. 5-6 Schnittbewegungen in Folge]
Hartmann, E.: Unspezifisch, daher wegstreichen.		
Sodogé, A.: bestätigt		
Häusler, M.: bestätigt		
Gruppendiskussion: Wir schliessen uns dem Argument von Hartman an und streichen das Kriterium, da es nicht schreibspezifisch ist.		
Korrektur: Das Kriterium wird gestrichen.		
0	1	22. Das Kind kann verdeckte Gegenstände durch Ertasten erkennen und zu gleichen zuordnen.
Hartmann, E.: Unspezifisch, daher wegstreichen.		
Sodogé, A.: bestätigt		
Häusler, M.: bestätigt		
Gruppendiskussion: Wir schliessen uns dem Argument von Hartman an und streichen das Kriterium, da es nicht schreibspezifisch ist.		
Korrektur: Das Kriterium wird gestrichen.		
0	2	23. Das Kind kann den Stift im Drei-Punkte-Griff oder mit einem anderen Griff, der die Fingerbewegung zulässt, halten.
		Drei-Punkte-Griff
Hartmann, E.: bestätigt		

Sodogé, A.: Mit einem Punkt gewichten, da nicht so bedeutsam.	
Häusler, M.: bestätigt. Fingerbewegung zulässt unterstreichen, da wichtig.	
Gruppendiskussion: Das Kriterium wird nur mit einem Punkt gewertet. Aus dem Grund der Einheitlichkeit wird die erwähnte Passage nicht unterstrichen.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Korrektur: Das Kriterium wird belassen.

0	2	24. Das Kind kann den Schreibdruck so variieren, dass z.B. bei einem dünnen Blatt keine Löcher entstehen.
Hartmann, E.: bestätigt		
Sodogé, A.: Wichtig, da es ein Indiz für innere Anspannung sein kann.		
Häusler, M.: Nur einen Punkt vergeben. Anpassen anstatt variieren schreiben.		
Gruppendiskussion: Wir werden das Kriterium wie alle Kriterien mit einem Punkt werten. Die innere Anspannung wird bereits in den zusätzlichen Faktoren erwähnt. Wir übernehmen die Einschätzung der Expertin Häusler und schreiben, um eine bessere Verständlichkeit zu erreichen, „anpassen“ statt „variieren“.		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Korrektur: Das Kind kann den Schreibdruck so anpassen, dass z.B. bei einem dünnen Blatt keine Löcher entstehen.

Interesse und Motivation	
Hartmann, E.: Titel: bestätigt	
Sodogé, A.: Neben Kompetenzen, die abgefragt werden, ist dieser Bereich sehr zentral, da er die anderen Kompetenzen ausgleichen kann. Daher überlegen, ob nicht höher bewerten.	
Häusler, M.: bestätigt	
Gruppendiskussion: Um die Kompetenzen auszugleichen, ist eine hohe Motivation erforderlich. Unser Instrument zeigt eine hohe Motivation nicht an, weshalb die Gewichtung belassen wird.	
Korrektur: Der Bereich wird belassen.	

0	1	25. Das Kind zeigt Interesse an der Schreibkultur. <i>Bsp. Schreiben, Schrift im Alltag, Bücher</i>
Hartmann, E.: bestätigt		
Sodogé, A.: Zwei Kriterien machen: Schreibkultur (Interesse an Schreiben und Malen) und literale Praxis (Bilderbücher vorlesen und erzählen, Bücher vorlesen und lesen).		
Häusler, M.: bestätigt		

Gruppendiskussion: Wir schätzen die Frage nach der literalen Praxis als einen Punkt ein, der in eine Abklärung gehört. Grund dafür ist der, dass der häusliche Umgang mit Schreiben erfragt werden müsste, wodurch sich der Zeitaufwand zur Durchführung erhöhen und die Praktikabilität verringert würden. Wir lassen das Kriterium unverändert und stützen uns auf Hartmann und Häusler.

Wir schreiben im Beispiel Schulalltag anstatt Alltag, da die Lehrperson nur in der Schule beobachten kann.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Korrektur: Das Kind zeigt Interesse an der Schreibkultur. <i>Bsp. Schreiben, Schrift im Schulalltag, Bücher, etc.</i>
--------------------------	--------------------------	---

0	1	26. Das Kind kann an einer Schreibaufgabe ausdauernd, aufmerksam und konzentriert arbeiten.
---	---	---

Hartmann, E.: bestätigt

Sodogé, A.: bestätigt

Häusler, M.: bestätigt

Gruppendiskussion: Das Wort „aufmerksam“ lassen wir weg, da es durch die Eigenschaft „konzentriert“ abgedeckt wird. Aus Gründen der Praktikabilität ist eine Aufzählung nicht sinnvoll.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Korrektur: Das Kind kann an einer Schreibaufgabe ausdauernd und konzentriert arbeiten.
--------------------------	--------------------------	--

0	1	27. Das Kind kann schwierige Tätigkeiten wie Schneiden und Kleben motiviert lösen.
---	---	--

Hartmann, E.: Unspezifisch, daher streichen.

Sodogé, A.: bestätigt

Häusler, M.: Anders formulieren. Anspruchsvollere Tätigkeiten motiviert lösen (Bastelarbeiten).

Gruppendiskussion: Wir lassen das Kriterium weg, da die motivationale Ebene durch Punkt 26 und 28 abgedeckt wird.

	Korrektur: Das Kriterium wird gestrichen.
--	---

Reaktionen des Kindes

Hartmann, E.: Mit Interesse und Motivation zusammenfügen.

Sodogé, A.: Es soll einen Ausgleich zwischen personenbezogenen Faktoren und Kontextfaktoren geben.

Häusler, M.: Mit Bereich Interesse und Motivation zusammenfügen.

Gruppendiskussion: Aus dem Grund der Übersichtlichkeit schließen wir uns der Meinung der Expertinnen und des Experten an.	
	Korrektur: Der Bereich wird gestrichen.

0	1	28. Das Kind stellt sich den Schreibanforderungen. Es zeigt wenig Vermeidungs-, Kompensations- oder Ablenkungsverhalten.
Hartmann, E.: bestätigt		
Sodogé, A.: Mit zwei Punkten bewerten. Ergänzen: Bekommt Kind passende Aufgabe, bekommt es Unterstützung und Hilfe und sind Lernaufgaben so gestaltet, dass das Kind diese erfolgreich lösen kann?		
Häusler, M.: bestätigt		
Gruppendiskussion: Wir belassen das Kriterium. Die Ergänzung von Sodogé schätzen wir als zusätzlichen Faktor ein. Ziel des Instrumentes ist es, dass die Lehrperson sich das Instrument zu Eigen macht. Durch eine Reflexionsfrage könnte sich die Lehrperson befremdet fühlen. Zudem gehen wir davon aus, dass die Selbstreflexion Bestandteil des Lehrerberufes ist.		
Aus Gründen der Praktikabilität ist eine Aufzählung nicht sinnvoll. Deswegen werden die verschiedenen Varianten als Beispiel dargestellt.		
Das Ablenkungsverhalten konnte Dehn in der Literatur an einem Beispiel von einer lesenden Schülerin aufzeigen. Die Übertragung auf das schreibende Kind sehen wir nach nochmaliger Konsultation der Literatur als einen unsicheren Schluss an (vgl. Dehn, 2006, S. 102 und 106). Daher ersetzen wir den Begriff „Ablenkungsverhalten“ mit „Ausweichverhalten“, das bei einer grösseren Gruppe von Schreibern beobachtet wurde.		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Korrektur: Das Kind stellt sich den Schreibanforderungen. Bsp. wenig Vermeidungs-, Kompensations- oder Ausweichverhalten.

Tabelle 2 Überarbeitung der bestehenden Beobachtungskriterien und Bereiche

Vorschlag für ein neues Beobachtungskriterium:

Hartmann, E.: Macht das Kind Wortgrenzen? Wortbewusstheit. Vor allem beim Spontanverschriften (Satzebene).
Sodogé, A.: kein weiteres Kriterium
Häusler, M.: kein weiteres Kriterium
Gruppendiskussion: Wir werden das Kriterium nicht übernehmen, da sich das Instrument auf die Wortebene beschränkt.

Tabelle 3 Vorschlag für neues Beobachtungskriterium

7.3.2.2 Faktoren, die zusätzlich für eine Beratungs-/Abklärungszuweisung sprechen

Bestehende Faktoren:

<input type="checkbox"/>	Die Eltern machen sich Sorgen über die Schreibentwicklung ihres Kindes.
Hartmann, E.: bestätigt	
Sodogé, A.: Kommt darauf an, welche Eltern. Grundsätzlich muss man Sorgen der Eltern immer ernst nehmen, weil sie die Schreibentwicklung beeinflussen. Kinder nehmen das wahr, wenn Eltern sich Sorgen machen, egal, wie die Leistung subjektiv oder objektiv ist. Wenn Eltern sich keine Sorgen machen, kann es hingegen sein, dass sie Kind zu wenig unterstützen.	
Häusler, M.: bestätigt	
Gruppendiskussion: Beide Expertinnen und der Experte bestätigen die Wichtigkeit von diesem Faktor. Deswegen werden wir keine Änderung vornehmen.	
<input type="checkbox"/>	Korrektur: Der Faktor wird belassen.

<input type="checkbox"/>	In der Familie sind Auffälligkeiten im Schreiberwerb bekannt.
Hartmann, E.: LRS statt Schreiberwerb schreiben.	
Sodogé, A.: bestätigt	
Häusler, M.: bestätigt	
Gruppendiskussion: Da eine LRS nicht in jedem Fall als solche diagnostiziert wird, belassen wir den Begriff „Auffälligkeiten im Schreiberwerb“.	
<input type="checkbox"/>	Korrektur: Der Faktor wird belassen.

<input type="checkbox"/>	Das Kind hatte oder hat eine diagnostizierte Spracherwerbsstörung, eine auditive oder eine visuelle Wahrnehmungsstörung.
Hartmann, E.: bestätigt	
Sodogé, A.: bestätigt	
Häusler, M.: beinhaltet Sprachentwicklungsstörung nicht auch „auditiv“? Katalog machen. Drei einzelne Kriterien. Ergänzen mit Koordinationsstörungen der Motorik.	
Gruppendiskussion: Das Kriterium wird belassen, da eine Sprachentwicklungsstörung nicht zwingend eine auditive Wahrnehmungsstörung enthält. Wir nehmen den Vorschlag von Häusler an und ergänzen mit der motorischen Koordinationsstörung. Den Vorschlag, einen Katalog zu erstellen, lehnen wir aus dem Grund der Einheitlichkeit ab.	

□	Korrektur: Das Kind hatte oder hat eine diagnostizierte Spracherwerbs-, auditive, visuelle Wahrnehmungs- oder motorische Koordinationsstörung.
□	Das Kind zeigt im Umgang mit Schreibanforderungen psychische (Furcht vor Misserfolg, vermindertes Selbstvertrauen, Niedergeschlagenheit) oder psychisch-körperliche (Bauch-, Kopfschmerzen oder Übelsein) Auffälligkeiten.
	Hartmann, E.: bestätigt
	Sodogé, A.: bestätigt
	Häusler, M.: „emotional“ statt „psychisch“ schreiben. „Psycho-somatisch“ oder nur „körperlich“ schreiben.
	Gruppendiskussion: Da dieser Faktor im Vergleich mit den anderen am wenigsten mit dem Schreiberwerb zu tun hat und der Kompass verdichtet werden soll, fällt er weg.
	Korrektur: Der Faktor wird gestrichen.

Tabelle 4 Überarbeitung der zusätzlichen Faktoren

Vorschlag für einen neuen Faktor:

Hartmann, E.: Unterricht ok, adäquat, keine Unterrichtsversäumnisse, genügend Zeit zum Üben.
Sodogé, A.: kein weiterer Faktor
Häusler, M.: kein weiterer Faktor
Gruppendiskussion: Durch eine Reflexionsfrage könnte sich die Lehrperson befremdet fühlen. Zudem gehen wir davon aus, dass die Selbstreflexion Bestandteil des Lehrerberufes ist.

Tabelle 5 Vorschlag für einen neuen Faktor

7.4 Kompass als Gesamtes

1. Frage:

- *Ab wie vielen Punkten würden sie das Kind zu einer Fachperson schicken?*

Hartmann, E.:

Drei Punkte sind konservativ, wenig liberal, relativ willkürlich, ein wenig streng, legt sich nicht auf eine Punktzahl fest. Doppeltes Kriterium: Es muss eine bestimmte Anzahl an Bereichen auffällig sein und eine Anzahl Risikopunkte erreicht werden. Überlegen, welche Punkte wirklich relevant sind und was noch später bei einer Abklärung erfasst werden kann. Um kritischen Grenzwert herauszufinden, kann man jedes Kind in etwa zwei Klassen beurteilen und dann schauen, wie viele auffallen. Wie ist die Verteilung, wie viele Risikopunkte werden erzielt, wie viele fallen auf? Dann den kritischen

Grenzwertwert anpassen. Aus Gründen der Praktikabilität und der mangelnden Begründbarkeit alles mit einem Punkt bewerten.

Sodogé, A.:

Drei Punkte relativ schnell erreicht. Mit Prozentzahlen arbeiten und diese in kritischen Punktegrenzwert umrechnen: Zählen, wie viele insgesamt, ca. 25 % als Grenzbereich nehmen. Zwischenkategorie erstellen, in der eine Verlaufsbeobachtung empfohlen wird. Zentrale Prädiktoren bestimmen und herausfinden wie, Abklärung bei einem Kind, das in zentralen Punkten auffällig ist, indiziert wird.

Häusler, M.:

Bei drei Punkten lassen.

Gruppendiskussion:

Die Expertinnen und der Experte sind nicht einer Meinung bezüglich der Gewichtung der Kriterien. Aufgrund der Widersprüche wurde uns bewusst, dass das Verteilen von Punkten nicht ausreichend begründbar ist. Wir übernehmen den Vorschlag von Hartmann, alles mit einem Punkt zu bewerten. Einerseits können wir eine Gewichtung theoretisch nicht begründen und andererseits erhöht sich die Praktikabilität und das Instrument wird einfacher und schneller auswertbar durch die einheitliche Punktevergebung. Der Vorschlag von Hartmann zum doppelten Kriterium und derjenige von Sodogé zur Verlaufsbeobachtung werden nicht übernommen, damit die Auswertung einfach bleibt. Wir übernehmen den Vorschlag von Sodogé zur Festlegung des kritischen Grenzwertes. Die Rechnung lautet mit der Anzahl Kriterien aus dem zweiten Protokollbogen: $16/4=4$. Vier Punkten entsprechen also dem Grenzbereich. Wir schliessen aus der Aussage Sodogés, dass ab fünf Punkten, also einem Punkt über dem Grenzbereich, eine Abklärung oder Beratung einzuleiten ist.

2. Frage:

- *Warum würden sie das Kind ab dieser Punktzahl an eine Fachperson weiterleiten?*

Hartmann, E.:

nichts

Sodogé, A.:

nichts

Häusler, M.:

nichts

Gruppendiskussion:

nichts

3. Frage:

- *Wie schätzen Sie die Handhabbarkeit des Instruments ein?*

Hartmann, E.:

Ist soweit praktikabel, ein bisschen weniger Kriterien. Nur für das Instrument relevante, schreibspezifische Kriterien belassen und Kriterien, die für die Abklärung relevant sind, weglassen.

Sodogé, A.:

Sehr gut zu bewältigen, wenn man noch die angeregten Punkte bezüglich der Verständlichkeit umsetzt. Gutes Instrument, womit Lehrperson schnell zentrale Bereiche erkennen und gute Antworten dazu geben kann. Gut ist, Angabe zwei Drittel der Buchstaben, da Lehrpersonen dies gut messen können.

Häusler, M.:

Findet es praktikabel, eine gute Grösse.

Gruppendiskussion:

Die Forderung nach weniger Kriterien von Hartmann wird umgesetzt, damit das Instrument schneller durchführbar und auswertbar wird. Je nach Kriterium sind wir auf die weiteren Vorschläge von Hartmann eingegangen oder nicht, was in den Gruppendiskussionen bei den einzelnen Kriterien zu verfolgen ist.

Die Vorschläge von Sodogé zur Verständlichkeit sind nach Abwägung unterschiedlicher Argumente verworfen oder umgesetzt worden.

4. Frage:

- *Was würde die Praktikabilität steigern?*

Hartmann, E.:

Zum Instrument schreiben, in welcher Situation Buchstaben und Wörter geschrieben werden – spontan verschriften, Diktat, etc.

Sodogé, A.:

Auswertung: Verlaufsbeobachtung hinzufügen. Farblich darstellen: rot Beratung, orange Verlaufsbeobachtung und grün keine Beobachtung.

Häusler, M.:

Nur wenige sprachliche Anpassungen vornehmen.

Gruppendiskussion:

Hartmanns Vorschlag wurde umgesetzt. Der Vorschlag zur Verlaufsbeobachtung von Sdogé müsste begründet werden, wofür wir nicht genügend theoretische Argumente gefunden haben. Die Vorschläge für die sprachlichen Anpassungen von Häusler wurden von uns umgesetzt.

5. Frage:

- *Welche Kinder werden mit dem Kompass erfasst? Und welche werden nicht erfasst?*

Hartmann, E.:

Eine Evaluation würde helfen, den kritischen Grenzwert zu bestimmen. Erfasst unsere Zielgruppe.

Sdogé, A.:

Instrument schätzt sehr weit unten ein. Was verlangt wird, ist Mindestanforderung. Verglichen mit Lehrplan 21 liegen Kinder unter den Mindestanforderungen, da dieser die Kriterien höher einschätzt. Sehr schwache, leistungsschwache Kinder werden sicher damit erfasst. Kinder, die darüber liegen, aber auch Förderbedarf hätten, werden nicht mehr erfasst. Wenn das Ziel ist, die Entscheidungshilfe als Screening zu nutzen für alle Kinder, dann ist es viel zu tief angesetzt. Wenn unser Ziel ist, Kinder, die sowieso bereits aufgefallen sind, anzuschauen, dann ist es gut.

Häusler, M.:

Schwierigkeiten bei mehrsprachigen Kindern könnten sich zeigen. Da die Trennschärfe nicht klar ist, müsste es evaluiert werden.

Gruppendiskussion:

Eine wie von Hartmann vorgeschlagenen Evaluation würde den Rahmen unserer Bachelor-Arbeit sprengen. Hierfür würden wir begrüßen, wenn die Arbeit weitergeführt werden würde.

Unser Ziel ist es, Kinder zu beobachten, die der Lehrperson bereits aufgefallen sind. Die Aussage Sdogés, dass Kinder, die auch Förderbedarf hätten, durch das Raster unseres Instruments fallen würden, bezieht sich auf den Zeitpunkt Ende des Schuljahres. Der Zeitpunkt wurde auf Mitte des Schuljahres verschoben, während der Schwierigkeitsgrad der Kriterien nur vereinzelt angepasst wurde. Daher differenzieren die Kriterien der zweiten Version im Leistungsband weiter oben als die der ersten Version. Wir orientieren uns nicht am Lehrplan 21, sondern am Entwicklungsverlauf.

Die Einschätzung bezüglich Schwierigkeiten mehrsprachiger Kinder teilen wir mit Häusler. Die Zielgruppe des Instruments sind Kinder mit der Muttersprache Deutsch. Wenn das Instrument mit mehrsprachigen Kindern durchgeführt wird, muss das Ergebnis anders interpretiert werden. Auf welche Art die Interpretation erfolgen muss, können wir in unserer Arbeit nicht beantworten. Die Trennschärfe kann in einer Anschlussarbeit evaluiert werden.

7.5 Protokollbogen des Schreiberwerbsskompasses Version 2.0

Entscheidungshilfe

für Erstklassenlehrkräfte bezüglich Beratungs- und Abklärungsbedarf bei
Auffälligkeiten im Schreiberwerb in der Mitte der 1. Klasse

Version 2.0

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Klasse:

Lehrperson:

Schulhaus:

Untersuchungsdatum:

1. Schreibmotorische Beobachtungskriterien

Ja	Nein	
		Formwiedergabe und Formerfassung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Das Kind kann Grundformen nach Bildvorlage zeichnen. Bsp. <i>Kreis, Kreuz, Viereck</i> und <i>Dreieck</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Das Kind kann Arkaden und Girlanden mit zwei bis drei Bögen rhythmisch und ohne abzusetzen schreiben. Arkaden: <i>mm</i> Girlanden: <i>uuu</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Das Kind kann eine Bildvorlage unter Beachtung der Grenzen sauber ausmalen. Bsp. <i>Mandala</i>
		Feinmotorik und Wahrnehmung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. Das Kind kann den Schreibdruck so anpassen, dass z.B. bei einem dünnen Blatt keine Löcher entstehen.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. Das Kind kann den Stift im Drei-Punkte-Griff oder mit einem anderen Griff, der die Fingerbewegung zulässt, halten. <i>Drei-Punkte-Griff</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. Das Kind benutzt innerhalb der gleichen Tätigkeit konstant die bevorzugte Hand, während die andere Hand als Haltehand fungiert. Bsp. <i>schreiben, schneiden, etc.</i>

2. Sprachliche Beobachtungskriterien

Ja	Nein	
		Buchstabenverschriftung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. Das Kind schreibt in über 2/3 der Fälle den richtigen der eingeführten Buchstaben, wenn er einzeln diktiert wird.
		Wörterverschriftung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. Das Kind kann ein einfaches, lautgetreues und ungeübtes Wort mit den richtigen Buchstaben und der richtigen Buchstabenreihenfolge schreiben. Bsp. <i>Bus, Oma, Hut, Rad, rot, etc.</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. Das Kind kann lautgetreue Wörter ohne oder mit wenigen Fehlern abschreiben.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. Das Kind schreibt Fehler konsequent gleich falsch. Bsp. immer <i>Safat</i> für <i>Salat</i> und nicht <i>Satat</i> und ein anderes Mal <i>Satal</i> oder <i>Salal</i>
		Phonologische Bewusstheit
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. Das Kind kann sagen, ob es einen Laut in der Mitte eines vorgesprochenen Wortes hört. Bsp. „Hörst du ein N in Hund?“ - „Ja.“
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. Das Kind kann ein Wort in seine Laute segmentieren. Bsp. „Welche Laute hörst du in Hut?“ „H-u-t“.
		Sprachentwicklung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. Das Kind spricht mit den richtigen Lauten in der richtigen Reihenfolge. Bsp. <i>Rabe</i> und nicht <i>Rab, Babe, Rarbe</i> oder <i>Bare</i>

3. Übergreifende Beobachtungskriterien

Ja	Nein	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Interesse und Motivation
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. Das Kind zeigt Interesse an der Schreibkultur. Bsp. <i>Schreiben, Schrift im Schulalltag, Bücher, etc.</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. Das Kind kann an einer Schreibaufgabe ausdauernd und konzentriert arbeiten.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. Das Kind stellt sich den Schreibanforderungen. Bsp. <i>wenig Vermeidungs-, Kompensations- oder Ausweichverhalten.</i>

Gesamtsumme der Nein-Antworten:

Empfehlung für das weitere Vorgehen:

keine Beratung/Abklärung (0-4)

Beratung/Abklärung (ab 5)

4. Faktoren, die zusätzlich für eine Beratungs-/Abklärungszuweisung sprechen

<input type="checkbox"/>	Die Eltern machen sich Sorgen über die Schreibentwicklung ihres Kindes.
<input type="checkbox"/>	In der Familie sind Auffälligkeiten im Schreiberwerb bekannt.
<input type="checkbox"/>	Das Kind hatte oder hat eine diagnostizierte Spracherwerbs-, auditive, visuelle Wahrnehmungs- oder motorische Koordinationsstörung.

© 2014 Bantle, Rüger, Seitz